

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Ein Blick in die Zukunft der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine explorative Untersuchung

Eingereicht von: Michèle Grun

Begleitung: Kolja Ernst

13.05.2023

Abstract

Die Welt unterliegt einem steten Wandel, welcher das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) im fachlichen, strukturellen und gesellschaftlichen Kontext beeinflusst. Die explorative Untersuchung hat zum Ziel, durch die Auseinandersetzung von Zukunftsvisionen und -wünschen, Themen, die in Zukunft wichtig sein werden, zu sammeln, zu diskutieren und zu Thesen zu verdichten. Dazu wurden 39 HFE-Berufseinsteigerinnen, die die Hochschule für Heilpädagogik besuchen, mittels einer Onlineumfrage befragt. Die Aussagen wurden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich in allen drei Kontexten Veränderungen mit Chancen und Herausforderungen abzeichnen. Die verdichteten Zukunftsthese können dazu dienen, gemeinsame Visionen zu entwickeln, die langfristig Orientierung und Handlungsmöglichkeiten bieten und die aktive Mitgestaltung der Zukunft bewirken.

Vorwort

Der Wandel ist in aller Munde, aber niemand weiss so richtig, wie man sich auf die Zukunft vorbereitet. Bei der Betrachtung, wie die jetzige Situation im Berufsfeld der HFE aussieht, stiess ich auf eine Masterarbeit, welche die Belastungen und Bereicherungen der Arbeit einer Fachkraft der HFE erfasste. Zusammengefasst zeigten die Ergebnisse, dass die Aufgabenfelder, die als zentral in der Arbeit der HFE betrachtet werden können (Arbeit mit dem Kind, Beratung der Eltern, Diagnostik) häufiger als bereichernd wahrgenommen werden. Belastungen wurden häufiger bei den Rahmenbedingungen und der eigenen Reflexion genannt. Dies brachte mich zum Nachdenken. Dazu verhalfen meine eigenen Erfahrungen, an welche rigiden Strukturen, die doch noch ziemlich neue und teilweise doch noch sehr unbekannte Disziplin der HFE gebunden ist. Es interessierte mich, wie sich Fachpersonen der HFE, welche gerade erst in den Beruf eingestiegen sind, die Zukunft vorstellen. Was wird genannt? Welche Veränderungswünsche haben die Studierenden? Würden sie die Rahmenbedingungen ändern, wenn sie wünschen könnten? Diese Überlegungen führten mich schliesslich zu der Idee, die Zukunftsvisionen und -wünsche genauer zu untersuchen.

Dank

Ganz herzlich möchte ich mich bei allen bedanken, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben: Bei allen Studierenden, die sich Zeit genommen haben, an der Umfrage teilzunehmen und damit die Basis für die spannenden Ergebnissen gelegt haben. Bei Kolja Ernst für relevante Literaturtipps und Statistiken sowie stetige Begleitung und Unterstützung im ganzen Projekt. Bei meiner Mutter und meinem Partner für das kritische Gegenlesen der Arbeit und die wertvollen Inputs.

Anmerkungen

Um Frauen sowie Männern gerecht zu werden, werden Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher folgend Fachpersonen oder Fachkräfte der HFE genannt.

Bei anderen Berufsgattungen wird stets die weibliche Form verwendet. Diese schliesst die männliche Form jedoch mit ein.

Onlineumfrage, Onlinebefragung sowie Befragung, werden als Synonyme verwendet.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	<i>Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung</i>
ASS	<i>Autismus-Spektrum-Störung</i>
BFS	<i>Bundesamt für Statistik</i>
BVF	<i>Berufsverband der Heilpädagogischen Früherziehung</i>
EDK	<i>Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren</i>
HFE	<i>Heilpädagogische Früherziehung und alle synonymen Begrifflichkeiten wie Frühförderung und interdisziplinäre Frühförderung</i>
HfH	<i>Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich</i>
ICF	<i>International Classification of Functioning, Disability and Health</i>
ICF-CY	<i>International Classification of Functioning, Disability and Health: children and youth version</i>
KESB	<i>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden</i>
SKBF	<i>Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung</i>

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
2.	Theoretischer Hintergrund.....	4
2.1	Das Berufsfeld Heilpädagogische Früherziehung.....	4
2.1.1	Definition	4
2.1.2	Die Merkmale der HFE - Grundüberzeugungen und Aufgabenfelder.....	5
2.2	Die HFE als Modell - das systemische Kontextmodell	9
2.3	Die HFE – Ein Berufsfeld in stetem Wandel	12
2.3.1	Fachlicher Kontext	14
2.3.2	Struktureller Kontext.....	20
2.3.3	Gesellschaftlicher Kontext.....	24
2.4	Tendenzen in der Zukunft.....	28
2.5	Zukunftsforschung.....	28
2.5.1	Limitationen der Zukunftsforschung.....	29
3.	Zielsetzung und Fragestellung.....	30
4.	Forschungsmethodisches Vorgehen	31
4.1	Forschungsinstrument.....	31
4.1.1	Anlage der Untersuchung.....	32
4.1.2	Ablauf Datenerhebung	33
4.1.3	Aufbereitung der Daten	33
4.1.4	Auswertung der Daten.....	34
4.2	Methodenkritik.....	35
5.	Ergebnisse	37
5.1	Deskriptive Beschreibung der Stichprobe.....	37
5.2	Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse.....	38
5.2.1	Fachlicher Kontext	39
5.2.2	Struktureller Kontext.....	47
5.2.3	Gesellschaftlicher Kontext.....	55
5.2.4	Wünsche für die Zukunft der HFE	62

6.	Diskussion.....	65
6.1	Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse	65
6.1.1	Fachlicher Kontext	65
6.1.2	Struktureller Kontext.....	68
6.1.3	Gesellschaftlicher Kontext.....	70
6.1.4	Wünsche für die Zukunft der HFE	73
7.	Fazit und Ausblick	75
8.	Literaturverzeichnis	78
9.	Weitere Verzeichnisse.....	87
9.1	Abbildungsverzeichnis.....	87
9.2	Tabellenverzeichnis.....	87
10.	Anhang.....	88
10.1	Mail an die Studierenden:.....	88
10.2	Aufbau Onlineumfrage	88
10.3	Codierung fachlicher Kontext	95
10.4	Codierung struktureller Kontext.....	105
10.5	Codierung gesellschaftlicher Kontext	116
10.6	Codierung Wünsche für die Zukunft	126
10.7	Datengrundlage: Ausgefüllte Umfragen.....	132

1. Einleitung

«Verändere die Geschichte, die wir uns von der Zukunft erzählen, und du veränderst die Zukunft selbst.» (Cory Doctorow, zitiert nach Froböse & Kühne, 2013, S. 13).

1.1 Ausgangslage

Seit eh und je ist die Welt im Wandel, doch in den letzten Jahrzehnten nahmen die Veränderungen rasant zu. Aktuell sind Begrifflichkeiten wie gesellschaftliche Veränderungen, Globalisierung, Technologisierung und Digitalisierung, um ein paar Beispiele zu nennen, in aller Munde (Businger & Biebricher, 2020; Hardering, 2017). Aus dem Planungsbericht über die weitere Entwicklung von Volksschulen und weiterführenden Schulen des Kanton Luzerns geht hervor, dass «aktuelle Studien, Megatrends, wie der digitale und gesellschaftliche Wandel, Statistiken und Bildungsberichte [...]» auf vielfältige Veränderungen für die Jahre 2023-2035 hindeuten (Graf & Blaser, 2022, S. 17). «Die Entwicklungen in den Bereichen der Arbeitswelt und der Technologien, der Lebens-, und Familienformen, des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft, der Demografie und der Anforderungen an die Nachhaltigkeit in einer unbeständigen, komplexen, unsicheren und mehrdeutigen Welt sind grosse Herausforderungen» - auch für die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) (Graf & Blaser, 2022, S. 17).

Wird auf die Entstehungsgeschichte der HFE zurückgeblickt, welche sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts etablierte, hat die HFE bereits viele Veränderungen und Entwicklungen durchlebt (Bieber, 1989; Mehrhof & Burgener Woeffray, 1999). In der Arbeits- und Sichtweise haben mehrere Umbrüche und Anpassungen stattgefunden, beispielsweise der Paradigmenwechsel Ende der 1980er Jahre. Bieber (1989) spricht dabei von drei prägenden Phasen: die kindzentrierte, die Umfeld orientierte sowie die systembezogene Phase. Ulshöfer (2021) spricht von einer «neuen Fachlichkeit», die den Wandel der Zielgruppen Kind und Eltern sowie den Wandel der Rahmen- und Arbeitsbedingungen des Berufsfeldes HFE aufzeigt. Dazu kommt, dass sich auch die gesetzlichen Bestimmungen sowie der Finanzträger im letzten Jahrzehnt verändert haben.

Dieser Wandel innerhalb des Berufsfeldes, sowie die dazukommenden globalen Entwicklungen weisen darauf hin, dass die HFE, aber auch die Gesellschaft in Zukunft mit Neuem und Unbekanntem konfrontiert wird (Graf & Blaser, 2022). Diese erfordern eine stetige Anpassung und Bewältigung an die veränderte Umwelt (Seemann, 2003). Ebenso geht dieser Wandel auch mit Unsicherheiten einher. Wie wird sich die Welt in Zukunft verändern? Mit welchen Herausforderungen wird das Berufsfeld der HFE in Zukunft konfrontiert werden? Wie

kann sich die HFE auf die Zukunft vorbereiten? Das Bedürfnis nach Orientierung, Sicherheit und Perspektiven nimmt dadurch zu.

Hier kommt die Zukunftsforschung zum Zuge. Bereits heute sind wichtige Entwicklungsstrukturen und Trends in ihren Grundzügen erkennbar. Die Zukunftsforschung verfolgt das Ziel, Orientierungs- und Handlungswissen für das Heute zu generieren (Niemczyk, 2022). Sie geht dabei über die momentane Gegenwart hinaus. Durch die bewusste Auseinandersetzung und Analyse von Zukunftsbildern von möglichen, wahrscheinlichen, wünschenswerten oder unerwünschten Entwicklungen, möchten Impulse gesetzt werden, die zu Diskussionen und Perspektivenwechsel anregen und im besten Fall zur Mitgestaltung der Zukunft führen. Die Art und Weise wie wir heute leben, wird von unseren Zukunftsvorstellungen beeinflusst (Helbig & Stegmann, 2012; Niemczyk, 2022).

Vereinzelte Fachpersonen der HFE haben sich bereits mit Zukunftsaussichten auseinandergesetzt und diese mit Theorie und Praxiserfahrungen untermalt, jedoch erfolgte bis anhin nie eine systematische Erfassung von Zukunftsvorstellungen in diesem Berufsfeld. Diese Arbeit hat zum Ziel, Zukunftsvisionen und -wünsche systematisch zu erfassen, zu dokumentieren und diese zu Thesen zu verdichten. Dabei wird von aktuellen Herausforderungen im Berufsfeld ausgegangen.

Um eine möglichst breite Vielfalt an Visionen und Wünsche für die Zukunft in 10 Jahren zu erhalten, bietet sich eine qualitative Onlineumfrage an. Die Studie weist einen explorativen Charakter auf und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht auch nicht darum, valide Prognosen für die Zukunft zu generieren. Vielmehr steht im Vordergrund, Themen, welche in der Zukunft wichtig sein werden, hervorzuheben und zu Thesen zu verdichten. Die Erkenntnisse sollen zum Nachdenken und zur Diskussion anregen (Helbig & Stegmann, 2012). Weiter soll sie unterstützend sein in der zielführenden und sinnvollen Weiterentwicklung des Berufsfeldes, damit langfristig ein wichtiger Beitrag für die Kinder mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen, deren Familien, ihrem Umfeld sowie für die Gesellschaft geleistet werden kann.

Die Daten werden über die Befragung von Berufseinsteigerinnen in der HFE, welche derzeit das Masterstudium an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) absolvieren, erhoben. Es sind genau diese Personen, die die Zukunft des Berufsfeldes in den nächsten Jahren aktiv mitgestalten und hoffentlich langfristig auf dem Beruf arbeiten werden.

Die Arbeit ist in verschiedene Kapitel unterteilt. Zu Beginn wird in einem theoretischen Teil die jetzige Situation beleuchtet sowie auf mögliche Faktoren eingegangen, die den Wandel der HFE (mit)beeinflussen. Nachfolgend wird die Zukunftsforschung erläutert. Im folgenden Kapitel wird auf die Methodik und die wissenschaftliche Herangehensweise eingegangen. Der empirische Teil besteht aus der Auswertung der explorativen Onlineumfrage, welche

Studierende der HfH in der Vertiefung HFE zu ihren Zukunftsvisionen und Wünschen befragt. Die Antworten werden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. In der Diskussion werden die Ergebnisse erörtert, Limitationen genannt sowie einen Ausblick für Möglichkeiten der zukünftigen Forschung im Bereich Zukunft der HFE gegeben.

2. Theoretischer Hintergrund

Der theoretische Hintergrund widmet sich der Definition, den Merkmalen, Strukturen und Rahmenbedingungen der HFE in der Schweiz. Darauffolgend wird die HFE im Rahmen des systemischen Kontextmodells beschrieben. Es wird zudem auf die Geschichte sowie auf die heutigen Herausforderungen des Berufsfeldes im fachlichen, strukturellen sowie gesellschaftlichen Kontext eingegangen. Abschliessend wird auf bereits vorhandenen Zukunftsaussichten in der HFE sowie die Bedeutung der Zukunftsforschung Bezug genommen.

2.1 Das Berufsfeld Heilpädagogische Früherziehung

2.1.1 Definition

In der Schweiz wird die HFE vom Berufsverband der Heilpädagogischen Früherziehung (BVF) als eine «sowohl eigenständige Profession als auch eine wissenschaftliche Forschungsdisziplin» beschrieben (BVF, 2019b) (BVF, 2020). Die HFE ist eine von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) anerkannte sonderpädagogische Massnahme, welche die «Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt» (EDK, 2007, S. 3). «Das Leistungsspektrum der HFE ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrages im Schnittpunkt der Sonderpädagogik und Frühen Bildung.» (BVF, 2020).

In Deutschland ist die HFE unter dem Begriff Frühförderung bekannt. Thurmair und Naggl (2010) definieren die Frühförderung als

Hilfsangebot für Kinder im Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenalter, die behindert oder von Behinderung bedroht sind, auch für deren Eltern und andere Personen, die Elternfunktionen wahrnehmen. Frühförderung hat das Ziel, bei Behinderungen und Entwicklungsgefährdungen von Kindern die Hilfen anzubieten, die am ehesten dazu beitragen, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln, ihre Kompetenzen entfalten, und sich in ihre Lebenswelt integrieren können. (S. 13).

Über das kindbezogene Ziel hinaus, verfolgt die HFE zudem, «die Kompetenzen der Eltern in Bezug auf den Umgang mit ihrem Kind zu stärken, zu erweitern und die Eltern in ihrer Auseinandersetzung mit ihrer Situation zu unterstützen» (Thurmair & Naggl, 2010). Auf der gesellschaftlichen Ebene setzt sich die HFE dafür ein, dass die notwendigen Hilfen verfügbar

und für die Familien erreichbar sind und Bedingungen geschaffen werden, die die Partizipation und Inklusion dieser Kinder ermöglicht.

In der Schweiz werden Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen und ihre Familien seit den 60er Jahren durch die HFE unterstützt. Seit der Inkraftsetzung des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) vom 1. Januar 2008 sind die Kantone «in fachlicher, rechtlicher und finanzieller Hinsicht für die besondere Schulung von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung sowie für die sonderpädagogischen Massnahmen verantwortlich» (SZH, undat.b). Die HFE ist eine sonderpädagogische Massnahme und wird, seit die Zuständigkeit bei den Kantonen liegt, in der Schweiz flächendeckend angeboten. Sie ist kostenlos und beruht auf Freiwilligkeit (Kronenberg, 2021).

Zuvor war die Invalidenversicherung (IV) zuständig für das Beitrags- und Rentensystem in der Schweiz. Es galt für die ganze Bevölkerung, inklusive Personen mit geistigen Beeinträchtigungen und Geburtsgebrechen (Koch & Lütolf, 2021). Mit dem IV-Erlass 1968 gewann die früh einsetzende Massnahme für Kinder mit Behinderungen an Bedeutung. Erstmals wurden Beträge für «*die Sonderschulung invalider Kinder im vorschulpflichtigen Alter gesprochen*» (IVG Art. 19 Abs. 3) (Koch & Lütolf, 2021).

2.1.2 Die Merkmale der HFE - Grundüberzeugungen und Aufgabenfelder

Die Aufgaben in der HFE sind vielfältig und vielschichtig. Während den letzten Jahrzehnten haben sich die Aufgabenfelder aufgrund politischer und gesellschaftlicher Veränderungen gewandelt (Lütolf, Venetz & Koch, 2018). Mittlerweile findet sich in der Literatur Konsens über fünf zentrale Arbeitsfelder in der HFE (Lütolf, Venetz & Koch, 2014):

- Diagnostik
- Förderung des Kindes
- Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen
- Koordination, Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Früherkennung und Prävention

Die fünf Aufgabenfelder finden sich in dem vom (BVF, 2019a) erarbeiteten Modell (siehe Abb. 1) wieder. Es fasst die Arbeitsbereiche zu drei zentralen Themenfelder zusammen und bildet zudem die Schnittstellen ab. Im Zentrum der Tätigkeit in der HFE steht das Kind und sein Umfeld. Der innerste Kreis, welcher als Beratung und Förderung zusammengefasst wird, widerspiegelt die prozesshafte Begleitung und Stärkung des Kindes und seines Systems. Dieser Prozess besteht aus Entwicklung, Diagnostik, Förderung, Beratung und Evaluation. Der Prozess verläuft dynamisch und erfordert eine regelmässige Überprüfung und Anpassung.

Heilpädagogische Früherziehung (HFE): Aufgabenfelder und Schnittstellen

Befähigung von Kind und Familie,
damit Partizipation möglich ist.

Abb. 1: Modell der Aufgabenfelder sowie Schnittstellen in der HFE (BVF, 2019a).

- Diagnostik

Die Diagnostik ist ein Teil des Prozesses und wichtiger Bestandteil der HFE (Lütolf et al., 2014). Sie wird zu verschiedenen Zeitpunkten eingesetzt (Eingangs-, Verlaufs- und Abschlussdiagnostik), um «die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation, und seinem Umgang mit seinem unmittelbaren Lebensumfeld» (Sohns, 2010, S. 249). Die ICF-CY wird dabei als grundlegendes Instrument eingesetzt, um «diagnostische Daten umfassend abzubilden, Wechselwirkungen zu erfassen und in ihrer Wichtigkeit zu bewerten» (Sahrai, Ermert, Wabnitz & Arisci, 2020, S. 45). Daraus werden bedarfsgerechte Konzepte und Methoden ausgewählt und individuell zugeschnittene Fördereinheiten geplant. Die Diagnostik stützt sich auf anamnestische Angaben der Eltern, strukturierte und freie Beobachtungen des Spiels und der Eltern-Kind-Interaktion sowie auf Entwicklungspsychologische Testverfahren, um die Unterstützung und Förderung des Kindes sowie die Unterstützung des Erziehungsumfelds bestmöglich auf die Bedürfnisse und den Entwicklungsstand anzupassen (Dahms & Seidel, 2012).

- Förderung des Kindes

Nach Weiß, Neuhäuser und Sohns (2004) steht das Kind mit seinen Entwicklungsgefährdungen im Zentrum der Förderung. Die Förderung – meist in Form des Spielens – ist am wirkungsvollsten, wenn das Kind die Tätigkeit als sinnstiftend, lustvoll und bedeutungsvoll erlebt, sie an den Bedürfnissen des entwicklungsgefährdeten Kindes ansetzt und in der Lebenswelt des Kindes stattfindet. (Lütolf et al., 2014; Weiß et al., 2004) Die heilpädagogischen Angebote sollen dem Kind ermöglichen, spielerisch neue Kompetenzen zu erlernen und diese im alltäglichen Handeln anzuwenden, mit dem Ziel, die nächsthöhere Entwicklungsstufe zu erreichen oder den Entwicklungsstand zu festigen (Lütolf et al., 2014; Weiß et al., 2004).

- Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Die drei Prinzipien, die sich in der Zusammenarbeit sowie Begleitung und Beratung der Eltern und Bezugspersonen etabliert haben, sind Ganzheitlichkeit, Orientierung an der Familien- und Lebenswelt sowie Interdisziplinarität und Vernetzung (Klein, 2013). Nach Thurmair und Naggl (2000) lassen sich grundsätzlich zwei Formen der Eltern- und Bezugspersonenberatung unterscheiden: Die fachliche Beratung (Consulting) und die psychotherapeutisch orientierte Beratung (Counseling). Consulting beinhaltet im heilpädagogischen Kontext alle Information und Klärung von Fragen der Eltern, die sich auf das Kind, seine Entwicklung, Erziehung oder Pflege beziehen. Im Vergleich dazu bezieht sich Counseling darauf, die Eltern in ihrem Prozess zu unterstützen und zu begleiten, den die Auseinandersetzung sowie die Herausforderung, ein Kind mit Behinderungen oder Entwicklungsauffälligkeiten zu haben, mit sich bringen.

Die Beratung und Förderung erfolgt evidenzbasiert und nach qualitativen Standards. Jede Mitarbeiterin verfügt über ein Repertoire an Konzepten und Methoden, welche sie sich im Verlauf ihres Studiums, ihrer Weiterbildungen und durch ihre Erfahrungen angeeignet hat (BVF, 2021). Das Qualitätsmanagement stellt die Qualität des professionellen Handelns sicher und sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf. Dies beinhaltet unter anderem auch entsprechende Rahmenbedingungen wie z.B. Supervisionen, Infrastruktur sowie Controlling Prozesse (BVF, 2021).

Berufsethische Grundsätze und Handlungsmaxime bilden die Grundlagen des professionellen Handelns in der HFE (Bossard & Wabnitz, 2021). Diese «orientieren sich in ihren Inhalten und Zielen an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY), an der UN-Behindertenrechtskonvention, der UN-Kinderrechtskonvention und dem Behindertengleichstellungsgesetz der Schweiz» (BVF, 2018, S. 4).

- Koordination und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Der grüne Kreis steht für die Koordination und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die Vernetzung und die inter- sowie multidisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachstellen, wie bspw. Kindergarten/Schule, Kindertagesstätten, Behörden und Ärzten ist ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld der HFE. So wird die Entwicklungsgefährdung eines Kindes immer in seinen «bio-psycho-sozialen Zusammenhängen» betrachtet (Sohns, 2010, S. 94).

- Früherkennung und Prävention

Die Bedeutung, die die ersten 1000 Tage im Leben eines Kindes haben, ist mittlerweile anerkannt (Pretis, 2020). Dieser Zeitraum, welcher mit der Zeugung beginnt, ist diejenige Phase im Leben eines Menschen, in welcher Umwelteinflüsse den prägendsten Einfluss haben (WHO, 2018). In dieser Zeit wird das Fundament für Gesundheit, Wohlbefinden, Lernen und Produktivität für das ganze Leben gelegt (WHO, 2018). Das Ziel der Angebote im Frühbereich ist es, die positiven Aspekte, die zu möglichst günstigen Entwicklungsbedingungen führen, zu stärken und die negativen, welche zu Bildungsbenachteiligung führen, zu reduzieren (Kronenberg, 2021). Grundsätzlich werden die Angebote drei Stufen der Prävention zugeteilt (s. Abb. 2; (Kronenberg, 2021). Dabei entspricht die «universelle Prävention» der primären, die «selektive Prävention» der sekundären sowie die «indizierte Intervention» der tertiären Prävention.

Abb. 2: Angebot-Massnahmen-Pyramide im Frühbereich basierend auf dem Response-to-Intervention-Modell (Kronenberg, 2021).

Die HFE, als Teil des Angebots des Frühbereichs, ist bei Kronenberg (2021) an der Spitze resp. in der tertiären Prävention angesiedelt. Zu Beginn lag der Fokus der HFE hauptsächlich auf der tertiären Prävention, im Laufe der Zeit übernahm sie sich jedoch zunehmend auch die Zuständigkeit für die sekundäre Prävention (Nagelsdiek, 2014). Der Aufgabenbereich der HFE - Früherkennung und Prävention - beinhalten somit Massnahmen, die die sekundäre sowie die tertiäre Prävention betreffen (Nagelsdiek, 2014). Dabei legt die sekundäre Prävention ihren Fokus auf die Früh- resp. rechtzeitige Erkennung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten (Pretis, 2020). Die tertiäre Prävention verfolgt das Ziel, «die vorhandenen kindlichen Entwicklungspotenziale sowie die Kompensationsmöglichkeiten einer Schädigung möglichst optimal nutzen» (Weiß et al., 2004, S. 82).

2.2 Die HFE als Modell - das systemische Kontextmodell

Das Berufsfeld der HFE ist vielschichtig und wird mit den zunehmenden Anforderungen immer komplexer. Ausgehend von einem systemischen Verständnis des Berufsfeldes wurde nach einem geeigneten Modell gesucht, welches der Vielschichtigkeit und Mannigfaltigkeit des Berufsfeldes auf verschiedenen Ebenen gerecht werden. Das ökosystemische Entwicklungsmodell von Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1979) wird in der HFE häufig hinzugezogen (Pretis, 2020). Dieses geht davon aus, dass sich verschiedene Ökosysteme auf das Individuum auswirken. Es wird unterschieden zwischen Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem, welche in gegenseitiger Wechselwirkung stehen (Pretis, 2020). Im Modell von Bronfenbrenner wird vom Individuum, meist dem Kind, ausgegangen. Die Umwelt stellen die verschiedenen Ökosysteme dar, mit denen das Kind direkt oder indirekt im Austausch steht.

Für die Fragestellung dieser Arbeit ist das Modell von Bronfenbrenner (1979) nicht geeignet, da das Modell schnell zu komplex wird, wenn die Ökosysteme der Eltern und die der Fachpersonen ebenfalls genauer betrachtet werden. Es wurde nach einem übersichtlichen Modell gesucht, welches die Beziehung und Interaktion zwischen den Eltern und ihrem Kind sowie der Fachperson in den Fokus stellt, jedoch auch weitere Einflussfaktoren, die auf diese Interaktion einwirken, abbilden.

Das systemische Kontextmodell von Schiersmann (2008), welches ursprünglich für die Berufs- und Laufbahnberatung konzipiert wurde, erfüllt diese Kriterien. Das Modell differenziert grundsätzlich zwischen drei Ebenen: Der Beratungsprozess im engeren Sinne, der Organisationale sowie der Gesellschaftliche Kontext. Im Zentrum des Modells von Schiersmann (2008) steht der Beratungsprozess, welcher aus der Dreieckskonstellation von Ratsuchenden-System, Berater-System sowie Beratungs-System besteht. Das Ratsuchende System sowie das Berater-System sind geprägt von beruflicher und privater Biografie, Einstellungen, Erfahrungen, Kompetenzen, sozialen Netzwerken, Wirkprinzipien etc. Laut

Schiersmann (2012) wirkt das Berater-System mit seinen professionellen Handlungskompetenzen auf den Prozess ein. Das Ratsuchende System weist Ressourcen im Sinne von Erfahrungen, Kompetenzen und Zielvorstellungen auf, die es im Prozess zu stärken gilt (Schiersmann, 2012). Der Organisationale und der Gesellschaftliche Kontext nehmen Einfluss auf den Beratungsprozess. Schiersmann (2012) geht davon aus, dass der Beratungsprozess auf die beiden Kontexte zurückwirkt.

Das systemische Kontextmodell von Schiersmann (2008) sowie deren Begrifflichkeiten wurde für die HFE modifiziert. Die Abb. 3 veranschaulicht das für die HFE angepasste Modell von Schiersmann (2008). Das Beratungs-System wurde umbenannt in Fachlicher Kontext, da der Förderprozess nicht nur die Förderung des Kindes und die Beratung der Eltern beinhaltet, sondern auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen sowie die Prävention dazugehören. Der Organisationale Kontext wurde umbenannt in Struktureller Kontext, da die HFE in den Kantonen und teilweise sogar innerhalb der Kantone unterschiedlich organisiert sind (Vereine, Freischaffende, Organisationen etc.). Der Begriff des Gesellschaftlichen Kontexts blieb bestehen.

In der Mitte steht das Dreieck, welches sich aus den drei Systemen, demjenigen des Kindes, derjenigen der Eltern sowie derjenigen der Fachperson der HFE, zusammensetzt. Dies ist beinahe analog zum Dreieck in der Berufs- und Laufbahnberatung, mit Ausnahme, dass das «Ratsuchende-System» aus zwei Teilsystemen besteht, einem Eltern-System und einem Kind-System. Das «Ratsuchende-System» könnte man in der HFE auch als Familiensystem bezeichnen. Diese Dreiecksbeziehung zwischen Kind, Eltern und Fachperson der HFE wird in der HFE auch als Interaktionsmodell (HfH, 2022) oder Beziehungsdreieck (Fröhlich-Gildhoff, 2013; HfH, 2022) bezeichnet. Sie definieren den sogenannten Förderprozess, welcher dem Beratungsprozess in der Berufs- und Laufbahnberatung gleichgesetzt werden kann. Der Förderprozess beinhaltet, das im Kapitel 2.1.2 vorgestellte Modell vom (BVF, 2019a), Entwicklung, Diagnostik, Förderung, Beratung und Evaluation. Die kooperative interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen sowie die Früherkennung und Prävention sind ebenfalls Teile des fachlichen Kontexts.

Der strukturelle Kontext berücksichtigt einerseits die kantonalen Richtlinien (z.B. bis zu welchem Alter das Kind HFE erhält), andererseits umfasst er auch die unterschiedlichen strukturellen Rahmenbedingungen der Dienste, Organisationen oder selbstorganisierten Praxen, in welchen die Fachpersonen der HFE arbeiten (wie z.B. Aufgabenspektrum, Arbeitszeiten, Kinder pro Stellenprozent, Abrechnungsmöglichkeiten, administrative Aufgaben etc.). In den strukturellen Kontext fließt zusätzlich auch hinein, welche Fachstellen in der Region überhaupt verfügbar sind, wie sie vernetzt sind und wie sie zusammenarbeiten (z.B. Zuständigkeit bei Einschulung). Obwohl die HFE sehr bemüht ist, vernetzt zu arbeiten, sind die Vorgaben und Voraussetzungen in jedem Kanton unterschiedlich geregelt (Bossard &

Wabnitz, 2021). Der Berufsverband sowie die Ausbildungsinstitutionen sind ebenfalls dem strukturellen Kontext zuzuordnen.

Abb. 3: Eigene Darstellung angelehnt an das systemische Kontextmodell von Schiersmann (2008) angepasst für die HFE. Im Zentrum steht das Interaktionsmodell der HFE (HfH, 2022).

Wie die Berufs- und Laufbahnberatung unterliegt auch die HFE gesellschaftlichen Einflüssen. Diese sind im gesellschaftlichen Kontext zusammengefasst. Hier nehmen gegenwärtig verschiedene Megatrends wie u.a. Globalisierung, Technologisierung, Individualisierung, Wissensgesellschaft und Konnektivität Einfluss auf die Arbeit der HFE (Zukunftsinstitut, undat.b). Veränderung von Arbeitseinstellungen, Fachkräftemangel, bildungspolitische Bestrebungen wie Inklusion fließen ebenfalls mit ein. Mit der Ebene des gesellschaftlichen Kontexts wird auch die Stellung resp. Bekanntheit und Wertschätzung der HFE in der Gesellschaft angesprochen (Schiersmann, 2012).

Alle drei Kontexte sind miteinander verknüpft und bedingen sich gegenseitig. So können Aspekte aus einem Kontext, Aspekte eines anderen Kontextes beeinflussen. Wie die Berufs- und Laufbahnberatung ist auch die HFE ein Berufsfeld, welches auf verschiedenen Ebenen Einfluss- und Wirkfaktoren zeigt. In den folgenden Kapiteln wird detaillierter auf die verschiedenen Kontexte eingegangen.

2.3 Die HFE – Ein Berufsfeld in stetem Wandel

Die Anfänge der Heilpädagogischen Früherziehung gehen in die 60er Jahre zurück. Die HFE durchlebte seither einen steten Wandel (Bieber, 1989; Mehrhof & Burgener Woeffray, 1999). Wie bereits Hoffmann-Dömer (1996) und Seemann (2003) postulierten, kamen auch Lütolf et al. (2014), welche die Aufgabenfelder der HFE unter Einbezug der Fachpersonen untersuchten, zum Schluss, «dass der Beruf der HFE Veränderungen unterworfen ist und sich deshalb nicht in einer langfristig gültigen Definition festhalten lässt.» (Imstepf, 2016, S. 25). Wie beispielsweise im Paradigmenwechsel ersichtlich wird, können sich Schwerpunkte der Aufgaben verlagern oder neue Aufgaben hinzukommen. Auch aktuell gibt es verschiedene Herausforderungen, die das Berufsfeld prägen (BVF, 2021; Sohns, 2013; Ulshöfer, 2021).

Um den Wandel zu verstehen und mitgestalten zu können, bietet sich in erster Linie eine Standortbestimmung an, die die bisherigen Entwicklungen sowie die aktuellen Herausforderungen ins Auge fasst. Zudem stellt sich die Frage, wie sich das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung in der Zukunft verändern wird. In der Literatur finden sich vereinzelte Berichte, in welchen Fachpersonen der HFE eine mögliche Zukunft beschreiben. So präsentierte zum Beispiel Ines Schlienger (2005) in ihrem Vortrag bei Akardis in Olten die mögliche Zukunft für das Jahr 2010 anhand eines Arbeitstages einer Früherzieherin. Sie sprach dabei Themen, wie die strukturellen Veränderungen auf gesellschaftlicher sowie auch auf institutioneller Ebene an. Zudem prophezeite sie die Zunahme der Beratung übers Internet, weniger Hausbesuche aufgrund von Gruppenförderungen am Dienst sowie die häufigere interdisziplinäre Zusammenarbeit von verschiedenen Fachpersonen und Kulturvermittlerinnen. Ein weiterer Beitrag zur Zukunftsvision der HFE beinhaltete das Mitgliedermagazin des BVFs FORUM. In der zweiten Ausgabe des Jahres 2021 diskutiert Ulshöfer (2021) den Wandel in Bezug auf die neue Fachlichkeit. Sie formuliert mögliche Veränderungen in den Zielgruppen (Kind, Eltern/Familie und HFE) in Form einer Trendmap.

In den folgenden drei Unterkapitel werden der fachliche, strukturelle sowie gesellschaftliche Kontext detaillierter beschrieben. Für eine übersichtlichere Darstellung werden Themenbereiche der drei Kontexte in Tabellen zusammengefasst. Die erste Spalte stellt die bisherigen Entwicklungen in jenem spezifischen Themenbereich dar. In der zweiten Spalte wird auf die heutigen Herausforderungen eingegangen und die dritte Spalte geht auf die

Tendenzen für die Zukunft ein, welche vorwiegend auf den Vortrag von Schlienger (2005) sowie der Trendmap von Ulshöfer (2021) basieren.

2.3.1 Fachlicher Kontext

Tabelle 1: Übersicht über die bisherigen, heutigen und tendenziellen Entwicklungen des fachlichen Kontexts.

Themen		Bisherige Entwicklungen	Heutige Herausforderungen	Tendenz in der Zukunft
Familiensystem	Kind-System - Zielgruppe - Art der Beeinträchtigung - Förderung des Kindes	<ul style="list-style-type: none"> Comenius (1592-1670) wies bereits auf die gezielte Erziehung & Förderung in der Familie ab Geburt hin. (Grond, 1979). Behinderungsspezifisches Betreuungsangebote für «eindeutig Sinnesbehinderte», noch keine blindenpädagogische HFE für sehgeschädigte mehrfachbehinderte Kinder (Grond, 1979, S. 369). Im Zentrum stand das Kind mit seiner Behinderung sowie seinen Fähigkeiten, sowie die bestmögliche Förderung. Bieber (1989) nennt diese Zeit die kindzentrierte Phase. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Zielgruppe wird sich vermehrt aus frühgeborenen Kindern, Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Migrationshintergrund sowie aus psychosozial belasteten Familiensystem zusammensetzen (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008) Die Zahl der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten nimmt zu (Mehrhof & Burgener Woeffray, 1999). Verinselung und zunehmende mediale Fokussierung (Sohns, undat.). Eine ganzheitliche, familienorientierte und lebensweltorientierte Förderung steht im Zentrum (Lütolf et al., 2014). 	<ul style="list-style-type: none"> Tendenziell werden "klassische" Beeinträchtigungen weniger, dafür treten mehr diffuse, unklare Verhaltensauffälligkeiten auf (Ulshöfer, 2021). Es ist Anstieg an Anmeldungen zu verzeichnen mit diffusen, unklaren Verhaltensauffälligkeiten, mit einem diagnostizierten ASS oder ASS-ähnlichen Verhaltensweisen aufgrund schwerwiegenden Wahrnehmungsbeeinträchtigungen, mit Problemstellungen der emotionalen Regulation, mit Schwierigkeit der sozialen Anpassung, Interaktion und Bindung, mit diffusen Angststörungen oder Schlaf- und Essstörungen (Ulshöfer, 2021). Der Bedarf an spezifischen Fördergruppen steigt, da Verhaltensproblematiken eine Integration in ein ausserfamiliäres Betreuungsangebot erschweren (Ulshöfer, 2021). Zudem werden die Anmeldezahlen zunehmen, dadurch entstehen Wartelisten oder es werden Kinder über die eigenen Ressourcen sowie Zeitbudget aufgenommen. (Ulshöfer, 2021). Das Fördersetting wird weniger zuhause stattfinden, sondern sich

				mehr in die Kitas verschieben (Ulshöfer, 2021).
<p>Eltern-System</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rolle der Eltern im Förderprozess - Familiensystem - Arbeitstätigkeit der Eltern - Beratung der Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> • Zu Beginn war die Förderung sehr kindzentriert. Die Beteiligung der Eltern war gering (Bieber, 1989). • Im Verlauf der Jahre wurden die Eltern immer mehr in den Prozess miteingebunden. Zu Beginn wurden die Eltern als Laien betrachtet. Später wurde eingesehen, dass die Eltern mitwirken müssen, damit die Förderung nützt. Die Eltern wurden als Ko-Therapeuten in den Prozess eingebunden. Was zu tun war, ging jedoch stark von den Fachpersonen der HFE aus. Daraus entwickelte sich eine elternorientierte Denkweise, bei welcher Eltern als Partner gesehen wurden. Hier war die Rollenverteilung jedoch nicht mehr deutlich (Bieber, 1989; Kühl, 2004). 	<ul style="list-style-type: none"> • Die HFE wird heutzutage aus der systemischen Perspektive betrachtet, in dem die Eltern, das Kind, seine Geschwister sowie die Fachperson der HFE Teil des Systems sind (Bieber, 1989). • Familienorientierung, Ganzheitlichkeit sowie Interdisziplinarität und Vernetzung sind wichtige Prinzipien in der Beratung und Begleitung von Eltern und Bezugspersonen (Lütolf et al., 2018). • Es wird eine differenzierte, systemische Sichtweise auf das Kind und sein Lebensumfeld gerichtet (Burgener Woeffray & Eisner-Binkert, 2006). • Das Prinzip des Empowerment-Konzepts bildet die Grundlage für eine familienorientierte Grundhaltung (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013). 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kundenbedürfnisse verändern sich mit steigenden Ansprüchen und fordernden Anliegen (Ulshöfer, 2021). • Gemeinsame Zielsetzungen sind erschwert, da Eltern klarere Vorstellungen von Zielen und Inhalten der Förderung mitbringen (Ulshöfer, 2021). • Die Eltern stehen unter enormem Förderdruck: es gilt möglichst schnell möglichst viel, dabei ja nichts verpassen und die sensiblen Zeitfenster der frühen Kindheit zu nutzen (Ulshöfer, 2021). • Es wird unterschiedliche Bedürfnisse und Anliegen von selbstsicheren und unsicheren Eltern geben. Selbstsichere Eltern werden sich als Auftraggeber wahrnehmen und die freie Wahl der HFE bevorzugen, wohingegen bei unsicheren Eltern eher Erziehungsfragen und Fragen im Umgang mit dem Kind auftauchen (Ulshöfer, 2021). • Es wird komplexere Familiensysteme geben, die hoch belastet sind aufgrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, den knappen, finanziellen Ressourcen, der Akzeptanz der Behinderung, der eigenen schweren (psychischen) Erkrankungen (Ulshöfer, 2021). • Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird sich erschweren aufgrund der 	

				hohen Arbeitstätigkeit der Eltern oder aufgrund der Annahme, dass die Förderung Job der HFE ist und die Eltern damit nichts zu tun haben wollen (Ulshöfer, 2021).
HFE-System	<ul style="list-style-type: none"> - Professionalisierung/ Ausbildung - Handlungsspielraum der Fachkräfte de HFE 	<ul style="list-style-type: none"> • Seit 1976 führt das Heilpädagogische Seminar in Zürich eine Fortbildung für «Früherzieher» durch (Grond, 1979). • 1977 bietet das Institut für spezielle Pädagogik und Psychologie der Universität Basel zusammen mit der Basler Berufsschule für Heimerziehung einen zweijährigen Ausbildungskurs für Heilpädagogen im Vorschulbereich an (Grond, 1979). <p>Mit der Einführung des Bologna-Systems wurde die Ausbildung der HFE auf Masterstufe angehoben. 2009 startete der erste Masterstudiengang an der HfH (Koch, 2019).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lineare Professionsentwicklung schwer möglich, da es sich um eine vielschichtige Profession handelt, die sich stets an den gesellschaftlichen Wandel anpassen muss (Imstepf, 2016). • Im Verlauf des Studiums eignen sich die Studierenden neun Professionskompetenzen an (HfH, 2020). 	<ul style="list-style-type: none"> • Spezifisches Expertenwissen in der HFE sowie transdisziplinäre Fachkenntnisse werden bedeutend (Sohns, undat.). • «Alle Mitarbeiterinnen werden in internen Weiterbildungen in der Methode des Videofeeds zur Erhöhung der elterlichen Responsivität und zur Unterstützung intuitiven elterlichen Erziehungshandelns qualifiziert» (Schlienger, 2005, S. 4). • Aufgrund von gesellschaftlichen und strukturellen Veränderungen und Arbeitsbedingungen, werden die fachlichen Anforderungen steigen (Ulshöfer, 2021). • Es steigt die Forderung nach mehr Flexibilität (Ulshöfer, 2021). • Spezialisierung von Therapeutinnen und Heilpädagoginnen wird zunehmen. Dadurch wird auch die regionale Zuteilung zu Fachpersonen aufgehoben (Schlienger, 2005).
Aufgabenfelder und Methoden		<ul style="list-style-type: none"> • Grond (1979) benennt die Früherkennung (pädagogische Diagnostik), Frühförderung sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit als Arbeitsfelder der HFE. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinheitlichung der gemeinsamen Sprache durch ICF (Bio-psycho-soziales Modell) (Pretis & Kopp-Sixt, 2019). • Die derzeit fünf anerkannten Aufgabenfelder sind zunehmend komplex und vielfältig. Sie verändern sich 	

			über die Zeit oder neue Aufgabenfelder kommen hinzu (Lütolf et al., 2014).	
	<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachstellen und familienergänzende Angebote 	<ul style="list-style-type: none"> • Die HFE ist im Bereich der pädagogischen Behindertenhilfe das jüngste Feld, jedoch auch dasjenige, welches «am stärksten auf Interdisziplinarität ausgerichtet» ist (Grond, 1979, S. 368). 	<ul style="list-style-type: none"> • «Die interdisziplinäre Zusammenarbeit hat zur Aufgabe, dass alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen» (Lütolf et al., 2018, S. 74). • In der Praxis wird die Zusammenarbeit häufig als «hilfreich und bereichernd, in vielen Fällen aber auch als mühsam und aufwendig wahrgenommen» (Hafen, 2013). 	<ul style="list-style-type: none"> • In Zukunft wird die Interdisziplinarität breiter gefasst werden sowie vermehrt Fachkräfte aus den Bereichen Fürsorge und Psychologie einschliessen (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008). • Es ist eine Vernetzung von «medizinischen und pädagogischen Denk- und Handlungsweisen» nötig (Schlienger, 2005, S. 8). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit «ist ein absolutes muss» (Schlienger, 2005, S. 8). • Die Interdisziplinarität beinhaltet «gemeinsame Absprachen und Durchführung von planmässigen, fachspezifischen Tätigkeiten auf der Basis von abgestimmten Zielen vor dem Hintergrund geteilter persönlicher und fachlicher Werte» (Schlienger, 2005, S. 11).
	Prävention	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verwertung von Zahlen aus Jahresberichten der Heilpädagogischen Dienste in der gesamten Schweiz zeigen 1978 die Betreuung von «etwa 3600 vorwiegend Geistigbehinderte, Körperbehinderte und Mehrfachbehinderte [...]. Verhaltensgestörte, leichter Intelligenzbehinderte und vor allem von Behinderung Bedrohte wurden nur in 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) gibt es Präventionsprogramme. Beispiele dafür sind Sprachförderprogramme oder Programme für sozial benachteiligte Familien wie z.B. schrittweise, Zeppelin, frühe bindungsbasierte Beratung (FbB; im Kanton Zug etc.) (Hafen, 2018; Kronenberg, 2021). 	<ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für die Umsetzung wirksamer Präventionsmassnahmen sind langfristige, verlässliche politische und finanzielle Rahmenbedingungen (Nagelsdiek, 2014). • Qualitative sowie Langzeitstudien zum Thema Prävention sind wünschenswert (Nagelsdiek, 2014). • «Die Wirkung der Prävention von Störungen oder Entwicklungsbeeinträchtigungen ist durch Forschungen hinreichend

		<p>Ausnahmefällen erfasst» (Grond, 1979, S. 370).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1978 bezeichnet Gerhard Heese die Prävention als ein Prinzip der HFE (Nagelsdiek, 2014). 	<ul style="list-style-type: none"> • Prävention gehört zum Arbeitsfeld der HFE (Lütolf et al., 2014). • HFE bringt bereits viele Ressourcen und Kompetenzen für den Präventionsauftrag mit (Nagelsdiek, 2014). • In der quantitativen Studie von Lütolf et al. (2018), wurde festgestellt, dass nur 2% der erfassten Zeitpunkte dem Aufgabenfeld Früherkennung und Prävention zugeordnet werden konnte. Die Autoren schliessen daraus, dass präventive Massnahmen im Vorschulbereich nicht vom Kostenträger finanziert werden. 	<p>belegt und wird von den Kostenträgern ernst genommen» (Schlienger, 2005, S. 7).</p>
Wirksamkeit			<ul style="list-style-type: none"> • Metaanalyse von Resch, Hasenbacher und Kurz (2020) zeigt, dass die Mehrheit (knapp 80%) der Studien positive Effekte von interdisziplinärer Frühförderung aufweisen. Die Studien sind jedoch geprägt von Heterogenität, unterschiedlichen Interventionsarten und Intensitäten, welche die in der Praxis auftretende Vielfalt und Individualität jedes Kindes und Familie widerspiegelt. • «Die Wirksamkeit der Frühförderung ist in hohem Masse davon abhängig, inwieweit es gelingt, die Eltern mit ins Boot zu holen und deren entwicklungsförderliche Ressourcen zu aktivieren und zu stärken» (Sarimski et al., 2013, S. 10). 	

Die Kinder in der HFE zeigen vorwiegend allgemeine Entwicklungsverzögerungen und psycho-soziale Auffälligkeiten. Die Ursachen dafür sind meist unklar. Nur ca. ein Viertel der Kinder zeigen eine diagnostizierte «klassische» Behinderungsform wie bspw. Down-Syndrom. (Studie Sohns et al., 2013). Auf der Webseite der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik lässt sich vernehmen, dass es keine einheitliche und systematische Erfassung der HFE-Kinder gibt. Der Verband Heilpädagogischer Dienste Schweiz (VHDS) ist darum bemüht, Zahlen möglichst flächendeckend zu sammeln und auszuwerten (SZH, undat.a). Da keine Ergebnisse öffentlich vorliegen, ist es nicht möglich, die Art der Beeinträchtigungen der HFE-Kinder in der Schweiz aufzuzeigen. Daher wird der Blick auf das Nachbarsland Deutschland gerichtet. In Deutschland nahm die Nachfrage der «Hilfen zur Erziehung» von 1991 bis 2006 stetig zu. Das Statistische Bundesamt nennt «gesellschaftliche Veränderungsprozesse» sowie die «individuelle Überforderung der Eltern» als Hauptgründe (Sohns, 2013).

Erhebungen des Bundesamt für Statistik (2021) zeigen, dass die zeitlichen Belastungen von bezahlten und unbezahlten Arbeiten (Erwerbstätigkeit sowie Haus- und Familienarbeit) von Eltern mit Kindern unter 7 Jahren als sehr hoch erlebt werden. Dies trifft auf alleinerziehende Eltern sowie in Partnerschaft lebende Eltern zu. Des Weiteren sind rund 47% der Mütter, die ein Kleinkind zwischen 0 und 3 sowie einen Partner haben, mehr als 50% arbeitstätig. Bei alleinerziehenden Müttern mit Kindern in demselben Alter sind es 55%. Der Prozentsatz der erwerbstätigen Mütter (Teilzeit <50%) beträgt rund 25% bei den Müttern mit Partnern resp. 16,7% bei den alleinerziehenden Müttern (Bundesamt für Statistik, 2022). In der Schweiz nehmen rund 2/3 der Kinder unter 13 Jahren familienergänzende Angebote in Anspruch. Bei den 0–3-Jährigen sind es sogar 71%. Grosseltern sowie Kindertagesstätten sind, mit je 1/3, die am häufigsten genannten familienergänzenden Angebote. Diese Entwicklung wirkt sich einerseits auf die Kinder, andererseits auch auf die Arbeit in der HFE aus. Kinder erleben in ihrem Alltag zu den vertikalen Übergängen, wie z.B. der Eintritt in die Schule, viel mehr horizontale Übergänge (Wustmann Seiler & Panitz, 2022). Horizontale Übergänge werden als «doppelt oder parallel erlebte Übergänge» beschrieben, bei welchem ein Kind innerhalb eines Tages mehrere institutionelle Wechsel erlebt (Wustmann Seiler & Panitz, 2022). Um ein Beispiel zu nennen, wenn ein Kind morgens den Kindergarten besucht, mittags von einer Tagesmutter oder den Grosseltern betreut wird, den Nachmittag in der Kita verbringt und abends von den Eltern abgeholt wird.

Die Auswirkungen, die die hohe Erwerbstätigkeit sowie die familienergänzende Betreuung haben, zeigen sich auch in Arbeit der HFE. Das Setting der HFE verschiebt sich vermehrt in die Kita, zudem ist die Zusammenarbeit mit den Eltern erschwert, da wenig gemeinsame Zeitgefässe für Besprechungen und Einbezug der Eltern zu finden sind. Auf Seiten der Fachpersonen der HFE erfordert dies eine hohe Flexibilität (Ulshöfer, 2021).

2.3.2 Struktureller Kontext

Tabelle 2: Übersicht über die bisherigen, heutigen und tendenziellen Entwicklungen des strukturellen Kontexts.

	Bisherige Entwicklungen	Heutige Herausforderungen	Tendenz in der Zukunft
<p>Organisationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturen - Rahmenbedingungen - Verfügbare Fachstellen - Zuständigkeiten - Fachkräftemangel - Etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1968 haben die Elternvereine erreicht, dass die HFE von der IV finanziert wird (Grond, 1979). • 1967 bis 1977 Gründung von 51 privatrechtlichen und 2 staatlichen heilpädagogischen Diensten in der deutsch- und französisch-sprechenden Schweiz auf der sehr allgemein-gesetzlichen Grundlage des Kreisschreibens von 1975, die «weder Inhalte, Aufgaben, Methoden Intensität, Durchführungsform der Früherziehung noch Zulassungsbedingungen für das Fachpersonal genau festlegt» (Grond, 1979, S. 369). 	<ul style="list-style-type: none"> • In der Untersuchung von Imstepf (2016), welche mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse Belastendes sowie Bereicherndes im Berufsfeld der HFE erforscht, zeigt sich eine allgemeine Unzufriedenheit im Bereich der Arbeitsbedingungen. «Ständige Überlastung, Sparmassnahmen, Zeitdruck, bürokratischer Gegenwind etc. und erst noch das Gefühl, für die geleistete Arbeit zu wenig Lohn zu erhalten, machen also die Attraktivität des Berufes nicht aus.» • Die Fachpersonen der HFE empfinden es als grosse Belastung, alle Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Ressourcen zu erledigen (Imstepf, 2016). • Die Komplexität des Arbeitsfeldes trägt ebenfalls zur Arbeitsbelastung bei. Fachpersonen der HFE müssen aufgrund des vielfältigen Klientels über ein breites Fachwissen verfügen (Imstepf, 2016). • Es gibt ein schweizweiter Fachkräftemangel im Bereich der Schulischen Heilpädagogik (Ziehbrunner, Fäh & Gyseler Dominik, 2019) wie auch in anderen sonderpädagogischen Berufen 	<p>Die Arbeitsbedingungen werden sich verändern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehr Anmeldungen werden zu einer Aufnahme von mehr Kindern führen (Ulshöfer, 2021). • Es wird vollere Stundenpläne und somit weniger Zeit für die Planung sowie die Frequenz der Förderung geben (Ulshöfer, 2021). • Die Aufgaben werden vielfältiger, was mit höherem administrativen Aufwand und mehr organisatorischen Absprachen einhergeht (Schlienger, 2005). • Es werden weniger Hausbesuche stattfinden aufgrund von Gruppenförderungen am Dienst (Schlienger, 2005; Ulshöfer, 2021). • Erbrachte Leistungen in Abwesenheit des Kindes sind klar geregelt (Schlienger, 2005). • Die Fachstelle stellt den Mitarbeitenden «ein optimales Mass an Zeit für administrative Aufgaben zur Verfügung» und

		<p>(Kronenberg, 2021), darunter zählt auch die HFE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Berufsfeld der HFE ist eine Überrepräsentanz von weiblichen Fachpersonen zu verzeichnen (Seemann, 2003). • Ein Vergleich über verschiedene Länder zeigt unterschiedlich lange Wartelisten in staatlichen sowie in privaten Förderstellen (European Agency for Development in Special Needs Education, 2010). • Die Zunahme von administrativen Arbeiten dienen offensichtlich der Qualitätssicherung, dennoch werden sie von den Fachpersonen als belastend wahrgenommen, da diese nicht verrechnet werden können (Imstepf, 2016). • viele Fachpersonen der HFE wünschen sich eine technische Aufrüstung. Veraltete Geräte erschweren die effiziente Arbeit (Imstepf, 2016). 	<p>die Administration ist durch die Leitung zentral organisiert (Schlienger, 2005, S. 11).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sparmassnahmen und Kostendruck seitens der Finanzgeber werden Einfluss auf die Versorgungslage haben. Ulshöfer (2021) geht davon aus, dass dies die Diskrepanz von Förderstunden reduzieren zum Bedarf intensiver Unterstützung erweitert. Zudem kommt es zur Einschränkung der Altersspanne (HFE darf nur noch bis zum Kindergarten unterstützen). • Es wird eine neue Stelle für eine Sozialarbeiterin geschaffen (Schlienger, 2005). • Der administrative Aufwand wird zunehmen (Ulshöfer, 2021).
<p>Berufsverband</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tätigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • 1984 Gründung Berufsverband (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008). 	<ul style="list-style-type: none"> • Der BVF engagiert sich berufspolitisch (BVF, undat.). • Der BVF setzt sich «mit Stellungnahmen, Positionspapieren, Medienmitteilungen und Auftritten an Fachanlässen in der Schnittstelle Sonderpädagogik und Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung [dafür] ein, die [HFE] sichtbar zu machen [...]» (BVF, undat.). 	
<p>Ausbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbildungsinstitutionen in der CH - Vorbildung 	<ul style="list-style-type: none"> • 1981 wurde das erste Mal ein Sonderkurs für Früherzieher am Heilpädagogischen 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Studium werden einer angehenden Fachperson fachliche, methodische, soziale sowie 	<ul style="list-style-type: none"> • HFE als Querschnittsdisziplin (Sohns, undat.).

	<p>Seminar in Zürich angeboten (Spiess & Hedderich, undat.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit der Einführung des Bologna-Systems wurde die Ausbildung der HFE auf Masterstufe angehoben (Koch, 2019). • Das Institut für Spezielle Pädagogik und Psychologie an der FHNW in Basel bietet seit 2007 das Masterstudium in HFE an (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008). • 2009 startete der erste Masterstudiengang an der HfH (Koch, 2019). • In der Westschweiz werden in Fribourg und Lausanne ebenfalls Masterstudiengänge in HFE angeboten (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008). 	<p>personale Kompetenzen vermittelt (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abnahme der Studierenden HFE über die Jahre (interne Statistik HfH). • In den letzten drei Jahren ist eine leichte Abnahme im Alter der Studierenden bei Studienantritt zu verzeichnen (interne Statistik HfH). • Die Klassengrößen variieren seit 2006 zwischen 16 und 29 Studierenden pro Jahrgang (interne Statistik HfH). • Die Vielfalt der Vorbildungen bei Studienantritt des Masters in HFE ist gross (interne Statistik HfH). 	
--	--	--	--

Analog zu dem in den Medien diskutierten Mangel an Lehrpersonen in der Schweiz besteht zurzeit auch ein Fachkräftemangel im Bereich der Sonderpädagogik (Kronenberg, 2021). Dieser wird in den nächsten Jahren zu nehmen. Dies zeigt ein Artikel von Ziehbrunner et al. (2019) in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH), welcher sich vorwiegend auf die Fachkräfte der Sonderpädagogik in Schulen bezieht. Aus dem Newsletter des BVF von 13. September 2022 geht hervor, dass die Lage bei den Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung vergleichbar ist (BVF, 2022).

Ein anderer Aspekt, der beim Thema Fachkräftemangel eine Rolle spielt, ist die bereits erfolgte oder bevorstehende Pensionierung von Fachpersonen der HFE, der Babyboomer Jahrgänge, die die HFE, man könnte schon fast sagen, mitgegründet haben. Dies hat ein Vacuum an Fachkräften zufolge, der sich schweizweit in zahlreichen Stellenausschreibungen in den Früherziehungsdiensten niederschlägt (BVF, 2022).

Zum Wechsel von ausgebildeten und erfahrenen Fachpersonen in der HFE in einen anderen Beruf, gibt es aktuell keine Zahlen.

Kurzum: Der Bedarf an heilpädagogischer Unterstützung im Frühbereich nimmt vermutlich weiterhin zu (Sohns, 2013), gleichzeitig bleiben Fachkräfte tendenziell Mangelware (BVF, 2022). Die Situation spitzt sich zu. Daher ist es wichtig, dass die HFE ein attraktives Arbeitsumfeld bleibt und sich zukunftsweisend weiterentwickelt, um dem entgegenzuwirken und ausgebildete Personen möglichst im Beruf zu halten.

2.3.3 Gesellschaftlicher Kontext

Tabelle 3: Übersicht über die bisherigen, heutigen und tendenziellen Entwicklungen des gesellschaftlichen Kontexts.

	Bisherige Entwicklungen	Heutige Herausforderungen	Tendenz in der Zukunft
<p>Gesetzgebung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantonale und bundesweite Richtlinien 	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Erfahrungen der Förderung von körperbehinderten und hörbehinderten Kinder führte zur Ausweitung der Finanzierung durch die IV für vorschulpflichtige Kinder mit einer Behinderung (Grond, 1979). • 1960 IV zuständig für Beitrags- und Rentensystem sowie auch für Personen mit geistiger Behinderung (BSV, 2022). • 1968 erstmals Beiträge für Sonderschulung invalider Kinder im vorschulpflichtigen Altern (IVG Art. 19 Abs. 3). 	<ul style="list-style-type: none"> • Seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) 2008 sind die Kantone für sonderpädagogische Massnahmen verantwortlich (Kronenberg, 2021). 	
<p>Gesellschaftliche Veränderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitseinstellung - Werte und Normen - Generationenwechsel - Familienstrukturen 	<ul style="list-style-type: none"> • Früher dominierten autoritär-fremdbestimmte Vorgaben, welche die Gesellschaft, Moral und Gemeinschaften vorgaben (Sohns, 2013). 	<p>Werte und Normen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heute muss das Individuum selbst die Verantwortung für ein gelingendes Leben übernehmen (Sohns, 2013). • Neue Werteorientierung bei jüngeren Generationen (Weber & Kehl, 2022; Weber, 2022). <p>Generationenwechsel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generationenwechsel auf dem Arbeitsmarkt: Jahrgänge der Babyboomer (1950 - 1964) stehen kurz vor der Pensionierung oder sind 	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird ein gesellschaftlicher Strukturwandel stattfinden. Armut, Migration und damit kulturelle Entwurzelung, soziale Benachteiligung, Veränderung der Kernfamilie, etc. werden häufiger auftreten (Schlienger, 2005). • Die Veränderungen werden sich auf die familiären Lebensbereiche auswirken, welche die Erziehung beeinflussen (Schlienger, 2005).

		<p>bereits pensioniert (Weber & Kehl, 2022; Weber, 2022).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Fachkräftemangel bei schulischen Heilpädagoginnen ist konstatiert (Ziehbrunner et al., 2019). <p>Familiensystem und -strukturen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familienstrukturen verändern sich. Es ist eine Zunahme von Flüchtlings- und Immigrantenfamilien, sozial benachteiligten Familien, hohe Scheidungsraten, alleinerziehende Eltern, Patchwork Familien sowie ein Trend zu Ein-Kind-Familie zu vernehmen (Rödter, 2008; Ushöfer, 2021). • Respekt vor der Vielfalt der Gesellschaft (Sohns, undat.). • 2020 sind in der Schweiz gut 15% der gesamten Bevölkerung von Armut gefährdet (SKBF, 2023). • Besonders kinderreiche Familien und Einelternhaushalte sind am ehesten von Armutsgefährdung betroffen, Diese wirkt sich auf die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen aus (SKBF, 2023). <p>Familienergänzende Betreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) werden 71% der 0- bis 3-Jährige in der Schweiz familienergänzend betreut. Bei den 4- bis 12-Jährigen sind es 60% (Adamoli et al., 2021). • Familienergänzende Betreuung ist volkswirtschaftlich und gesellschaftlich von grosser Bedeutung. Sie bietet einen Beitrag für eine chancengleiche Entwicklung durch den frühen Zugang zur Bildung und ermöglicht den Eltern die Erwerbstätigkeit (SKBF, 2023). 	
--	--	--	--

<p>Bildungspolitik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inklusion / Integration / Separation 		<ul style="list-style-type: none"> • Das jetzigen System folgt dem Leitsatz: «so viel Separation wie nötig, so viel Integration wie möglich» (Kronenberg, 2021, S. 7). • Im Bildungsbericht der SKBF (2023) wird auf Statistiken der Jahre 2004-2019 verwiesen, die eine Abnahme der Separationsquote von Schülerinnen und Schüler zeigen. Im Schuljahr 2020/21 befanden sich 1,2% resp. 1,8% der Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schule in Sonderklassen resp. Sonderschulklassen. «97% der Kinder und Jugendlichen besuchten eine Regelklasse (Integrationsquote)». (SKBF, 2023, S. 39). 	<ul style="list-style-type: none"> • «Der Bundesrat will sich im Rahmen der Agenda 2030 für einen inklusiven und chancengerechten Zugang zu einer hochwertigen Bildung engagieren» (SKBF, 2023, S. 39).
<p>Megatrends</p> <ul style="list-style-type: none"> - Globalisierung - Technologisierung - Individualisierung - Wissensgesellschaft - Konnektivität - New Work - Gender Shift 		<p>Globalisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenwachsen der Weltbevölkerung, grenzüberschreitender freier Austausch von Ideen, Talenten und Waren. Dadurch nimmt auch die Immigration weiter zu (Zukunftsinstitut, undat.a). <p>Technologisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der technologische Fortschritt schreitet rasant voran (Businger & Biebricher, 2020). <p>Individualisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Wahlfreiheit und Selbstverwirklichung sind wichtige Grundlagen in der heutigen Gesellschaft (Zukunftsinstitut, undat.a). <p>Wissensgesellschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wissen und Informationen sind überall frei zugänglich und der durchschnittliche Bildungsstand ist so hoch wie noch nie (Zukunftsinstitut, undat.a). <p>Konnektivität</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die stetige Vernetztheit, welche auf den digitalen Infrastrukturen basiert, verändert die 	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird eine zunehmende Individualisierung der Lebensformen geben. Daraus resultieren Verunsicherung und Orientierungslosigkeit, jedoch auch die Chance von neuen Freiheiten (Schlienger, 2005). • Die Digitalisierung wird Erweiterungen des Angebots bringen z.B. Onlineberatungen. (Schlienger, 2005; Ulshöfer, 2021). • Zudem wird dadurch die Erreichbarkeit z.B. in Krisenzeiten möglich, die Flexibilität erhöht. Dies stellt jedoch keinen Ersatz für den direkten Kontakt und die Beziehung zu Kind und Familie dar (Ulshöfer, 2021). • «Der rasante technologische Fortschritt und die Computerisierung vieler Lebensbereiche erhöhen die medialen Einflüsse auf die Eltern» (Schlienger, 2005, S. 4).

		<p>Gesellschaft und das System grundlegend (Zukunftsinstitut, undat.a).</p> <p>New Work</p> <ul style="list-style-type: none">• Grundsätzliche Veränderung im Arbeitsverständnis. Sinnfragen und Erfüllung erhalten ggü. klassischen Karrieren mehr Gewicht. New Work ist eng verbunden mit der Digitalisierung (Zukunftsinstitut, undat.a).	
--	--	--	--

2.4 Tendenzen in der Zukunft

Wie sich die HFE in der Zukunft weiterentwickeln wird, ist weiterhin schwer zu sagen. Schlienger (2005) und Ulshöfer (2021) formulierten Tendenzen für die Zukunft. Diese geben erste Anhaltspunkte, in welche Richtung sich die HFE entwickeln könnte. In einigen Subkategorien innerhalb eines Kontextes sind jedoch kaum bis keine Tendenzen für die Zukunft vorhanden.

2.5 Zukunftsforschung

Gedanken zur Zukunft machen sich Menschen seit eh und je. Ab dem 20. Jahrhundert fand die Zukunftsforschung Eingang in die Wissenschaft. Seither werden mittels verschiedener Methoden wie z.B. Delphi -Methode, Szenario Technik, Zukunftswerkstätte wahrscheinliche, wünschenswerte und weniger wünschenswerte Zukunftsbilder erfasst, strukturiert und analysiert. Dabei wird nicht mehr von Zukunft in Einzahl gesprochen, sondern von „Zukünften“ (Helbig, 2013; Seefried, 2015). Jungk (1969), der eine kritisch-emanzipatorische Denkweise vertrat, formulierte dies so: „Es gibt niemals nur eine einzige determinierte als sicher voraussehbare Zukunft (...), sondern viele Möglichkeiten. Es gibt viele Zukünfte (...), zwischen denen wir wählen, die wir weitgehend beeinflussen, ja gestalten können“ (Jungk, 1969, zitiert nach Seefried, 2015, S. 151). Nach Helbig (2013) beschränkt sich die Zukunftsforschung heute nicht mehr nur „auf die wissenschaftliche Befassung von möglichen, wünschbaren und wahrscheinlichen Zukünften; ihr geht es vielmehr um Gestaltungsoptionen und die Suche nach realistischen Umsetzungsstrategien“ (Helbig, 2013, S. 59).

Mittlerweile stehen nicht mehr nur Zukunftsbilder im Fokus der Zukunftsforschung. Zunehmend rücken Wünsche ebenfalls in das Interesse der Untersuchungen. Die Visiotopia, abgeleitet von den Wörtern „Vision (= Zukunftsbild, innere Vorstellung)“ und „topos (= Ort)“ (Helbig, 2013, S. 60), gehört zu den modernsten Studien der Zukunftsforschung. „Die Grundannahme der Visiotopia-Studie ist, dass Visionen als Zielvorstellungen oder Leitbilder eine starke Triebfeder der Gesellschaft auf dem Weg in die Zukunft sind“ (Helbig, 2013, S. 61). Daher befasst sie sich mit Wünschen und Zukunftsvorstellungen von Menschen in allen Gesellschaftsschichten. Ihr Ziel ist es diese Breite an Informationen zu gemeinschaftlichen Visionen zu verdichten und Leitbilder zu erzeugen, die auf reale Möglichkeiten und gestaltbare Orte gründe (Helbig, 2013). „Visionen sind zwar nicht unabhängig vom Hier und Jetzt, sind von der Aktualität des Augenblicks aber so weit losgelöst, dass sie

- mittel- und langfristige Orientierungen für das eigene Tun geben und, sofern die visionäre Kraft groß genug ist,

- eine starke Motivationsquelle für bewusstes und zielgerichtetes Handeln – zum Gestalten – bieten“ (Helbig, 2013, S. 61).

Daher verfolgt Visiotopia den Ansatz, „[...] nach den Wünschen der Einzelnen zu forschen, um dann später von dort aus, Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten zwischen den Wünschen der Individuen zu entdecken und darauf aufbauend gemeinsam auf Visionen hinzuarbeiten, die die Chance haben, gesellschaftlich akzeptiert zu werden“ (Helbig, 2013, S. 62).

2.5.1 Limitationen der Zukunftsforschung

Die Zukunft hängt von unserem Handeln ab, daher gehen wir heute prinzipiell davon aus, dass sie noch nicht feststeht (Helbig, 2013). Dieses Paradox zeigt eindrücklich auf, dass treffsichere Prognosen für die Zukunft utopisch sind. Voraussagen in der Zukunftsforschung sind daher auch oftmals mehrdeutig und können teilweise gar rätselhaft sein (Behrens et al., 2006)

Kritiker bemängeln zudem, dass Zukunftsforschung nicht objektiv genug ist und die Herleitung der Thesen wissenschaftlichen Ansprüchen zu wenig erfüllen (Rust, 1995). Weiter können vorausgesagte Trends dank medialer Verbreitung zu sogenannten selbst-erfüllenden Prophezeiungen werden und nur aufgrund der initialen Vorhersage überhaupt eintreffen (Rust, 1995). Transparenz ist daher in der Zukunftsforschung essenziell, damit die Plausibilität der Thesen besser nachvollzogen werden kann. Dies betrifft sowohl ein transparentes forschungsmethodisches Vorgehen als auch die transparente Herleitung der Ergebnisse (Steinmüller, 1997). Weiter ist eine kritische Selbstreflexion mit den Ergebnissen von Zukunftsstudien stets angebracht (Steinmüller, 1997). Die Komplexität und Unsicherheit in der Zukunftsforschung schliessen trotzdem nicht aus, dass langfristige Szenarien korrekt erkannt und vorausgesagt werden können (Behrens et al., 2006).

3. Zielsetzung und Fragestellung

"Zukunft sollte nicht etwas sein, das auf einen zukommt, sondern etwas, was man mitgestalten kann." (De Haan, undat.)

Diese Arbeit verfolgt das Ziel, herauszufinden, wie sich Berufseinsteigerinnen in der HFE, welche derzeit an der HfH studieren, die Zukunft vorstellen und welche Wünsche sie diesbezüglich äussern. Zudem ist es von Interesse, wie diese genutzt werden können, um die Berufspraxis aktiv mitzugestalten.

Die HFE war, ist aktuell und wird auch künftig im Wandel sein. Daher ist es wichtig, dass Zukunftsvisionen und -wünsche erforscht und dokumentiert sind, um die Entwicklung gezielt zu beeinflussen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, Zukunftsvisionen und Wünsche für die nächsten 10 Jahre von Berufseinsteigerinnen in der HFE zu untersuchen und zu dokumentieren, welche derzeit an der HfH studieren. Der Fokus auf die Berufseinsteigerinnen wurde bewusst gewählt, weil diese die Zukunft gestalten werden und hoffentlich in den nächsten 10-20 Jahren im Berufsfeld tätig sein werden.

Fragestellung 1: Zukunftsvision

Wie stellen sich Berufseinsteigerinnen die Heilpädagogische Früherziehung in 10 Jahren vor?

Subfrage 1: Was denken Berufseinsteigerinnen über die die Veränderungen der HFE in 10 Jahren auf der fachlichen (1a), strukturellen (1b) und gesellschaftlichen Ebene (1c)?

Fragestellung 2: Zukunftswünsche

Welche Zukunftswünsche äussern Berufseinsteigerinnen für die Zukunft der HFE?

Subfrage 2a: Was würden sie verändern?

Subfrage 2b: Was würden sie bestehen lassen?

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

Bereits der Titel der Masterarbeit wie auch die beiden im vorhergehenden Kapitel dargelegten Forschungsfragen suggerieren eindeutig, dass es sich um eine explorative Studie handelt. Für Fragen in Forschungsfeldern, die noch nicht umfassend untersucht sind, eignet sich der explorative Ansatz ideal. Explorative Forschung ist häufig qualitativ und primär in ihrer Natur (George, 2021). Darauf sowie auf den genauen Einsatz der qualitativen Forschungsinstrumente wird in diesem Kapitel eingegangen. Der Ablauf der Untersuchung (Erhebung, Aufbereitung und Auswertung) wird transparent dargelegt und eine kritische Beurteilung des forschungsmethodischen Vorgehens zeigen Limitationen der Arbeit auf.

Explorative Forschungsdesigns haben zum Ziel, erste Einblicke in ein Forschungsproblem zu gewinnen und ein grundlegendes Verständnis dafür zu entwickeln. Deshalb wurde eine qualitative Forschungsmethode verwendet. Die benötigte Offenheit und geringen Strukturen widerspiegeln sich in den vielen offenen Fragen und der induktiven, qualitativen Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse von explorativen Studien sind keine statistisch repräsentativen und endgültigen Feststellungen, sondern eher beschreibende Informationen und grundlegende Erkenntnisse zum Thema (Saliterer, 2019).

4.1 Forschungsinstrument

Um eine möglichst umfassende Datengrundlage zu schaffen, wird eine qualitativer Fragebogen eingesetzt. Im Vergleich zu einzeln geführten Interviews kann damit eine grössere Anzahl Personen befragt werden. Wie in Kapitel 3 beschrieben, wurde der Fokus bewusst auf die Berufseinsteigerinnen gesetzt, weil diese die Zukunft gestalten werden und im besten Fall in den nächsten 10-20 Jahren im Berufsfeld der HFE tätig sein werden. Als Abbild ebendieser Grundgesamtheit dienen als Stichprobengesamtheit alle HFE-Studierenden der HfH in Zürich.

Deshalb wurde eine Onlinebefragung als primäres Forschungsinstrument eingesetzt, weil somit eine grössere Anzahl an Personen einfach und umfassend befragt werden konnte. Forschungsteilnehmende erhalten bei dieser Methode der asynchronen Datenerhebung offene Fragen oder Fragebögen in elektronischer Form, welche sie ähnlich wie beim traditionellen Fragebogenverfahren beantworten können (Ehlers, 2017). Die Bezeichnungen (Online-) Befragung und Umfrage werden in dieser Arbeit als Synonyme verwendet.

Die Teilnahme an der Umfrage war freiwillig. Unter den Teilnehmenden wurden als Dank drei Gutscheine im Wert von CHF 30 für den Inklusiven Kinderladen Shop AHOI in St. Gallen verlost.

4.1.1 Anlage der Untersuchung

Die Onlineumfrage wurde mit Limesurvey erstellt und durchgeführt. Sie ist in drei Teile gegliedert:

1. Einstieg: Fragen zur beruflichen Situation (Anstellung als Fachkraft im Bereich HFE, Berufserfahrung im Bereich HFE, Spezialgebiet, Pensum und Arbeitsort)
2. Hauptteil: Zukunftsvision (Allgemeine Zukunftsvision sowie zu den Visionen in den fachlichen, strukturellen und gesellschaftlichen Kontexten)
3. Abschluss: Demografische Fragen zur Person (Geschlecht, Alter sowie Vorbildung)

Die Fragen im ersten Teil wurden teilweise ganz oder leicht angepasst von der Studie Lütolf, Koch und Venetz (2015) übernommen. Die Fragen sind in der Arbeit von Imstepf (2016) detailliert aufgeführt. Im Hauptteil sind die Fragen an das systemische Kontextmodell aus Kapitel 2.2 angelehnt.

Die Zukunftsvisionen- und Zukunftswünsche wurden im Hauptteil wie folgt erfragt.

Wie stellst du dir die Heilpädagogische Früherziehung in 10 Jahren vor?
<p>Spezifische Zukunftsvisionen</p> <p>Was denkst du, wie wird sich der fachliche Kontext in 10 Jahren verändern? Welchen Einfluss wird dies auf die Heilpädagogische Früherziehung haben?</p> <p>Unter dem Begriff fachlicher Kontext werden alle Themen zusammengefasst, die das Kerngeschäft der Heilpädagogischen Früherziehung betreffen z.B. Förderung des Kindes, Beratung der Familien, kindbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, Formen und Arten von Beeinträchtigungen, Fachlichkeit, Kompetenzen, Haltung, Wirkprinzipien etc.</p>
<p>Was denkst du, wie wird sich der strukturelle Kontext in 10 Jahren verändern? Welchen Einfluss wird dies auf die Heilpädagogische Früherziehung haben?</p> <p>Der strukturelle Kontext beinhaltet alle Themen, die die Organisation betreffen z.B. Strukturen, Funktionen und Prozesse in der Organisation, Organisationskultur, Anstellungsbedingungen, Administration, Arbeitsbelastung, Lohn, Professionalität (Aus- und Weiterbildung) etc.</p>
<p>Was denkst du, wie wird sich der gesellschaftliche Kontext in 10 Jahren verändern? Welchen Einfluss wird dies auf die Heilpädagogische Früherziehung haben?</p> <p>Der gesellschaftliche Kontext beinhaltet alle Themen, die die Gesellschaft im Allgemeinen betreffen, z.B. Werte und Normen, gesellschaftlicher Wandel, gesetzliche Regelungen, Entwicklung des Bildungssystems, Veränderung der Arbeitswelt- und -einstellung, technischer Fortschritt etc.</p>
<p>Wünsche für die Zukunft</p> <p>Angenommen du hättest die Möglichkeit die Zukunft nach deinen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten.</p> <p>Wie sähe die Heilpädagogische Früherziehung in 10 Jahren aus?</p> <p>Was würdest du verändern? Was würdest du bestehen lassen?</p>

Grundsätzlich wurde in der Erstellung der Befragung darauf geachtet, dass die Beantwortung der Umfrage möglichst leicht und intuitiv ist. Weiter ist es wichtig, dass die Antwortvorgaben sinnvoll und für die Auswertung nützlich sind.

Damit sich die Teilnehmenden möglichst gut auf das Thema der Befragung (Zukunftsvision) einlassen können, wurde zwischen Einstieg und Hauptteil etwas Kontext in Form einer Einladung für ein Gedankenexperiment gegeben (Ehlers, 2017).

4.1.2 Ablauf Datenerhebung

Nachdem die Onlinebefragung aufgesetzt war, wurde eine kleine Testphase mit zwei bereits länger berufstätigen Fachpersonen der HFE durchgeführt und die Umfrage nochmals geringfügig optimiert. Die Einladung für die Teilnahme an der Onlineumfrage wurde am 12. Dezember 2022 an alle HFE-Studierenden, welche zu diesem Zeitpunkt an der HfH studierten, sowie an drei Absolventinnen, die im letzten Semester abgeschlossen haben, per E-Mail verschickt. Total wurde die Umfrage mit 68 Personen aus der Grundgesamtheit geteilt.

Abb. 4: Zeitlicher Ablauf der Umfrage.

Genau vier Wochen später wurde am 9. Januar 2023 nochmals eine Erinnerung für die Teilnahme an der Umfrage an alle 68 Personen per E-Mail verschickt. Am 16. Januar 2023 endete die Datenerhebung nach fünf Wochen.

4.1.3 Aufbereitung der Daten

Von den 68 Personen aus der Stichprobengesamtheit haben 39 die Onlinebefragung geöffnet. 35 Teilnehmende (Completers und Non-Completers) haben die Umfrage so beantwortet, dass die Daten als relevant eingestuft werden können (Beantwortung von offenen Fragen zur Zukunftsvision im Hauptteil). Die meisten Abbrüche waren bei der Frage, ob die Teilnehmenden glauben, dass sie in 10 Jahren noch in der HFE arbeiten würden, zu verzeichnen.

Vier Teilnehmende haben die Befragung bereits bei den Einstiegsfragen zur aktuellen beruflichen Situation abgebrochen. Diese wurden aus dem Datensatz gelöscht, weil sie keine offenen Fragen zur Zukunftsvision der HFE beantwortet haben. 28 Teilnehmende haben alle Fragen beantwortet. Somit konnten für die Auswertung 35 Datensätze verwendet werden

(51% der Stichprobengesamtheit). Über 40% der Stichprobengesamtheit haben die Befragung komplett abgeschlossen.

Die erste Sichtung des Rohdatensatz hat keine offensichtlich falsch ausgefüllten Fragebögen ergeben. Für die Auswertung der Daten aus der Onlinebefragung wurde das Tool MAXQDA verwendet. Die Daten wurde dafür aus Limesurvey direkt in MAXQDA transferiert.

Abb. 5: Flussdiagramm der Studienteilnehmenden.

4.1.4 Auswertung der Daten

Als Basis für die Auswertung der Daten aus der Onlineumfrage dient die Methodik für qualitative Inhaltsanalysen nach (Mayring, 2022). Dieses kodierende Auswertungsverfahren wurde eingesetzt, da es geeignet ist, qualitative Forschungsfragen aufzuschlüsseln, indem das Datenmaterial Kategorien zugeordnet wird. Das Verfahren ist einerseits deduktiv, da theoretisch fundierte Kategoriensysteme hinzugezogen werden, andererseits ist es auch möglich neue Kategorien geleitet vom Datenmaterial zu bilden (induktiv).

Das Kategoriensystem ist ein zentrales Instrument in der qualitativen Inhaltsanalyse. Deshalb ist es wichtig, dass ein systematisches Vorgehen angewendet wird, um eine gewisse Reliabilität und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Gleichzeitig verlangt das explorative Studiendesign einen niedrigen Strukturierungsgrad. Ganz in diesem Sinne hat bereits Krippendorff 1980 geschrieben: «How categories are defined [...] is an art» (Mayring, 2022, S. 50).

Aufgrund des explorativen Charakters der Studie wurde die induktive Kategorienentwicklung nach Mayring (2022) angewendet. Die induktiven Kategorien und Subkategorien sind anhand der drei Ebenen aus dem Theorieteil geordnet (deduktiv). Nach etwa der Hälfte der analysierten Datensätze wurden die Kategorien revidiert und die Daten nochmals korrekt kategorisiert (Kuckartz & Rädiker, 2022). Für eine bessere Übersicht wurden in der Auswertung vereinzelt Subkategorien zusammengelegt. Auf eine Reliabilitätsprüfung, bei welcher eine zweite Person die Daten nochmals codiert bzw. die Codierungen verifiziert, wurde im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Bei einer grösser angelegten Studie wäre, dies auf jeden Fall notwendig.

Für die Auswertung der deskriptiven Statistiken wurde Microsoft Excel verwendet. Dies betrifft einzelne Fragen aus dem ersten und dritten Teil der Umfrage (berufliche Situation und demografische Fragen).

4.2 Methodenkritik

Eine kritische Auseinandersetzung mit den eingesetzten Forschungsmethoden ist wichtig, um Limitationen der Studie transparent aufzuzeigen. Dass es solche gibt, liegt in der Natur der Forschung. Folgende Limitationen sind bei dieser Studie zu berücksichtigen.

Grundsätzlich begrenzt die Auswahl der Stichprobe die Repräsentativität sowie die Generalisierbarkeit der Studie. Indem nur HfH-Studierende mit dem Schwerpunkt HFE befragt wurden, fehlen Inputs, Visionen und Wünsche von Berufserfahrenen, welche ebenfalls relevante Zukunftsvisionen für die HFE haben. Auch die Stichprobengrösse ist insofern gegeben, da die Anzahl HFE Studierende an der HfH beschränkt ist. Für die explorative Studie mit qualitativem Forschungsdesign war diese Grösse jedoch ausreichend.

Die in den Ergebnissen aufgeführten Erkenntnisse basierend auf der qualitativen Onlinebefragung würden idealerweise im Rahmen einer sequenziellen Mixed Methods Forschungsmethodik in einem zweiten Schritt quantitativ mit einer grösseren Befragung (z.B. mit allen HFE-Ausbildungsinstitutionen der Schweiz und/oder inklusive aller berufstätigen Fachkräfte) verifiziert werden (Creswell, 2009).

Grundsätzlich hat sich die Methodik mit der Onlinebefragung gut bewährt. Die Forschungsfragen hätten auch mit qualitativen Interviews angegangen werden können. Dadurch wären Nachfragen möglich gewesen und einzelne Fragen vielleicht detaillierter beantwortet worden. Gleichzeitig wäre die Anzahl Studienteilnehmenden stark gesunken.

Die Onlineumfrage war nachvollziehbar aufgebaut und strukturiert. Die Befragung durch Limesurvey hat einwandfrei funktioniert. Die soziodemografischen Daten wurden am Ende der Umfrage gestellt. Das ist der Grund, weshalb diese bei einzelnen Non-Completers fehlen. Bei

Frage Nr. 11 (Glaubst du, du wirst in 10 Jahren noch in der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten?) haben vier Teilnehmende die Umfrage abgebrochen, was darauf hindeuten könnte, dass diese Frage im Kontext der Befragung für einzelne Teilnehmende möglicherweise zu persönlich war.

Weiter ist es möglich, dass die Aufteilung der Zukunftsvision in den fachlichen, gesellschaftlichen und strukturellen Kontext für die Teilnehmenden teilweise überfordernd war. In der Auswertung hat sich gezeigt, dass die Antworten zu den einzelnen Fragen oft auch anderen Kontexten zugeordnet werden konnten/mussten. Da die Kategorisierung in der qualitativen Inhaltsanalyse so oder so gemacht wurde, hätte Einfachheitshalber auf die Aufteilung in der Umfrage verzichtet werden können.

Manche der Befragten haben sehr konkrete Visionen und Vorstellungen für die Zukunft geäußert, bei anderen war es eher schwammig und es gab viel Interpretationsspielraum. Gewisse Aussagen legten Interpretationen und Verknüpfungen nahe, die jedoch nicht überprüft werden konnten, ob diese so gemeint sind. z.B. Beratung der Eltern am Abend liess offen, weshalb die Beratung am Abend stattfinden wird. z.B. aufgrund der Arbeitstätigkeit der Eltern tagsüber oder aus anderen Gründen. Teilweise war es aufschlussreich, die Aussagen im Kontext der Antworten der Person über alle Fragen anzuschauen. Des Weiteren war die Trennschärfe zwischen den einzelnen Fragen nicht genügend gross. Die Unterscheidung von Wünschen und Visionen war in den Aussagen nicht immer deutlich erkennbar.

Zudem ist anzumerken, dass die Kategorienbildung ein „Akt der Konstruktion, der auf dem Vorwissen, der Erfahrungsbasis und nicht zuletzt den „World Views“ der Analysierenden beruht“ (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 239). Daher ist es nicht gänzlich auszuschliessen, dass die Ergebnisse durch Überzeugungen und Meinungen der Autorin beeinflusst worden sind, was vereinzelt zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen könnte.

5. Ergebnisse

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt und erläutert. Im ersten Teil wird über soziodemografische Daten der Befragten berichtet, um ein Bild zu erhalten, wer an der Umfrage teilgenommen hat. Im zweiten Teil werden die Ergebnisse der Umfrage mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) dargelegt. Dazu werden die Antworten in verschiedene Kategorien zusammengefasst. Die Kategorien orientieren sich an den Arbeitsbereichen der HFE sowie den Themen, welche im Theorieteil behandelt wurden (deduktiv). Neue Kategorien wurden anhand der Antworten hinzugefügt (induktiv).

5.1 Deskriptive Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt wurde die Umfrage von 39 Studierende aufgerufen. 28 Teilnehmende haben die Umfrage vollständig ausgefüllt, 11 Umfragen wurden frühzeitig abgebrochen. Vier davon haben die Umfrage vor dem Hauptteil der Umfragen, den offenen Fragen zu Zukunftsvisionen- und Wünschen, abgebrochen. Diese wurden deshalb in der untenstehenden Statistik nicht berücksichtigt und von den weiteren Berechnungen und Auswertungen gänzlich ausgeschlossen.

Tabelle 4: Soziodemografische Daten der Studienteilnehmende unterteilt in « Vollständig» und «Abbruch».

		"Vollständig" N = 28	%	"Abbruch" N = 7	%
Geschlecht					
	männlich	1	3.6	N/A	
	weiblich	27	96.4	N/A	
Alterskategorie					
	27 oder jünger	4	14.3	N/A	
	28 - 42	16	57.1	N/A	
	43 -57	8	28.6	N/A	
Vorbildung (Mehrfachantworten möglich)					
	Lehrdiplom für Regelklassen (Kindergarten, Primar-, Sekundarstufe, Fachgruppenlehrkraft BA / MA / Diplom in Logopädie	13	46.4	N/A	
	BA / MA / Diplom in Psychomotoriktherapie	1	3.6	N/A	
	BA / MA / Diplom in Ergotherapie	2	7.1	N/A	
	BA / MA / Diplom in Erziehungswissenschaften	0	0.0	N/A	
	BA / MA / Diplom in Sozialpädagogik	2	7.1	N/A	
	BA / MA / Diplom in Soziale Arbei	6	21.4	N/A	
	BA / MA / Diplom in Psychologie	1	3.6	N/A	
		2	7.1	N/A	

	BA / MA / Diplom in schulischer / klinischer Heilpädagogik resp. Sonderpädagogik	6	21.4	N/A	
	Sonstiges: Erzieherin	1	3.6	N/A	
in der HFE tätig					
	Ja	25	89.3	5	17.9
	Ja, im Rahmen eines Praktikums	2	7.1	2	7.1
	Nein	1	3.6	0	0.0
Spezialgebiet					
	Ja	Audiopädagogik, Low Vision, Hörsehbeeinträchtigung, Taubblindheit		4	14.3
	Nein	24	85.7	6	21.4
Kanton					
	Aargau	5	17.9	1	3.6
	Appenzell Ausserrhoden	1	3.6		
	Graubünden	2	7.1	1	3.6
	Liechtenstein	1	3.6		
	Luzern	6	21.4	1	3.6
	Schwyz	0	0.0	1	3.6
	Solothurn	3	10.7		
	St.Gallen	2	7.1		
	Thurgau	1	3.6		
	Zug	1	3.6		
	Zürich	6	21.4	3	10.7

Im Durchschnitt arbeiten die Studienteilnehmenden, die die Umfrage vollständig ausgefüllt haben, derzeit knapp 50% ($MW = 49,8$, $SD = 17,8$). Dabei wurde ein minimales Pensum von 0% (im Praktikum) und ein maximales Pensum von 80% genannt. Bei den Studienteilnehmenden, die die Umfrage abgebrochen haben, sieht es ähnlich aus. Das durchschnittliche Wochenpensum liegt bei 47,4% ($SD = 16,3$). 20% wurde als minimales und 70% als maximales Pensum genannt.

Die Studienteilnehmenden, die die Umfrage vollständig ausgefüllt haben, arbeiten im Schnitt seit fast 1,5 Jahren (18 Monaten) in der HFE ($MW = 17,5$, $SD = 14,0$). Die Spannweite liegt zwischen 2 und 52 Monaten. Die Non-Completers arbeiten im Schnitt seit 16,4 Monaten ($SD = 12,6$). Die minimale und maximale Dauer der Arbeitstätigkeit in der HFE liegt zwischen 3 und 40 Monaten.

5.2 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, die Bezug auf die folgenden beiden Forschungsfragen nehmen:

- Wie stellen sich Berufseinsteigerinnen das Berufsfeld der HFE in 10 Jahren vor? Was denken Berufseinsteigerinnen über die die Veränderungen der HFE in 10 Jahren auf der fachlichen, strukturellen und gesellschaftlichen Ebene?
- Welche Zukunftswünsche äussern Berufseinsteigerinnen für die Zukunft der HFE? Was würden sie verändern und was bestehen lassen?

Die Darstellung der Ergebnisse werden in Unterkapitel fachlicher, struktureller und gesellschaftlicher Kontext sowie Wünsche für die Zukunft der HFE gegliedert. In jedem Kapitel werden die codierten Kategorien und Subkategorien sowie deren untergeordneten Themen für eine bessere Übersicht tabellarisch dargestellt. Im Folgenden findet sich zu jedem Thema der Kategorie und Subkategorie eine kurze Zusammenfassung. Zur besseren Lesbarkeit wurden die direkten Verweise zu den Antworten der Befragten weggelassen. Die Zuordnung der einzelnen Aussagen zu den Antworten der Befragten sind jedoch in den Tabellen im Anhang ersichtlich. Im Anhang sind zudem auch die Häufigkeiten der Nennungen der einzelnen Kategorien zu finden.

5.2.1 Fachlicher Kontext

Tabelle 5: Übersicht über die codierten Kategorien, Subkategorien und Themen des fachlichen Kontexts.

Kategorie	Subkategorie	Themen
Familiensystem		Zielgruppen <ul style="list-style-type: none"> - Komplexität des Familiensystems - Anmeldungen
	Kind-System	<ul style="list-style-type: none"> - Art der Beeinträchtigung - Förderung des Kindes (siehe Aufgabenfelder und Methoden)
	Eltern-System	<ul style="list-style-type: none"> - Rolle der Eltern im Förderprozess - Arbeitstätigkeit der Eltern - Beratung der Eltern
HFE-System		<ul style="list-style-type: none"> - Professionalisierung und Ausbildung - Fachlichkeit / Professionalität - Angebot der HFE <ul style="list-style-type: none"> o Setting o Art der Unterstützung o Selbsthilfegruppen - Wissen <ul style="list-style-type: none"> o ASS o Digitale Medien - Kompetenzen - Haltung

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Familienorientierung ○ Ressourcen- und Lösungsorientierung ○ Stärkung elterlicher Kompetenzen (Empowerment)
Aufgabenfelder und Methoden		<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostik - Beratung der Familien - Förderung des Kindes <ul style="list-style-type: none"> ○ Fördermethoden und -material - Interdisziplinäre Zusammenarbeit <ul style="list-style-type: none"> ○ Andere Fachstellen ○ Fachaustausch ○ Kompetenzzentren - Prävention <ul style="list-style-type: none"> ○ Frühzeitigkeit
Wirksamkeit		
Integration / Inklusion / Separation		

Familiensystem

Zielgruppen

Die Zielgruppe der HFE wird einerseits aufgrund der wachsenden Komplexität von Familiensystemen und andererseits aufgrund der sich verändernden Art von Beeinträchtigungen und Auffälligkeiten bei Kindern immer grösser.

Komplexität des Familiensystems

Die Komplexität von Familienstrukturen, -verhältnissen und -situationen wird zunehmen, was sich auf die Arbeit der Fachkräfte auswirkt. Diese wird ebenfalls zunehmend belastender und komplexer. Die Fälle werden durch gesellschaftliche Veränderungen wie Flucht, Armut und psychische Erkrankungen noch komplexer werden. Zudem werden die Zielgruppen geprägt sein von schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen, niedrigem sozioökonomischem Status und geringerem Bildungsstand. Die Umweltdiagnostik wird zukünftig eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Familienverhältnissen spielen und durch die gesellschaftlichen Veränderungen noch komplexer werden. Komplexere Fälle erfordern eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit mit den Familien wird durch interkulturelle Themen, herausfordernde Verhaltensweisen der Kinder und die Zunahme psychischer Erkrankungen bei den Eltern herausfordernder werden. Die HFE wird auch durch einen hohen Anteil an sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Themen und Anliegen konfrontiert werden.

Anmeldungen

Die hohe Nachfrage in Entwicklungspädiatrischen Zentren und Heilpädagogischen Früherziehungsdienste werden zu deren Überlastung führen und deren Wartelisten werden noch länger werden. Dies deutet darauf hin, dass der Bedarf für Abklärungen und Unterstützung von Kindern und Familien zunehmen wird. Die Situation wird sich in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich kaum verbessern.

Kind-System

Art der Beeinträchtigungen

Es wird zunehmend weitere Differenzierungen von Diagnosen sowie neue Diagnosen geben. Es wird auch Veränderungen der Beeinträchtigungsformen und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder geben und "klare" Diagnosen werden seltener auftreten. Zudem wird die Kumulation von Diagnosen neue Herausforderungen mit sich bringen. Die Zahl der Kinder mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten, Beeinträchtigungen wie hyperkinetische Störung und ASS sowie Frühgeburten werden zunehmen. Es wird angenommen, dass es einen Anstieg an entwicklungsgefährdeten Kindern geben wird aufgrund von KESB-Massnahmen, Flüchtlingen und anderen Faktoren. Die HFE wird nicht mehr nur für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zuständig sein, sondern zur Normalität werden, da jedes Kind und jede Familie mal "besondere" Bedürfnisse haben können. Die Schere zwischen leichten und starken Beeinträchtigungen könnte noch grösser werden. Es wird angesprochen, dass "leichte" Fälle vermehrt an die Mütter- und Väterberatungen übergeben werden könnten.

Eltern-System

Rolle der Eltern im Förderprozess

Aufgrund von Veränderungen in den Familienmodellen wird es schwieriger sein, mit den Eltern in Kontakt zu treten, um bspw. Termine zu vereinbaren, da die HFE auch vermehrt in der Kita stattfinden wird. Dies kann im Allgemeinen zu einer erschwerten Zusammenarbeit mit den Eltern führen.

Arbeitstätigkeit der Eltern

Es wird prognostiziert, dass in 10 Jahren mehr Mütter einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen werden, was wiederum dazu führen wird, dass ihre Kinder mehr Zeit in Kitas verbringen werden.

Beratung der Eltern

Die Beratung der Eltern wird unter Arbeitsfelder und Methoden zusammengefasst.

HFE-System

Professionalisierung und Ausbildung

Die Aussagen der Befragten in dieser Kategorie unterstreichen die zunehmende Professionalisierung im Bereich der HFE. Die Qualität der Ausbildung hat sich verbessert bspw. mit dem Anheben der Ausbildung der HFE-Fachkräfte auf Masterniveau. Es gibt jedoch auch kritische Äusserungen, dass die Ausbildung sich von praktischen Lernmethoden entfernen und mehr die Erledigung von Leistungsnachweisen im Zentrum stehen wird.

Es wird weiterhin spezifische Aus- und Weiterbildungs- sowie Vernetzungsmöglichkeiten geben, was ebenfalls zu einer zunehmenden Professionalisierung führen wird. Gleichzeitig wird jedoch auch der Anspruch an Professionalität ansteigen.

Fachlichkeit und Professionalität

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in der Heilpädagogischen Früherziehung Bestrebungen geben wird, die Professionalität durch attraktivere Löhne und bessere Weiterbildungen zu erhöhen. Allerdings wird auch die Gefahr bestehen, dass die Professionalität aufgrund der Notwendigkeit, in immer kürzerer Zeit mehr zu erledigen, gefährdet wird.

In der Audiopädagogischen Frühförderung wird in allen Kantonen bei Kindern mit starkem Hörverlust die Bilingualität (Lautsprache und Gebärdensprache) eingesetzt werden, um ihre Sprachentwicklung zu fördern.

Angebot der HFE

Setting

Einige der Befragten gehen davon aus, dass sich das Setting der HFE in den nächsten 10 Jahren verändern wird. Andere sind der Meinung, dass das Setting der aufsuchenden und familiennahen Arbeit erhalten bleiben wird. Die Arbeit wird weiterhin mit der Familie zusammen in ihrem Umfeld erfolgen und das ganze System rund um das Kind inklusiv Geschwisterkinder werden miteinbezogen.

Andere Aussagen sprechen dafür, dass aufgrund von Sparmassnahmen und knappen personellen Ressourcen Hausbesuche nicht mehr wöchentlich angeboten werden können. Das Setting wird sich eher in Kitas, Kinderhorten und Spielgruppen, bei Tagesmüttern oder in Therapieräumen verlagern und weniger im häuslichen Umfeld der Familie stattfinden. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird sich möglicherweise auf einmal im Monat beschränken. Die HFE wird mehr in den Kitas miteinbezogen, da durch die Inklusion mehr Kinder mit einer Beeinträchtigung oder einer Entwicklungsverzögerung in "normalen" Kitas integriert werden. Es können dabei auch mehrere Kinder gleichzeitig gefördert werden. Die HFE wird in jedem Kinderspital präsent sein.

Art der Unterstützung

Die HFE wird Kinder und Familien eher in einer beratenden und coachenden Rolle unterstützen, insbesondere bei Verhaltensauffälligkeiten. Belastete Familiensysteme werden schneller und niederschwelliger Zugang zu Unterstützung erhalten. Die HFE wird vermehrt in Gemeinden und Kitas aktiv sein und auch Familien mit Kindern ohne besondere Bedürfnisse unterstützen. Es wird mehr Angebote für Kinder mit ASS geben und genügend Betreuungsangebote, Kindergärten und Schulen, die diese Kinder aufnehmen und unterstützen.

Selbsthilfegruppen

Die HFE bietet mehr Selbsthilfegruppen für Eltern an, um diese zu stärken.

Wissen

ASS und digitale Medien

In Zukunft werden die Fachkräfte der HFE ein vertieftes Verständnis für ASS haben und mehr Wissen zur konkreten Entwicklungserfassung und Begleitung der betroffenen Kinder besitzen. Sie werden auch vermehrt digitale Medien im Arbeitsalltag einsetzen und sich im Umgang mit diesen auseinandersetzen.

Kompetenzen

In Zukunft werden die Fachkräfte der HFE über komplexe Denkfähigkeiten verfügen müssen und in der Lage sein, komplexe Familiensysteme zu verstehen, um innerhalb dieser positiv zu agieren. Sie werden auch interkulturelle Fähigkeiten erwerben und ihre Fachkompetenz ständig erweitern müssen. Es wird erhofft, dass durch mehr Routine, Know-how und Sicherheit, die alltägliche Arbeit effektiver und mit mehr Leichtigkeit gestalten werden kann.

Haltung

Die systemische Grundhaltung wird weiterhin zentral sein.

Familienorientierung

Die Familienorientierung wird als zentral und bedeutsam in der HFE hervorgehoben und sich noch stärker in der Grundhaltung verankern. Der Fokus auf das Familiensystem wird zunehmen und die Bewegung weg vom kindorientierten Arbeiten hin zum familienorientierten Arbeiten wird weiter fortschreiten. Die Familien- und Systemorientierung wird in allen Altersgruppen der HFE selbstverständlich sein und von allen Fachpersonen gelebt werden.

Ressourcen- und Lösungsorientierung

Die lösungs- und ressourcenorientierte Beratung wird in der HFE an Bedeutung zunehmen.

Stärkung elterlicher Kompetenzen (Empowerment)

In Zukunft wird in der HFE ein starker Fokus auf das Empowerment der Eltern gelegt werden, um deren Kompetenzen zu stärken und die Selbstbefähigung auf Augenhöhe zu unterstützen. Es wird eine grössere Kundenorientierung geben, bei der die Eltern stärker in den Prozess miteinbezogen sowie die Ziele festlegen werden. Dafür wird eine gute Auftragsklärung benötigt.

Aufgabenfelder und Methoden

Es gibt Aussagen, die annehmen, dass die Aufgabenfelder der HFE gleichbleiben werden. Andere sind der Meinung, dass sie sich verändern, vergrössern und verlagern werden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Beratung und Begleitung der Bezugspersonen wird an Bedeutung zunehmen, während die Zeit für die Arbeit am Kind abnehmen wird. Fortschreitende Technologien werden Einfluss auf die Förderung des Kindes sowie die Beratung der Eltern haben und moderne Medien und Hilfsmittel werden vermehrt in der Arbeit mit dem Kind und in der Beratung eingesetzt. Die Methodenvielfalt für die gesamte Arbeit wird sich erweitern.

Diagnostik

Die Wartezeiten bis zur diagnostischen Abklärung werden verkürzt und es werden neue Mittel in der Diagnostik eingesetzt werden, um den Kindern möglichst schnell Zugang zur Unterstützung zu gewähren.

Beratung der Familien

Die Beratung der Familien wird in der HFE zunehmend wichtiger werden und eine höhere Gewichtung erhalten. Die HFE wird vermehrt beratend tätig sein und der Bedarf an Beratung wird aufgrund der Entwicklung der Gesellschaft steigen. In der Ausbildung wird der Fokus auf die Entwicklungspsychologische Beratung gelegt werden. Die Beratung der Eltern wird mehrheitlich am Abend stattfinden und aufgrund von zeitlichen Engpässen könnten Beratungen vermehrt über virtuelle Meetings z.B. via Microsoft Teams oder andere technische Mittel stattfinden. Das Ziel der Beratung wird sein, dass sich die Eltern mit ihren Fragen und Anliegen gut aufgehoben fühlen.

Förderung des Kindes

Die Förderung des Kindes wird schwerpunktmässig häufiger mit dem Ansatz "weniger ist mehr" erfolgen, mit dem Ziel Ruhe in die Familien zu bringen.

Fördermethoden und -material

Es werden mehr spezifische Methoden sowie klare Konzepte für die Gestaltung der Förderung der Kinder vorhanden sein. Die HFE wird vermehrt digital mit dem Kind arbeiten und Tablets

o.ä. Geräte verwenden. In vielen Familien wird keine Tasche mehr mitgenommen, sondern mit den Spielsachen, die bereits in den Familien vorhanden sind, gearbeitet werden. Die Unterstützte Kommunikation (UK) wird häufiger und selbstverständlicher angewendet.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen

In Zukunft werden Kinder mehr Zeit in ausserfamiliären Betreuungsangeboten verbringen, was den Beratungsbedarf und die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Betreuungspersonen erhöhen wird. Die Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen wird weiterhin als wesentlich angesehen, intensiviert und im besten Fall optimiert werden, um das Kind und seine Familie bestmöglich zu fördern. Sozialarbeiterinnen, Kitamitarbeiterinnen, Logopädinnen, Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen, Schulische Heilpädagoginnen, uvm. werden Teil des interdisziplinären Netzwerkes sein. Einerseits könnte sich die Zusammenarbeit mit den Eltern dadurch erschweren. Andererseits könnte es auch eine Chance sein, das Familiensystem ebenfalls in die Zusammenarbeit miteinzubeziehen. Bei komplexen Fällen wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit Standard sein und die Organisation dieser Zusammenarbeit wird möglicherweise häufig von der HFE übernommen werden. Es wird mehr Zeit für den Austausch und die Vernetzung zur Verfügung stehen, was die interdisziplinäre Zusammenarbeit erleichtern wird. Durch die Interdisziplinarität werden Kompetenzen vernetzt und das Ziel der HFE wird sein, den Unterstützungsbedarf genau aufzuzeigen und gemeinsam mit anderen Fachstellen nach Lösungswegen für die bestmögliche Unterstützung des Kindes zu suchen.

Fachaustausch

Der Fachaustausch unter Fachpersonen wird vermehrt online stattfinden, was jedoch von den meisten Befragten nicht erwünscht wird. Es wird zudem prognostiziert, dass der Austausch zwischen verschiedenen Diensten und Fachpersonen zunehmen wird (siehe auch Vernetzung im strukturellen Kontext).

Kompetenzzentren

Es wird Kompetenzzentren für die frühe Kindheit geben, in welchen verschiedene Therapieangebote wie HFE, Logopädie, Ergotherapie, Sozialarbeit, ASS-Experten und Kinderärzte unter einem Dach vereint sein werden. Die Therapien werden gleichzeitig oder blockweise stattfinden und der Austausch zwischen Fachpersonen wird somit gewährleistet sein. Es wird vermehrt Einrichtungen geben, an welche sich Eltern mit Kindern im Frühbereich wenden können. Die HFE selbst wird an ein Kompetenzzentrum für frühe Kindheit angegliedert sein. Möglicherweise wird sich die Aufgabe der HFE weg von den Familien zu profitableren Systemen verlagern.

Prävention

Die Aussagen der Befragten betonen den präventiven Charakter der HFE und dass dafür ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen sollten, um präventiv arbeiten zu können. Es wird mehr Zeit für Präventionsarbeit, niederschwellige Angebote sowie allgemein mehr Präventionsangebote z.B. im Bereich der Psychomotorik geben, um den präventiven Auftrag zu erfüllen.

Frühzeitigkeit

Die Bedeutung der HFE sowie die frühzeitige Unterstützung wird erkannt. Kinder werden früher angemeldet und belastete Familien werden schneller und niederschwelliger Hilfe erhalten. Die HFE wird in jedem Kinderspital vertreten sein und die Familien direkt nach der Geburt unterstützen, wenn dies erforderlich ist. Die zunehmende Bekanntheit der HFE wird dazu führen, dass die Fachpersonen der HFE frühzeitig mit den Familien zu arbeiten beginnen werden. Es wird auch ausreichend personelle Ressourcen geben, um die Familien frühzeitig und langfristig begleiten zu können, ohne dass lange Wartezeiten entstehen.

Wirksamkeit

Die Wirksamkeit der HFE wird in Zukunft weiterhin belegt werden müssen. Es wird erwartet, dass es in 10 Jahren Nachweise für die Wirksamkeit geben wird, was die Fachlichkeit der HFE stärken und die interdisziplinäre Zusammenarbeit vereinfachen wird. Eine immer detailliertere Dokumentation und Förderplanung wird die Qualität von Wirksamkeitsnachweisen der HFE verbessern. Es wird auch erwartet, dass die Wirkfaktoren des Umfeldes weiter erforscht werden.

Integration / Inklusion / Separation

Die HFE wird die Aufgabe verfolgen, Inklusion durch Schaffung passender Rahmenbedingungen und Beratung zu ermöglichen und zu unterstützen. Sie wird weiterhin die Integration der Kinder in Spielgruppen, Kitas und Kindergärten begleiten. Sie wird politisch, finanziell und personell unterstützt werden, da die Gesellschaft insgesamt der Inklusion nähergekommen ist. Es wird vielfältigere Möglichkeiten bei der Einschulung von Kindern geben, da die Rahmenbedingungen sowie das Schulsystem an die zunehmende Heterogenität in den Klassen angepasst werden. Zudem wird die HFE vermehrt in Kitas hinzugezogen, da mehr Kinder mit Beeinträchtigungen in normalen Kitas integriert werden. Es wird nur noch inklusive Spielgruppen geben. Die HFE wird dabei geeignete Begleitung und Ressourcen sicherstellen. Die Inklusion wird überall gelebt.

Demgegenüber steht die konträre Aussage, dass die Möglichkeit besteht, dass es in Zukunft wieder mehr Separationen geben wird (siehe auch Inklusion / Integration / Separation gesellschaftlicher Kontext).

5.2.2 Struktureller Kontext

Tabelle 6: Übersicht über die codierten Kategorien, Subkategorien und Themen des strukturellen Kontexts.

Kategorie	Subkategorie	Themen
HFE weltweit		<ul style="list-style-type: none"> - Bedarf der HFE - Vernetzung
HFE schweizweit		<ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none"> o Politische Aktivität - Kantonale Unterschiede vs. Vereinheitlichung der HFE <ul style="list-style-type: none"> o Bzgl. Stellenwert o Bzgl. Arbeitsprozesse
Organisationen der HFE	Vernetzung	<ul style="list-style-type: none"> - Mit anderen Fachstellen - Zwischen den Diensten
	Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> - Administrative Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> o Digitalisierung o Homeoffice - Räumlichkeiten - Finanzierung - Verrechenbare Leistungen - Arbeitsbedingungen <ul style="list-style-type: none"> o Anzahl Familien o Zeitdruck o Arbeitsbelastung o Flexibilität o Selbständigkeit - Anstellungsbedingungen <ul style="list-style-type: none"> o Lohn o Spesen
	Ausweitung der HFE	
	Organisation von Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> - Wartelisten - Personell <ul style="list-style-type: none"> o Fachkräftemangel - Zeitlich
Ausbildung		<ul style="list-style-type: none"> - Voraussetzungen
Weiterbildung		
Spezialisierung		
Digitalisierung / technischer Fortschritt		<ul style="list-style-type: none"> - Technischer Fortschritt

HFE weltweit

Bedarf und Vernetzung

Der Bedarf für HFE wird auch in anderen Ländern anerkannt, in denen es noch keine HFE gibt und eine weltweite Vernetzung und Austausch von Fachpersonen der HFE wird möglich werden.

HFE Schweizweit

Öffentlichkeitsarbeit und politische Aktivität

Diese Aussagen der Befragten legen nahe, dass eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen könnte, dass das Berufsfeld der HFE mehr Bekanntheit und Anerkennung erlangen wird. Dadurch könnte auch die Anzahl der Interessierten für den HFE-Studiengang zunehmen. Zudem wird prognostiziert, dass es in Zukunft Fachpersonen der HFE geben wird, die politisch aktiv sein und die HFE in der Politik vertreten werden.

Kantonale Unterschiede vs. Vereinheitlichung schweizweit

Es wird vermutet, dass es in Zukunft weiterhin kantonale Unterschiede geben wird und die Organisationen sich nach den kantonalen Bedingungen richten müssen.

Demgegenüber stehen die Aussagen, dass die HFE in der gesamten Schweiz einheitlicher organisiert und der Stellenwert der HFE in allen Kantonen geklärt sein wird. Um den administrativen Aufwand zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, wird vorgeschlagen, die Arbeitsprozesse, Dokumentation und Administration kantonsübergreifend zu vereinheitlichen und auf das Notwendigste zu beschränken.

Organisation der HFE

Vernetzung

Mit anderen Fachstellen

Die Aussagen in diesem Bereich deuten darauf hin, dass in Zukunft eine gute Vernetzung im Frühbereich angestrebt und die HFE ein Teil dieses Netzwerks sein wird. Diese Vernetzung wird eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Fachpersonen wie z.B. der Mütter- und Väterberatung mit sich bringen.

Zwischen den Diensten

Die interkantonale Vernetzung der Dienste wird in den nächsten 10 Jahren weiter verbessert werden. Es wird ein aktiver und regelmässiger Austausch zwischen den Diensten stattfinden, der für alle gewinnbringend sein wird.

Rahmenbedingungen

Administrative Aufgaben

Der administrative Aufwand in der HFE wird aufgrund von detaillierteren Dokumentations- und Förderplanungsaufgaben sowie vermehrten Gesprächen zunehmen. Dies wird sich negativ auf die Zeit in den Familien auswirken.

Andere nehmen an, dass sich der administrative Aufwand legen wird, da die Administration effizienter gestaltet und vereinfacht wird, indem nur noch das Nötigste erfasst und dokumentiert wird und gewisse Aufgaben an das Sekretariat delegiert werden.

Digitalisierung und Home-Office

Die Administration wird komplett digitalisiert und dadurch vereinfacht werden. Es wird möglicherweise HFE-Portale o.ä. geben. Die Administration wird in 10 Jahren von zuhause aus erledigt werden können.

Räumlichkeiten

Die heilpädagogischen Dienste könnten in Zukunft vermehrt aufsuchend arbeiten und keine fixen Räumlichkeiten mehr haben. Andere vertreten die Meinung, dass interdisziplinäre Teams an einem Standort vertreten sein werden. Diese werden aus HFE, Kinderärzten, verschiedenen Therapien und Sozialarbeitern bestehen. Möglicherweise wird es ein Zentrum geben, welches offene Sprechstunden als Anlaufstelle für Eltern und weitere Bezugspersonen anbieten wird.

Finanzierung

Die Befragten gehen davon aus, dass es sowohl positive als auch negative Entwicklungen im Bereich der Finanzierung der HFE geben wird. Einerseits ist es möglich, dass durch die Anerkennung der Bedeutung des Frühbereichs, mehr Zeitressourcen zur Verfügung stehen sowie genügend Kapazitäten und Mittel für die Integration von Kindern bereitgestellt werden. Kantonale Vorgaben und Hürden sollen ebenfalls verringert werden. Andererseits wird es schwieriger werden, Kostengutsprachen einzuholen. Zudem wird es finanzielle Einsparungen seitens der Behörden geben, was zu finanziellem Druck führen wird.

Verrechenbare Leistungen

Die HFE-Fachkräfte werden in der Lage sein, ihre tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden aufzuschreiben, was sowohl für das Unternehmen als auch für die Beschäftigten fair ist und mehr Planungssicherheit bietet. Ausfallzeiten aufgrund Krankheit oder Ferienabwesenheit von Kindern sollten nicht zu einem Stundenverlust für die HFEs führen. Der zunehmende Zeitaufwand für die Dokumentation sowie die Organisation sollte vergütet werden können. Nicht abrechenbare Zeiten, wie z.B. Staus bei den Fahrten zur Familie, sollen ebenfalls

verrechnet werden können. Es wird erwartet, dass effektiv geleistete Stunden wie z.B. Bürotätigkeiten vergütet und es in dieser Angelegenheit keine Unklarheiten mehr geben wird.

Arbeitsbedingungen

Die Aussagen in diesem Bereich verdeutlichen, dass die Arbeitsbedingungen eine wichtige Rolle für die Arbeitszufriedenheit und -motivation von Arbeitnehmerinnen spielen. Wenn die Arbeitsbedingungen verbessert werden, kann dies dazu beitragen, dass Fachkräfte in einem Beruf gehalten oder dass sich mehr Personen für diesen Beruf entscheiden werden.

Um die Attraktivität eines Berufs der HFE zu erhöhen, müssen die Arbeitsbedingungen an andere Berufsgruppen (z.B. Aussendienst im technischen Bereich) angeglichen werden, insbesondere Spesen und Fahrzeiten. Ebenfalls spielen die Löhne eine wichtige Rolle. Wenn sich die Arbeitsbedingungen verschlechtern, könnte dies in Zukunft dazu führen, dass gut ausgebildete Fachkräfte die HFE verlassen oder sich beruflich umorientieren werden.

Anzahl Familien

Die Aussagen der Befragten deuten darauf hin, dass eine Fachperson in der HFE in Zukunft für eine grössere Anzahl von Familien zuständig sein wird. Die steigende Anzahl an Familien kann Auswirkungen auf die Qualität der Betreuung haben und den Arbeitsaufwand für die Fachpersonen erhöhen.

In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass eine obere Begrenzung der Anzahl der betreuten Familien sinnvoll wäre, um sicherzustellen, dass die Qualität der Betreuung und Begleitung nicht beeinträchtigt wird. Möglicherweise müssen alternative Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern gefunden werden.

Den Befragten ist wichtig, dass die Fachperson der HFE eine angemessene und bewältigbare Anzahl von Familien betreuen wird, um sicherzustellen, dass die Qualität der Betreuung aufrechterhalten und die Bedürfnisse der Familien weiterhin erfüllt werden können.

Zeitdruck

Es wird erwartet, dass die Komplexität sowie der Zeitdruck im heilpädagogischen Bereich tendenziell zunehmen werden, was auch Auswirkungen auf die Arbeit der Fachpersonen haben wird.

Arbeitsbelastung

Die Arbeitsbelastung wird in Zukunft eine grosse Herausforderung für die Fachpersonen der HFE darstellen. Sie ist bereits sehr hoch und wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiter zunehmen. Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass die Arbeitsbelastung in vielen Bereichen zunehmen wird, wie zum Beispiel die Anzahl der Termine, die hohen Ansprüche, das verdichtete Programm bei Familien, die Komplexität der

Arbeit und der Arbeitskräftemangel. Auch das zunehmende Verkehrsaufkommen kann zu Stress und einer höheren Arbeitsbelastung führen. Wenn die Arbeitsbelastung weiter steigt, besteht die Gefahr, dass noch mehr Fachkräftemangel entsteht und die Wartelisten länger werden.

Allerdings gibt es auch positive Einschätzungen, wie die Möglichkeit, die Kompetenzen im Team besser zu nutzen und die Arbeitsbelastung auf diese Weise besser zu verteilen.

Flexibilität und Selbständigkeit

Die Fachpersonen der HFE werden weiterhin flexibel arbeiten und die selbständige Organisation der Arbeit wird weiterhin bestehen bleiben. Es ist möglich, dass Fachkräfte der HFE vermehrt freiberuflich arbeiten werden.

Anstellungsbedingungen

Die Anstellungsbedingungen im Bereich HFE müssen attraktiver werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Fachkräfte langfristig im Beruf zu halten. Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, das Gehalt der Fachpersonen im Bereich der Heilpädagogik zu erhöhen. Zudem sollte in Zukunft eine Vollzeitbeschäftigung möglich sein. Weiterbildungen sollten besser finanziert werden und flexiblere Teilzeit-Anstellungen werden gewünscht. Die Anstellungsbedingungen sollten sich kantonsübergreifend mehr angleichen.

Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob sich die Anstellungsbedingungen verändern werden. Einige gehen davon aus, dass sich diese verbessern werden, während andere nicht damit rechnen.

Lohn

Die Aussagen der Befragten beziehen sich auf bessere Anstellungsbedingungen für die Zukunft, dazu wird vorgeschlagen den jetzigen Lohn an den der Heilpädagogischen Fachkräfte in höheren Bildungsstufen (z.B. Sekundarstufe) anzupassen. Wie bei den Arbeitsbedingungen oben bereits erwähnt, wird gefordert, dass der Beruf als Vollzeitbeschäftigung ausgeübt werden kann. Andernfalls wäre eine Anpassung des Gehalts von 100% auf eine Arbeitslast von 80% gerechtfertigt. Es wird auch mehr Transparenz bezüglich des Gehalts und eine grössere Anerkennung in Form von Gehalt und Professionalisierungsmöglichkeiten gewünscht. Einige Befragten sind der Meinung, dass die Steigerung der Professionalität, Wertschätzung und Wichtigkeit der Frühförderung sich auf den Lohn sowie die Weiterbildungsmöglichkeiten auswirken und den Stellenwert des Berufes erhöhen wird. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob es in Zukunft Veränderungen beim Lohn geben wird. Während einige eine Lohnerhöhung erwarten, gehen andere davon aus, dass keine oder nur minimale Veränderungen stattfinden werden.

Spesen

Die Befragten erhoffen sich, in 10 Jahren eine faire Entlohnung für jeden während der Arbeitszeit zurückgelegten Kilometer sowie für die aufgewendete Zeit zu erhalten. Dabei werden Spesen- und Fahrzeitenregelungen an andere Berufsgruppen, die im Aussendienst unterwegs sind, angepasst. Parkgebühren und Spielmaterial werden umgehend übernommen und müssen nicht im Voraus bezahlt werden. Von den Institutionen werden Dienstfahrzeuge für die Arbeit zur Verfügung gestellt.

Eine Befragte erwähnt jedoch, dass die Möglichkeit besteht, dass die Reisezeiten weniger grosszügig abgerechnet werden, was wiederum Auswirkungen auf das Setting der HFE haben könnte.

Ausweitung der HFE

Zukünftig werden vermehrt Einrichtungen und Institutionen für Eltern mit Kindern im Frühbereich verfügbar sein, wodurch die Aufgabe der HFE möglicherweise weg von den Familien hin zu profitableren Systemen verlagert wird.

Organisation von Ressourcen

Wartelisten

Gemäss den Aussagen der Befragten wird angenommen, dass es in Zukunft kaum bis keine Wartelisten mehr für Familien geben wird, die Unterstützung benötigen, und dass sie sofort die notwendige Hilfe erhalten werden. Darüber hinaus werden die Wartezeiten für die diagnostische Abklärung im Rahmen der HFE verkürzt, um den Kindern einen möglichst schnellen Zugang zur Unterstützung zu gewähren. Es wird prognostiziert, dass sich das Problem, von zu wenig Fachkräften und zu vielen Kindern, die auf der Warteliste stehen, in den nächsten 10 Jahren nicht wesentlich verändern wird.

Personelle Ressourcen und Fachkräftemangel

Basierend auf den Aussagen der Befragten scheint der Bedarf an Fachkräften im Bereich HFE in den kommenden Jahren aufgrund einer wachsenden Bevölkerung und eines erhöhten HFE-Bedarfs bei Kindern und Familien zu steigen. Das Problem des Fachkräftemangels wird jedoch auch weiterhin bestehen, was es schwierig macht, genügend qualifiziertes Personal zu finden. Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen, wie bspw. die Anstellungsbedingungen attraktiver zu gestalten oder die Ausbildung von mehr Fachkräften zu fördern, indem Hürden bei der Aufnahme des Studiums herabgesetzt werden. Eine Person äussert sich optimistisch und stellt sich die HFE in Zukunft ohne Mangel an ausgebildeten Fachkräften im Bereich der Heilpädagogik vor.

Zeitlich

Grundsätzlich gehen die Befragten davon aus, dass, aufgrund des steigenden administrativen Aufwands, des zunehmenden Zeitdrucks, der Sparmassnahmen bei den Ressourcen, die Zeit in den Familien weniger wird. Zudem wird es schwieriger Termine mit den Familien zu finden.

Ausbildung

Es wird von allen Fachpersonen der HFE als Voraussetzung einen Masterabschluss verlangt. Die Ausbildung wird integrativer und auch für andere Berufsgruppen zugänglicher gemacht. Das Berufsfeld der HFE wird bereichert durch die vielseitigen Berufsgruppen der Berufseinsteigerinnen. Die Haltung, dass nur Lehrer ohne Vorleistungen zum Studium der Früherziehung zugelassen werden, ist veraltet, unfair und wird sich verändern. Bei anhaltendem Fachkräftemangel werden die Voraussetzungen für die Aufnahme zum Studium herabgesetzt. Durch spezifische Aus- und Weiterbildungen sowie Vernetzung wird die Professionalität zunehmen.

Weiterbildung

Der Stellenwert der Weiterbildung während des Berufslebens wird wichtiger und besser finanziert werden. Es wird ein breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine Vorgabe, wie viele Weiterbildungstage besucht werden müssen, geben. Möglicherweise werden mehr Weiterbildungen online angeboten, was jedoch von den Befragten nicht begrüsst wird. Es wird nur ein kleiner Stundenpool für Ausbildung und Weiterbildung zur Verfügung stehen. Es ist zu hoffen, dass die Arbeit der HFE eine grössere Anerkennung erhält sowohl in Form von verbesserten Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Professionalisierung.

Spezialisierung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine mögliche Entwicklung hin zu interdisziplinären Zentren für das kleine Kind geben wird, z.B. Kompetenzzentren, welche verschiedene Therapiebereiche wie Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Sozial- und Heilpädagogik unter einem Dach vereinen, um einfachere Übergänge zwischen den Therapien sowie phasenweise oder gleichzeitige Therapien zu ermöglichen. Zudem werden Spezialisierungen der Fachpersonen der HFE auf bestimmte Beeinträchtigungen wie ASS oder geistige Behinderungen möglich sein. Dadurch könnte die Förderung der Kinder gezielter und kompetenter verlaufen, als wenn Fachpersonen das gesamte Spektrum an Beeinträchtigungen abdecken. Im Allgemeinen wird es wahrscheinlich eine Zunahme an spezialisierten Therapeuten geben.

Digitalisierung / technischer Fortschritt

In der Zukunft wird digitales Arbeiten zunehmen und technische Möglichkeiten werden unterstützend in der Arbeit eingesetzt werden. Die Administration, Akten und Dokumentationen wie Berichte, Journalführung und Förderplanungen werden nur noch in digitaler Form existieren. Eine Digitalisierung und Modernisierung in diesem Berufsfeld sind nötig, um die Arbeit zu erleichtern, zu vereinfachen und zu professionalisieren. Es werden vermehrt technische Tools in der Arbeit eingesetzt, wie beispielsweise Apps für die Zeiterfassung, digitale Kalender und Akten etc., damit diese auch bei einem Arbeitsausfall gesichert werden können. Die Digitalisierung bringt einerseits Vorteile, da Arbeitsprozesse schneller ablaufen werden. Andererseits kann es sein, dass aufgrund der Komplexität der verschiedenen Tools viel mehr Zeit am Computer verbracht werden muss. Hierbei wird es eine Rolle spielen, was die Dienstleitungen diesbezüglich erwarten. Videos werden als fester Bestandteil in der Beratung eingesetzt werden und der Austausch unter Fachpersonen wird vermehrt online stattfinden.

5.2.3 Gesellschaftlicher Kontext

Tabelle 7: Übersicht über die codierten Kategorien, Subkategorien und Themen des gesellschaftlichen Kontexts.

Kategorie	Subkategorie	Themen
Gesetzgebung		- Kantonale und bundesweite Richtlinien
Anerkennung		- Anerkennung der frühen Kindheit - Anerkennung der HFE in der Gesellschaft
Rolle der HFE in der Gesellschaft		
Gesellschaftliche Veränderungen	Arbeitseinstellung	- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
	Werte und Normen	
	Unsicherheit	
	Familiensysteme	- Ausserfamiliäre Betreuung - Familienstrukturen - Komplexe Familiensituationen - Auswirkungen auf die HFE
	Finanzielle Belastung	
	Leistungsgesellschaft	
	Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen auf die Kinder	
Bildungspolitik		- Bildungssystem - Inklusion / Integration / Separation <ul style="list-style-type: none"> o Grenzen der Inklusion o Auswirkungen der Inklusion auf die HFE
Megatrends	Globalisierung	- Diversität der Gesellschaft
	Digitalisierung und technischer Fortschritt	- Digitalisierung - Technischer Fortschritt - Digitale Medien und der damit einhergehende Medienkonsum
	Individualisierung	
	New Work	
	Mobilität	
	Urbanisierung	
Medizinische Entwicklung		- Entwicklungspädiatrische Abklärungen - Pränatale Diagnostik

Gesetzgebung

Die Befragten gehen davon aus, dass es möglich sein wird, dass die HFE in Zukunft gesetzlich einer Gemeinde unterstellt und nicht mehr von Stiftungen oder Vereinen abhängig sein wird.

Anerkennung

Anerkennung der frühen Kindheit

Die Befragten sagen vorher, dass die Wertschätzung sowie die Anerkennung der frühen Bildung und Förderung in der Gesellschaft und in der Politik zunehmen werden. Dies wird zu einer erhöhten Investition und Bereitstellung von Ressourcen führen. Das Bildungssystem wird sich mehr auf die frühe Kindheit konzentrieren sowie die Prävention hervorheben und unterstützen. Gleichzeitig werden die Ausbildungen für die frühe Kindheit professionalisiert. Es wird erkannt, dass die Förderung wie auch die sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen wichtig sind, wodurch den Kitas und der HFE eine höhere Relevanz zugesprochen wird.

Anerkennung der HFE in der Gesellschaft

Die HFE wird in der Gesellschaft und in der Politik zunehmend anerkannt werden. Fachpersonen der HFE werden als kompetent und wichtig wahrgenommen. Dies könnte sich in Form einer höheren Wertschätzung und Anerkennung der Fachpersonen der HFE und möglicherweise auch in Lohnerhöhungen niederschlagen. Die Behörden und die Politik haben die Wichtigkeit der Heilpädagogischen Früherziehung erkannt und es besteht die Möglichkeit, dass Fachpersonen der HFE von den Gemeinden angestellt werden.

Rolle der HFE in der Gesellschaft

In Zukunft wird die HFE eine beratende und coachende Rolle einnehmen und Eltern, die Fragen zur Erziehung haben oder verunsichert sind, ein Angebot zur Verfügung stellen. Die HFE wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle im System spielen, da Diagnosen wie ASS zunehmen werden und bei anderen Diagnosen ebenfalls genauer hingeschaut wird.

Gesellschaftliche Veränderungen

Die gesellschaftlichen Veränderungen führen dazu, dass Zeit und Raum für zwischenmenschliche Begegnungen weniger werden und die Gesellschaft schnelllebiger wird. Zudem wird die Gesellschaft mit Vielfältigkeit, Desorientierung, fehlenden Sicherheiten und Normen von verschiedenen Kulturen konfrontiert, was zu einem Überdenken der Denk- und Herangehensweisen führt. Da Familien auch dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen sind, ist dies auch für die HFE relevant.

Arbeitseinstellung / Vereinbarkeit von Familie und Beruf

In Zukunft wird die Balance zwischen Beruf und Familie eine höhere Priorität haben, was zu einer Verringerung der Arbeitszeit führen könnte, um mehr Zeit für Familie, Partnerschaft und Freizeit zu haben.

Werte und Normen

In den Aussagen der Befragten wird betont, dass Werte und Normen wieder mehr Beachtung finden werden. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass es weiterhin verschiedene Werte und Normen in unterschiedlichen Kulturen geben wird. Es besteht die Hoffnung, dass sich die Gesellschaft von Perfektionismus und Optimierung abwenden und mehr Akzeptanz für Individualität und Inklusion gezeigt wird.

Unsicherheit

Es besteht Unsicherheit bei der Kindererziehung, da das Wissen nicht mehr so stark von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Suche nach Antworten im Internet kann zu Verunsicherung bei den Eltern führen. In Zukunft könnte die Gesellschaft mit einem Mangel an Sicherheit und Orientierung konfrontiert werden.

Familiensysteme

Ausserfamiliäre Betreuung

Immer mehr Kinder werden aufgrund der Berufstätigkeit beider Eltern ausserhalb der Familie betreut werden, was zu einem Anstieg des Stresslevels bei Kindern und Eltern führen könnte. Ausserfamiliäre Betreuungsangebote werden immer früher in Anspruch genommen. In Zukunft könnte die Kita als Vorstufe des Kindergartens für Kinder ab drei Jahren obligatorisch werden.

Diese Veränderungen in der Betreuung der Kinder werden auch Auswirkungen auf die Arbeit der HFE haben. Es wird angenommen, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kitas und anderen Betreuungsangeboten wichtiger wird. Die HFE wird sich nicht mehr so stark auf die Arbeit mit Familien konzentrieren und die Zusammenarbeit mit den Eltern könnte schwieriger werden.

Familienstrukturen

Es wird erwartet, dass sich Familienstrukturen und -modelle verändern werden. Sie werden vielfältiger und weniger gemeinschaftlich. Aufgrund der Berufstätigkeit werden Eltern weniger Zeit für die Familie haben, jedoch werden die Väter präsenter sein. In Zukunft wird es möglicherweise mehr Familien-WGs geben.

Komplexe Familiensituationen

In Zukunft wird die HFE vermehrt mit komplexen Familiensituationen konfrontiert, die durch Faktoren wie Flucht, Traumatisierungen, Armut und Fremdsprachigkeit beeinflusst werden. Gesellschaftliche Veränderungen, wie die Zunahme von Flüchtlingen, Armut und psychischen Erkrankungen, werden ebenfalls die Komplexität der Fälle erhöhen. Zudem wird die Umweltdiagnostik in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Auswirkungen auf die HFE

Die HFE wird sich auf die zunehmend komplexen Familiensituationen anpassen müssen und lernen, mit diesen Veränderungen umzugehen. Allerdings können komplexere Fälle auch zu belastenderen und anspruchsvolleren Arbeitsbedingungen führen. Eine weitere Auswirkung der gesellschaftlichen Veränderungen könnte sein, dass die Verantwortung für die Erziehung stärker an die Eltern herangetragen muss, da es häufiger an Wissen und Erfahrung mangelt.

Finanzielle Belastung

Die finanzielle Belastung auf die Familien wird zunehmen, was sich auf das Wohlbefinden des Kindes auswirken wird.

Leistungsgesellschaft

Das Bildungssystem wird weiterhin leistungsorientiert bleiben. Der Leistungsdruck hat in Schulen und Kindergärten in den letzten 20 Jahren zugenommen, was sich auf Kinder und Eltern auswirkt. Es ist möglich, dass die Leistungsanforderungen sowie der gesellschaftliche Leistungsdruck in Zukunft weiter zunehmen werden. Die Schweiz wird weiterhin sehr leistungsorientiert und wirtschaftsfreundlich sein.

Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen auf die Kinder

Es gibt eine Aussage, die darauf hinweist, dass Kinder in den nächsten 10 Jahren noch mehr Sicherheit benötigen werden, um in der schnelllebigen und vielschichtigen Welt den Halt nicht zu verlieren und ihren Weg selbstbestimmt und selbstsicher gehen zu können.

Bildungspolitik

Zusammenfassend wird die Bedeutung, die politische Entscheidungen für die inklusive Bildung von Kindern mit Beeinträchtigungen haben wird, betont. Betroffenen Kindern mehrere Therapien oder sonderpädagogische Massnahmen gleichzeitig zu ermöglichen, wird als Chance gesehen. Dies ist derzeit nicht in allen Kantonen möglich. Zudem erkennt die Bildungspolitik die Wichtigkeit der frühen Förderung an und investiert in sie.

Wird der Bund in den nächsten 10 Jahren mehr Mittel für die Unterstützung dieser Kinder in Regelschulen bereitstellen, wird dies positive Auswirkungen auf die Lehrkräfte und Mitschüler haben, was zu einem Umdenken und zu mehr Akzeptanz von Vielfalt führen könnte.

Bildungssystem

Das Bildungssystem wird sich in den nächsten 10 Jahren wandeln. Es wird flexibler und anpassungsfähiger für die individuellen Bedürfnisse der Kinder werden. Ausreichende Ressourcen und Plätze für Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden vorhanden sein. Kindergärten und Schulen werden den Inhalt der Bildung an das Alter der Kinder anpassen. Es wird berücksichtigt, dass die Kinder aufgrund der Herabsetzung des Stichtages früher eingeschult werden. Kitas und die HFE werden politisch zur Vorschule gehören. Diese Veränderungen werden eine grössere Inklusion und Integration ermöglichen.

Integration/Inklusion/Separation, ihre Grenzen und ihre Auswirkungen auf die HFE

Integration/Inklusion/Separation

In den Beiträgen der Befragten wird die Hoffnung geäußert, dass die Inklusion weiter vorangetrieben und es keine Rückschritte geben wird. Es wird erkannt, dass eine heterogene und inklusive Gesellschaft einen hohen Wert besitzt. Die Gesellschaft wird insgesamt inklusiver und es wird vielfältige Möglichkeiten zur Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen in Spielgruppen, Schulen und auch in der Arbeitswelt geben. Schulen und Lehrkräfte werden Unterstützung erhalten, damit die Inklusion nicht zur Überforderung führen wird. Allerdings wird es auch finanzielle, fachliche und gesellschaftliche Grenzen der Inklusion geben. Um die Inklusion im Bildungssystem zu ermöglichen, müssen Schulsysteme flexibler und anpassungsfähiger gestaltet werden. Die Integration sollte unterstützt werden, ist aber nicht zwangsläufig in jedem Fall sinnvoll. Im Schulkontext wird die Frage der Integration derzeit intensiv diskutiert und es gibt vermehrt zweifelnde Meinungen. Für die HFE wird die Inklusion bedeuten, dass die Angebote für den Kindergarten- bzw. Schuleintritt vielfältiger werden. Im interdisziplinären Kontext wird der Unterstützungsbedarf des Kindes noch genauer aufgezeigt werden müssen.

Es wird erwartet, dass in Zukunft mehr öffentliche Verkehrsmittel, Gebäude, Geschäfte und Büros barrierefrei und inklusiv sind. Dennoch wird es in 10 Jahren immer noch Bedarf für weitere Verbesserungen geben.

Megatrends

Globalisierung

In der Zukunft wird die Gesellschaft durch die Vielfalt und eine grössere Durchmischung verschiedener Kulturen gekennzeichnet sein. Der Anteil ausländischer Familien wird tendenziell zunehmen.

Digitalisierung

Die Digitalisierung wird den Eltern die Möglichkeit bieten, sich online zu informieren und zu vernetzen, was zur Kompetenzsteigerung führen kann. Allerdings wird auch die Gefahr von Überforderung bestehen. Die Digitalisierung wird einerseits Vereinfachungen bringen, andererseits wird sie die Arbeit auch belasten.

Technischer Fortschritt

Es wird einen rapiden Fortschritt in der Technik geben, der zu einer grösseren Auswahl an technischen Möglichkeiten führen wird. Dies wird möglicherweise zu mehr Entscheidungen und indirekt auch zu mehr Stress führen. Die fortschreitenden Technologien werden das Berufsfeld der HFE modernisieren bzw. komplett digitalisieren (z.B. Administration) und auch Einfluss auf die Förderung des Kindes (z.B. Einsatz von Tablets) und die Beratung der Familien (z.B. Online-Beratungen) haben. In der Arbeit werden vermehrt technologische Hilfsmittel eingesetzt, wie z.B. Augensteuerung, Tablets, digitale Tagebücher, digitale Planung etc. Der Zuwachs an technischen Hilfsmitteln wird für Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance sein (z.B. für die Kommunikation). Auch Hörgeräte werden besser werden. Allerdings könnten die technischen Fortschritte dazu führen, dass mehr Produktivität gefordert wird, obwohl dieser Zusammenhang nicht direkt ersichtlich sein wird.

Digitale Medien und der damit einhergehende Medienkonsum

Der Umgang mit digitalen Medien wird weiterhin aktuell bleiben. Das "Unwissen" über den Umgang mit den digitalen Medien wird verringert werden. Digitale Medien werden aktiver in der HFE eingesetzt werden. Kinder werden noch mehr Zeit vor digitalen Geräten verbringen, was die Balance zwischen Medienkonsum und Bewegung an der frischen Luft für Eltern und die HFE herausfordernder macht. Möglicherweise zeigen sich die Auswirkungen des digitalen Medienkonsums in Form von neuen Diagnosen.

Individualisierung

Es wird vermutlich eine noch mehr individualisierte Gesellschaft geben, was dazu führen wird, dass Familien mehr auf sich selbst gestellt sein werden.

New Work

Die Arbeitswelt wird sich in Zukunft verändern. Es wird mehr Teilzeitstellen geben und Väter werden ihr Arbeitspensum verringern. Es wird eine Vier-Tage-Woche geben. Menschen mit Beeinträchtigungen werden zunehmend in die Arbeitswelt integriert. Die Arbeitswelt wird insgesamt flexibler, was jedoch auch mehr Stress für die Familien bedeuten kann. Aufgrund von technischem Fortschritt und Automatisierung werden einfache Arbeiten wegfallen. Es wird gefordert, dass jeder Mensch Teil der Gesellschaft sein und einer sinnstiftenden Arbeit nachgehen kann. Dafür müssen neue Arbeitsstellen erschaffen werden. Durch das Home-Office haben arbeitende Eltern vermehrt die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten.

Mobilität

Grösseres Verkehrsaufkommen wird dazu führen, dass wertvolle Zeit bei der Arbeit verloren gehen wird. Dadurch wird die Arbeitsbelastung sowie der Stress zunehmen.

Urbanisierung

Es wird immer dichter gebaut, was dazu führen wird, dass die Naherholungsgebiete weiter wegrücken. Die Vermittlung der Wichtigkeit von Bewegung und frischer Luft wird für die HFE relevanter werden.

Medizinische Entwicklung

Die Überlastung von entwicklungspädiatrischen Abklärungen wird ein Problem darstellen. Die pränatale Diagnostik wird besser, was dazu führen wird, dass es weniger Kinder mit Trisomie 21 und schweren mehrfach Beeinträchtigungen geben wird. Wegen der pränatalen Diagnostik wird es zu mehr Abtreibungen kommen. Auf der anderen Seite wird es eine Zunahme von Kindern mit ASS und Frühgeburten geben.

5.2.4 *Wünsche für die Zukunft der HFE*

Fachlicher Kontext

Veränderungswünsche

Die Zukunftswünsche der Befragten für die Arbeitsfelder betonen die Bedeutung des Spielens für die Förderung des Kindes, die Verwendung von einfachen Materialien sowie die Durchführung von HFE-Stunden in der Natur. In der Beratung und Begleitung der Eltern wird das Empowerment der Eltern hervorgehoben. Die Eltern zu stärken, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und zu unterstützen steht dabei im Vordergrund. Zudem besteht der Wunsch, dass die Hemmschwelle der Familien zur Inanspruchnahme von HFE-Unterstützung verringert wird. In der interdisziplinären Zusammenarbeit besteht der Wunsch, dass mit allen Fachpersonen lösungsorientiert sowie kooperativ zusammengearbeitet werden kann und der Austausch regelmässig stattfindet. Im Bereich der Prävention und der Frühzeitigkeit wird gewünscht, dass die Familien gleich nach der Geburt Unterstützung von einer Fachperson der HFE erhalten, sofern dies notwendig ist. Darüber hinaus wird angestrebt, dass von jung bis alt integrativ gearbeitet, jede Familie individuell betrachtet und unterstützt wird sowie Geschwisterkinder aktiver miteinbezogen werden. Die Befragten haben sich zudem eine andere Bezeichnung resp. einen anderen Namen für die HFE gewünscht.

Gut so wie es ist

Die HFE ist ein spannendes Berufsfeld, das von engagierten Fachkräften mit vollem Einsatz und Herzblut ausgeführt wird. Der Einfluss und Einblick, den eine HFE in einer Familie haben kann, wird wertgeschätzt. Die Arbeitsfelder der HFE bleiben bestehen, darunter die Beratung und Begleitung der Eltern sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die Grundhaltung und -prinzipien wie Familienorientierung, Respekt, Verständnis, Transparenz und Einfühlsamkeit bleiben erhalten. Das Setting der HFE soll weiterhin im Rahmen von Hausbesuchen bei den Familien stattfinden und das Angebot niederschwellig bleiben. Zudem soll auch die Möglichkeit am Dienst zu arbeiten möglich bleiben.

Struktureller Kontext

Veränderungswünsche

Die Befragten wünschen sich für die Zukunft fairere und klarere Arbeitsbedingungen in der HFE mit mehr Zeit für die Kinder, die Familien, die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die systematische Auseinandersetzung mit dem Fall. Sie fordern eine flexible und selbständige Einteilung der Arbeitszeit sowie mehr Transparenz und Planungssicherheit für die Angestellten. Der Lohn soll angehoben und an vergleichbare Masterabschlüsse angepasst werden. Die erhöhte Flexibilität und Mobilität sollen mit entsprechenden Strukturen unterstützt

werden, z.B. durch die Finanzierung von Handys und Abos durch den Arbeitgeber. Zudem soll die Wegentschädigung angepasst werden. Es soll keine finanziellen Engpässe mehr für die Anschaffung von Material und zusätzlichen Leistungen geben. Am häufigsten wird der Wunsch geäußert, dass die Arbeitsbedingungen attraktiver gestaltet werden, damit genügend Fachkräfte vorhanden sind, um die Familien langfristig zu begleiten.

Die Veränderungswünsche der Befragten für die Zukunft in Bezug auf verrechenbare Leistungen beinhalten eine klare Definition sowie die Übernahme von Ausfallstunden durch den Kanton, insbesondere für freiberuflich Arbeitende im Kanton Zürich. Der administrative Aufwand soll verringert werden, indem administrative Aufgaben wie (Verlängerungs-)Anträge und Stundenrapporte vereinheitlicht, vereinfacht oder sogar abgeschafft werden. Die digitale Erfassung von Prozessen und Arbeitsmitteln soll vereinfacht werden. Die kantonalen Vorgaben sollen heruntergesetzt werden, um den schnelleren Erhalt von Kostengutsprachen zu ermöglichen. Zudem soll es erlaubt werden, dass Kinder gleichzeitig zwei sonderpädagogische Massnahmen wie z.B. Logopädie und HFE in Anspruch nehmen können (dies gilt ebenfalls insbesondere für den Kanton Zürich). Die HFE soll aktiver in der Politik sein und es soll mehr Zeit für den Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen sowie für Supervisionen und Interventionen geben.

Im Bereich der Spezialisierung und Organisationsform beinhalten die Veränderungswünsche Formen von Kompetenzzentren als Ansprechpartner bei bspw. ASS oder die Zusammenführung von verschiedenen Fachrichtungen (z.B. HFE, Logopädie, Physiotherapie, etc.) unter einem Dach. Es wird erhofft, dass dadurch eine bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit für das Kind und die Familie stattfindet und dem Konkurrenzgedanken entgegengewirkt werden kann. Weitere Wünsche betreffen genügend Ressourcen und Fachkräfte, die ebenfalls zu einer Reduktion der Wartelisten führen sowie die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungen durch den Kanton. Die Ausbildung soll auch für andere Berufsgruppen zugänglicher werden und interkulturelle Fähigkeiten sollen gefördert werden. Zudem soll es Weiterbildungsmöglichkeiten geben wie z.B. 10 spezifische Workshops oder Weiterbildungstage pro Jahr für jede Fachperson der HFE.

Gut so wie es ist

Die Befragten sind mit einigen Aspekten ihrer Arbeit zufrieden und wünschen keine Veränderungen. Sie schätzen die Verantwortung, die sie tragen, die Arbeitsbedingungen sowie die Flexibilität und Selbstorganisation in der Arbeitseinteilung. Auch der Lohn und die Menge an administrativen Aufgaben werden als in Ordnung empfunden. Der Austausch im Team und die Supervisionen sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden als wichtig und erhaltenswert betrachtet.

Gesellschaftlicher Kontext

Veränderungswünsche

Die Veränderungswünsche für den gesellschaftlichen Kontext umfassen eine höhere Bekanntheit und Wertschätzung der HFE, diese ist auch für die Akquise von neuen Fachpersonen relevant sowie die Etablierung der HFE in der Schweiz sowie im Ausland. Eine inklusivere Gesellschaft mit einer offeneren Haltung und mehr Investitionen für die frühe Förderung, ein geringerer Fokus auf Defizite sowie eine bessere Vernetzung der HFE auf nationaler und internationaler Ebene wird sich ebenfalls gewünscht. Zudem wird das Wissen im Umgang mit digitalen Medien als relevant für die Zukunft betrachtet.

Gut so wie es ist

Im Bereich des gesellschaftlichen Kontexts gab hier keine Nennungen.

6. Diskussion

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse interpretiert, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und zu Thesen verdichtet. Zudem wird Bezug genommen auf jetzigen Entwicklungen. Die Aspekte werden miteinander verknüpft und weitere Überlegungen werden eingebracht.

6.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

6.1.1 *Fachlicher Kontext*

In den kommenden 10 Jahren wird die Fachlichkeit in der HFE gefordert sein. Grundsätzlich gehen die Befragten davon aus, dass sich die Arbeit mit Familien und Kindern, die als Kern der HFE beschrieben wird, sowie die Arbeitsfelder in 10 Jahren in etwa gleichbleiben werden. Allerdings gibt es Studierende, die sich vorstellen können, dass sich die Arbeitsfelder verändern oder vergrößern werden. Spezifisch sehen sie die Möglichkeit einer Verschiebung weg von der Förderung des Kindes hin zur Beratung von Eltern, Bezugspersonen und ausserfamiliären Betreuungsangeboten sowie zur vermehrten interdisziplinären Zusammenarbeit. Die Zeit, die mit der Förderung der Kinder verbracht wird, wird in Zukunft weiter abnehmen, da die Familienorientierung sowie die Beratung und Begleitung der Eltern immer wichtiger werden. Die Kinder werden aufgrund der Arbeitstätigkeit der Eltern mehr Zeit in ausserfamiliären Betreuungsangeboten verbringen, dadurch wird der Bedarf an interdisziplinärer Zusammenarbeit zunehmen.

In Zukunft wird der Fokus der HFE zudem stärker auf der Prävention liegen, da es mehr einfach zugängliche Angebote geben wird. Auch die Bedeutung von früher Intervention wird betont, weshalb die HFE in jedem Kinderspital präsent sein wird. Dies wird zudem durch die steigende Bekanntheit des Berufsfelds der HFE in der Gesellschaft begünstigt werden.

Die zunehmende Komplexität des Familiensystems und die sich verändernde Arten von Beeinträchtigungen und Auffälligkeiten bei Kindern werden weitere Herausforderungen mit sich bringen, die Arbeit an sich komplexer und anspruchsvoller machen und mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordern. Klarere Diagnosen werden aufgrund der pränatalen Diagnostik seltener auftreten. Dahingegen werden Frühgeburten und Verhaltensauffälligkeiten und Beeinträchtigungsformen wie ASS und ADHS häufiger diagnostiziert werden.

Sozialarbeiterische und sozialpädagogische Themen und Anliegen werden vermehrt auf die HFE zukommen und die Bedeutung der Umweltdiagnostik wird zunehmen., da die Familiensysteme von gesellschaftlichen Veränderungen wie Flucht, Armut, psychische

Erkrankungen der Eltern, wirtschaftliche und sozioökonomische Verhältnisse, Bildungsstand etc. geprägt sind. Hier ist es möglich, dass in Zukunft die Überschneidungen mit anderen Berufsfeldern grösser werden. Damit die Arbeitsbelastung, die öfters angesprochen wurde, nicht ins Unermessliche steigt, könnte dies zu einer erweiterten Zusammenarbeit mit oder sogar zur Anstellung von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen an den Früherziehungsdiensten führen, was wiederum eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert. Dies prophezeite Schlienger bereits 2005 in ihrem Vortrag bei Akardis.

Die Befragten gehen davon aus, dass der Bedarf an Abklärungen und Unterstützung zunehmen wird. Gemäss den provisorischen Ergebnissen des BFS (2022) wurde 2021 in der Schweiz ein Höchststand an Lebendgeburten verzeichnet. Die provisorischen Zahlen des letzten Jahres fallen geringer im Vergleich zu den vorherigen Jahren aus (BFS, 2023). Wird davon ausgegangen, dass der Prozentsatz an Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in etwa gleichbleibt (Annahme der Verfasserin), ist es durchaus möglich, dass sich die Schwankungen zwei bis drei Jahre später, wenn die Kinder zur HFE angemeldet werden, für die HFE spürbar sein werden. Da für den Frühbereich keine Statistiken vorhanden sind, welche beigezogen werden können, ist es schwierig abzuschätzen, wie die Entwicklungen bis anhin waren (Kronenberg, 2021). Über die zukünftige Entwicklung, ganz zu schweigen, kann nur spekuliert werden. Falls es zu einer Zunahme von Anmeldungen kommen wird, könnte dies zu einem Engpass in der Unterstützung aufgrund des Fachkräftemangels, längeren Wartelisten sowie einer erhöhten Arbeitsbelastung führen.

In Zukunft wird die HFE vermehrt eine beratende und coachende Rolle einnehmen. Der Zugang zur Unterstützung wird niederschwelliger und schneller möglich sein. Die HFE wird nicht mehr nur für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, sondern für alle Familien zur Verfügung stehen, da viele Familien mal besondere Bedürfnisse haben können. Leichtere Fälle werden an die MüVä-Beratung übergeben, was eine bessere Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen erfordern wird. Die Professionalisierung wird durch Aus- und Weiterbildung vorangetrieben. Es wird notwendig sein, Wissen über verschiedene Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. ASS sowie über den Einsatz und Umgang von digitalen Medien zu erwerben. Fachkompetenzen werden stetig erweitert werden müssen. Die Fachkräfte der HFE werden über komplexe Denkfähigkeiten sowie interkulturelle Fähigkeiten verfügen müssen.

Die Grundhaltung wird weiterhin systemisch sein. Für viele Befragten wird in Zukunft die Familienorientierung zentral und von hoher Bedeutung für die HFE sein. Die Befragten gehen davon aus, dass die Fachkräfte weiterhin lösungs- und ressourcenorientiert arbeiten werden. Die Stärkung der Kompetenzen der Eltern sowie die Befähigung zur Selbstwirksamkeit wird in der Beratung und Begleitung in den Fokus rücken.

Den Befragten ist das Setting der aufsuchenden Arbeit wichtig, daher gehen sie davon aus, dass es erhalten bleiben wird. Allerdings ist es möglich, dass sich das Setting aufgrund der berufstätigen Eltern zunehmend in Kindertagesstätten, Spielgruppen oder Therapieräumen verlagern wird. Die HFE wird ihr Angebot kontinuierlich anpassen und z.B. Selbsthilfegruppen für Eltern anbieten. Die Beratung der Eltern wird hauptsächlich abends stattfinden und es wird mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachstellen geben, entweder vor Ort oder digital, da immer mehr Kinder ausserhalb der Familie betreut werden. Es werden ausreichend zeitliche Ressourcen für den interdisziplinären Austausch zur Verfügung stehen. Kompetenzzentren, die verschiedene (Therapie-) Angebote für die frühe Kindheit unter einem Dach vereinen, könnten einen Schritt Richtung Transdisziplinarität sein, wie sie von Sohns (undat.) beschrieben wird.

Eine Möglichkeit zeigt das Beispiel im Nachbarsland Deutschland. Dort änderte sich die Gesetzgebung, so dass bis ins Jahr 2028 die pädagogische Frühförderung dem Zuständigkeitsbereich der Jugendhilfe unterliegen wird. Im Landkreis Göttingen in Deutschland wurde ein Modellprojekt gestartet, welches das Konzept der Inklusiven Frühförderung umsetzt. Erste Auswertungen zeigen, wie hoch die Zahl verunsicherter Eltern ist. Mit der neuen Gesetzgebung, die «einen offenen Zugang für alle verunsicherten Familien [...] vorgibt» sowie mehr Wert auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachstellen legt, stieg die Anzahl der Neuanmeldungen um etwas mehr als das 3-fache und die angemeldeten Kinder sind deutlich jünger (Sohns, 2022, S. 138). Durch die frühere Anmeldung besteht nun die Möglichkeit, «sehr früh mit den Familien in Kontakt zu kommen und Entwicklungsrisiken zu begegnen, bevor das Kind mit manifesten Entwicklungsstörungen auffällt» (Sohns, 2022, S. 148). Ziele dieses Projektes sind,

- die gesamte Lebenswelt des Kindes in den Fokus zu rücken
- «fliessende Übergänge zu schaffen zwischen einer Stärkung und Anregung durch die offenen [präventiven] Angebote, die bei weiterem Bedarf in spezifische Angebote der Frühförderung überführt werden können» (Sohns, 2022, S. 149).
- «Eine Mentalität [entstehen zu lassen], mit der die verschiedenen Systeme [in den Sozialräumen] sich auf gemeinsame Haltung, Arbeitsweisen und Instrumente verständigen» (Sohns, 2022, S. 148).

Weitere Beweise für die Wirksamkeit der HFE werden in 10 Jahren vorliegen. Ein wichtiger Schwerpunkt für die Befragten ist die Inklusion und Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in die Gesellschaft und die Förderung ihrer Teilhabe. Dies wird als ihre zentrale Aufgabe gesehen. Gleichzeitig wird in Schulen derzeit vermehrt über Separation diskutiert, da das Schulsystem stark belastet ist.

6.1.2 Struktureller Kontext

Die Befragten sind sich einig, dass es Veränderungen auf struktureller Ebene in ihrem Berufsfeld geben wird, jedoch haben sie unterschiedliche Vorstellungen darüber, welche Richtung diese Veränderungen einnehmen werden.

In 10 Jahren wird es möglich sein, sich weltweit mit anderen Fachpersonen der HFE zu vernetzen. Vermehrte Öffentlichkeitsarbeit könnte ein wichtiges Mittel sein, um die Bekanntheit der HFE zu erhöhen sowie ihre Anerkennung zu steigern. Es wird erwartet, dass es Fachpersonen geben wird, die politisch aktiv sind und die HFE in der Politik vertreten werden. Die Befragten gehen dabei nicht darauf ein, ob und welche Rolle der BVF dabei haben wird. Der BVF wird wahrscheinlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen, um das Berufsfeld zu sichern und weiterzuentwickeln. Der BVF setzt sich bereits heute «mit Stellungnahmen, Positionspapieren, Medienmitteilungen und Auftritten an Fachanlässen in der Schnittstelle Sonderpädagogik und Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung [dafür] ein, die [HFE] sichtbar zu machen [...]» (BVF, undat.).

Der Bedarf an Unterstützung für bedürftige Familien wird tendenziell steigen. Zudem gehen die Befragten davon aus, dass die Anzahl an Familien pro Fachperson, der Zeitdruck sowie die Komplexität der Arbeit zunehmen werden, was zu einer erhöhten Arbeitsbelastung führen wird. Aufgrund von Sparmassnahmen der Kantone und dem schweizweiten Fachkräftemangel werden zeitliche und personelle Ressourcen knapper, was zu längeren Wartelisten führen wird. Insgesamt wird es von grosser Bedeutung sein, dass Fachpersonen der HFE sowie heilpädagogische Dienste Strategien entwickeln werden, um mit der steigenden Arbeitsbelastung, dem Fachkräftemangel und den langen Wartelisten umgehen zu können.

Des Weiteren ist es den Berufseinsteigerinnen der HFE wichtig, die Qualität ihrer Arbeit hochzuhalten, was jedoch zu einer potenziellen Überforderung führen kann. Die Befragten befürchten, dass aufgrund der steigenden Arbeitsanforderungen und gleichbleibender oder möglicherweise verschlechterter Arbeits- resp. Anstellungsbedingungen mehr Fachkräfte sich beruflich umorientieren könnten, was den Fachkräftemangel weiter verschärfen würde. Um dem entgegenzuwirken und das Berufsfeld attraktiver zu gestalten, werden verschiedene Ideen, Veränderungsvorschläge und Forderungen hinsichtlich der Anstellungs- und Arbeitsbedingungen eingebracht. Aus den Aussagen der Befragten wird deutlich, dass es entscheidend sein wird, dass die Dienste und Organisationen die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Mitarbeiterinnen ernst nehmen und sich bemühen werden, diesen nach Möglichkeit gerecht zu werden oder sie bei ihren Forderungen zu unterstützen. Nur so kann langfristig eine motivierte und zufriedene Fachschaft aufgebaut, neue Fachkräfte gewonnen und erfahrene im Beruf gehalten werden.

Die Befragten gehen davon aus, dass der Fachkräftemangel in 10 Jahren die HFE noch immer beschäftigen wird. Um diesem entgegenzuwirken, fordern sie nicht nur eine Verbesserung der Anstellungsbedingungen, sondern auch eine Senkung der Hürden beim Studium, damit mehr Fachkräfte ausgebildet werden können.

Die Befragten schätzen die Möglichkeit, flexibel und selbständig zu arbeiten und erwarten, dass dies auch in Zukunft möglich sein wird. Flexibilität und Selbstständigkeit kann die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Arbeitszufriedenheit fördern, insbesondere für Fachpersonen ohne Kinder (Bühler, 2004; Jürgens, 2003). Allerdings kann es für Fachpersonen mit eigenen Kindern, die auf eine gewisse Planungssicherheit angewiesen sind, schwieriger sein, diese Arbeitsform mit Kinderbetreuungseinrichtungen oder Unterstützung aus dem privaten Umfeld zu vereinbaren (Jürgens, 2003). In diesem Fall können die geforderte Flexibilität und Selbstständigkeit in der HFE eher zu einer Belastung werden. Eine entsprechende Planung und Unterstützung seitens der Dienste und Organisationen kann helfen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und die Arbeitsbelastung zu reduzieren.

Die HFE wird auch weiterhin bestimmten Voraussetzungen, Bedingungen sowie kantonalen Vorgaben unterliegen. Dennoch haben die Befragten die Vision, dass die HFE in der gesamten Schweiz denselben Stellenwert erhalten und vereinheitlicht werden soll. Wenn dies der Fall wäre, würde die Finanzierung der HFE nicht länger von den Kantonen, sondern vom Bund übernommen werden, wie es vor dem nationalen Finanzausgleich der Fall war (Kronenberg, 2021). Dies hätte den Vorteil, dass kantonale Vorgaben und derzeitige Hürden gänzlich beseitigt werden könnten. Allerdings wurde die Sonderschulfinanzierung vom Bund auf die Kantone lange angestrebt und erst 2008 erreicht (Kronenberg, 2021; Mehrhof & Burgener Woeffray, 1999).

Ein weiterer grosser Einfluss auf den strukturellen Wandel wird laut den Befragten die Digitalisierung und der technologische Fortschritt haben werden. In 10 Jahren werden Akten und Dokumentationen sowie die Administration nur noch in digitaler Form vorhanden sein, was einerseits als notwendig erachtet wird, da es den Arbeitsprozess erleichtern und vereinfachen wird. Andererseits befürchten die Befragten, dass sie noch mehr Zeit am Computer verbringen werden müssen, da immer mehr Programme und Tools dazukommen und die Komplexität dieser weiter zunehmen wird.

6.1.3 Gesellschaftlicher Kontext

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Befragten erwarten und sich auch wünschen, dass der Frühbereich, aber auch die HFE deutlich mehr Anerkennung und Wertschätzung in der Gesellschaft sowie in der Bildungspolitik erhalten wird. Sie erhoffen sich, dass die grössere Anerkennung des Frühbereichs sowie der HFE sich positiv auf die Finanzierung der HFE auswirken könnte, sprich mehr personelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen gesprochen werden. Die HFE wird weiterhin eine wichtige Rolle im System spielen, da davon ausgegangen werden kann, dass ein gewisser Prozentsatz der Kinder stets sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf aufweisen wird.

Dadurch könnte sich auch die gesetzliche Grundlage erneut verändern, so dass die HFE zukünftig den Gemeinden unterstellt sein wird. Dies könnte die Arbeitstätigkeit der HFE in Bezug auf das Einzugsgebiet, die Arbeit in den vorschulischen Betreuungsangeboten etc. ziemlich verändern.

Die Gesellschaft wird in Zukunft einem kontinuierlichen Wandel unterworfen sein, geprägt von Perfektionismus und ständiger Optimierung. Die zunehmend schnelllebige und leistungsorientierte Gesellschaft wird weniger Raum für zwischenmenschliche Begegnungen bieten, was auch zur Isolation für Familien führen kann. Die Struktur der Gesellschaft wird aufgrund von Krieg, Flucht und Traumatisierungen vielfältiger und kultureicher werden, was auch zu höheren psychischen und finanziellen Belastungen führen kann.

Es wird mehr Familien geben, die finanziellen Belastungen ausgesetzt sein werden, was sich wiederum auf das Wohlbefinden des Kindes auswirken wird. Armut kann in den ersten Lebensjahren eines Kindes negative Auswirkungen auf dessen Entwicklung haben (Bühler, 2004). Aus dem Bildungsbericht der SKBF (2023) geht hervor, dass insbesondere Einelternhaushalte sowie kinderreiche Familien von der Armutgefährdung betroffen sind. Dabei können Armut, bildungsferne Herkunftsfamilien, Migration, Kultur, Sprache, Gender, etc. Faktoren sein, die einen besonderen Bildungsbedarf hervorrufen können (Kronenberg, 2021).

Zusätzlich werden sich Familienstrukturen und -situationen verändern und komplexer werden. Generell wird eine Zunahme von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, insbesondere bezüglich der Erziehung von Kindern, erwartet. Dies stellt eine zusätzliche Herausforderung für die Kinder dar, die in einer immer komplexer werdenden Welt wachsen und sich zurechtfinden müssen.

Die hohe Arbeitstätigkeit der Eltern wird wahrscheinlich Auswirkungen auf die Erziehung und Entwicklung der Kinder haben, da die Eltern weniger Zeit zu Hause sein und die Kinder mehr Zeit in Gruppensituationen wie Kitas und Spielgruppen verbringen werden. Im Bildungsbericht der SKBF (2023) wird erläutert, dass laut zahlreichen Studien, frühkindliche

Betreuungsangebote wie Kitas positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder und deren späteren Bildungs- und Arbeitsmarktchancen haben. Die Autoren des Bildungsberichts weisen jedoch darauf hin, dass auch Studien existieren, die negative Auswirkungen gefunden haben, insbesondere bei Kindern mit sozial problematischem Verhalten wie z.B. Aggressivität, ADHS-Symptome oder Depressionen. Insbesondere profitieren vor allem Kinder aus bildungsferneren Familien von der externen Betreuung. Unbestritten ist, dass eine qualitativ hochstehende Betreuung das Wohl des Kindes fördert, unabhängig davon, ob sie durch die Eltern oder durch professionelle Betreuungspersonen erfolgt (Bühler, 2004).

Die Befragten vermuten jedoch, dass die vermehrte Inanspruchnahme von ausserfamiliärer Betreuung dazu führen könnte, dass der Fokus der Erziehung sich mehrheitlich weg von den Eltern und hin zu den Betreuungseinrichtungen verlagern wird. Was bedeuten würde, dass ein höherer Bedarf an fachlicher Unterstützung in den Kitas und Spielgruppen entstehen wird, um sicherzustellen, dass die Kinder mit besonderen Bedürfnissen angemessen betreut und unterstützt werden können. Heutzutage ist die fachliche Unterstützung von Betreuungseinrichtungen in einigen Kantonen bereits möglich (BVF & ARPSEI, 2017).

Die fachliche Unterstützung von ausserfamiliären Betreuungsangeboten kann für Kinder, Eltern und die Gesellschaft von Vorteil sein, wie der BVF und ARPSEI (2017) in ihrer Publikation schreiben. Für Kinder ermöglicht es den Kontakt zu Gleichaltrigen. Unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund oder Unterstützungsbedarf können sie Teil eines sozialen Systems werden. Zudem motivieren sich Kinder gegenseitig, was sich positiv auf ihre Entwicklung auswirken kann. Für Eltern bietet es die Möglichkeit, weiterhin erwerbstätig zu sein, was sich positiv auf die Armutsgefährdung auswirken kann. Es ermöglicht ihnen auch, sich weiterhin sozial und gesellschaftlich zu engagieren und entlastet sie bei der Kinderbetreuung. Die Gesellschaft profitiert davon, dass Eltern weiterhin einen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Beitrag leisten können, während gleichzeitig Werte wie soziale Integration und Akzeptanz von Diversität vermittelt werden können (BVF & ARPSEI, 2017).

In den nächsten 10 Jahren wird es in der Bildungspolitik und im Bildungssystem Veränderungen geben, die sich auf die inklusive Bildung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf konzentrieren werden. Es wird eine höhere Priorität auf die Integration dieser Kinder gelegt, wobei das Bildungssystem flexibler gestaltet wird, um besser auf die Bedürfnisse dieser Kinder eingehen zu können. Es werden ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Integration erfolgreich begleiten zu können. Die Befragten nennen jedoch auch finanzielle, fachliche und gesellschaftliche Grenzen der Inklusion. Nicht in jedem Fall ist eine Integration sinnvoll.

Darüber hinaus wird betont, dass Kindergärten und Schulen den Inhalt der Bildung an das Alter der Kinder anpassen werden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die

Einschulung aufgrund der Herabsetzung des Stichtages früher erfolgt. Der Bildungsbericht der SKBF (2023) zeigt, dass in 20 Kantonen der 31. Juli als Stichtag gilt, während die restlichen sechs Kantone andere Stichtage haben. «Je früher der Stichtag im Kalenderjahr liegt, desto älter sind die Schülerinnen und Schüler» (SKBF, 2023, S. 61). Folglich werden biologisch gleich alte Kinder je nach Voraussetzung im Kanton ein Jahr früher oder später eingeschult. Dies wirkt sich auch auf die weiterführenden Bildungsangebote sowie auf den Eintritt in den Arbeitsmarkt aus (SKBF, 2023).

Neben dem festgelegten Stichtag für die Einschulung haben auch die Regelungen zur Rückstellung von Kindern einen grossen Einfluss auf die Alterszusammensetzung der Jahrgangsklassen. In den meisten Kantonen haben Eltern die Möglichkeit, einen vorzeitigen oder verzögerten Eintritt in den Kindergarten zu beantragen. Doch je grösser das Mitspracherecht der Eltern bei der endgültigen Entscheidung ist, desto häufiger werden Kinder, «die näher am Stichtag geboren wurden, verspätet eingeschult» (SKBF, 2023, S. 62). Dadurch nimmt die Altersheterogenität in den Klassen zu und es besteht die Gefahr, dass die jüngeren, altersentsprechend eingeschulten Kinder unterschätzt werden (SKBF, 2023).

Es wird daher auch von entscheidender Bedeutung sein, dass die Politik und die Gesellschaft die Unterstützung von Kindern und Familien als wichtige Priorität anerkennen. Damit wird sichergestellt, dass die notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden, so dass jedes Kind die bestmögliche Chance hat, sein volles Potenzial auszuschöpfen und erfolgreich in der Schule und später im Leben zu sein. Derzeit sieht der Bundesrat jedoch «keinen Bedarf, die Aktivitäten des Bundes deutlich auszuweiten. Er will künftig aber die Zusammenarbeit der betroffenen Bundesstellen verstärken, um die verschiedenen Massnahmen auf Bundesebene besser aufeinander abzustimmen» (Bundesrat, 2021).

Ein anderer Aspekt, der in Zukunft sehr wichtig sein wird, ist die zunehmende Digitalisierung und der technische Fortschritt. Diese werden in den nächsten Jahren kaum abnehmen. Die Omnipräsenz digitaler Medien wird viele Familien vor Herausforderungen, Diskussionen, Machtkämpfen und möglicherweise auch vor Überforderung stellen. Diese Herausforderungen, mit welchen Eltern zuhause konfrontiert sind, werden sich auch in der Arbeit der HFE widerspiegeln. Das Internet bringt nichtsdestotrotz auch Gefahren mit sich, welche einen sorgfältigen Umgang erfordern. Um diesen Herausforderungen standzuhalten, wird es immer wichtiger werden, sich Medienkompetenzen anzueignen und mit den Kindern einen passablen Weg zu finden, damit Regeln bezüglich Bildschirmzeiten eingehalten werden können und die Kinder trotzdem angemessen in die Welt der digitalen Medien begleitet werden können (Lütolf, 2022).

6.1.4 *Wünsche für die Zukunft der HFE*

Die Befragten in der Studie haben teilweise klare Zukunftswünsche für die HFE. Es wird deutlich, dass ein grosser Wunsch vorhanden ist, die Bekanntheit der HFE zu steigern sowie die Benennung resp. der Name der HFE zu verändern. Dies wurde mehrmals genannt.

Im fachlichen Kontext wurden die meisten Aspekte genannt, die beibehalten werden möchten. Diese betreffen vorwiegend die enge Zusammenarbeit mit den Familien, die Hausbesuche sowie die Grundhaltung.

Mit Abstand am meisten Veränderungswünsche wurden im Bereich des strukturellen Kontexts genannt. Sie betreffen vor allem die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen sowie konkret den Lohn. Die Bedeutung kantonaler Unterschiede wird hierbei deutlich, da diese sich stark auf die Arbeitsbedingungen sowie auch die Möglichkeiten und Gestaltung der Arbeitsorganisation und -einteilung der einzelnen Fachpersonen auswirken. Beispielsweise ob die HFE ein Kind noch während dem Kindergarten begleiten kann, hängt sehr von den kantonalen Vorgaben ab. Ob Supervisionen stattfinden oder nicht ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Da ein kantonsübergreifender Austausch vorhanden ist, sind die kantonalen Unterschiede sowie Vor- und Nachteile bekannt. Indirekt kommt der Wunsch nach Vereinheitlichung zum Ausdruck. Teilweise werden auch gegensätzliche Wünsche geäussert. Einerseits wird eine flexible und selbständige (Zeit-)Einteilung gewünscht und geschätzt, andererseits besteht der Wunsch nach mehr Transparenz und Planungssicherheit für die Angestellten. Dies widerspiegelt die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche der Berufseinsteigerinnen. Es lässt sich daraus schliessen, dass Veränderungen auch in Zukunft von manchen gutgeheissen und von andern beanstandet werden können. Konditionen zu schaffen, die allen gerecht werden, ist schwierig. Trotzdem können die Wünsche der Einzelnen Anhaltspunkte sein, in welchen Bereichen und in welche Richtung Veränderungen in Zukunft stattfinden müssten.

Im Bereich des gesellschaftlichen Kontexts betreffen die Veränderungswünsche eine höhere Bekanntheit und Wertschätzung sowie die Etablierung der HFE in der Schweiz und im Ausland, die eine bessere Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene mit sich zieht. Des Weiteren wünschen sich die Befragten eine inklusivere Gesellschaft mit einer offeneren Haltung und mehr Investitionen in die frühe Förderung. Zudem wird mehr Wissen und Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien erfordert.

Zusammenfassend können die Erkenntnisse und Interpretationen einerseits zu interessanten, visionären Gedankenspielen für die HFE in der Schweiz führen und zu weiteren Fragen und Ideen anregen, wie z.B. welche Effekte könnte es in der Schweiz haben, wenn Familien früher erreicht werden? Was würde passieren, wenn die Kantone auf jegliche Antragsverfahren verzichten würden? Welche Vorteile könnten Kompetenzzentren in der interdisziplinären Zusammenarbeit bewirken? Andererseits können die Ergebnisse unterstützend sein, welche

Konsequenzen mögliche Herausforderungen haben könnten und wie mit diesen umgegangen werden könnte, z.B. welche Auswirkungen wird der Fachkräftemangel in Zukunft haben? Wie können Überforderung und hohe Arbeitsbelastung abgewendet werden?

Die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden, könnten sehr bedeutsam, inspirierend und richtungsweisend für weitere Veränderungen oder die Umsetzung von ersten Pilotprojekten sein.

7. Fazit und Ausblick

«The secret of change is to focus all your energy not into fighting the old but building of the new.» (Millman, 1984).

Die explorative Untersuchung untersuchte die Forschungsfrage, welche Visionen und Wünsche Berufseinsteigerinnen für das Berufsfeld der HFE in den nächsten 10 Jahren in Bezug auf den fachlichen, strukturellen und gesellschaftlichen Kontext haben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass in 10 Jahren Veränderungen in allen drei Kontexten möglich sein werden. Es werden dabei Chancen und Herausforderungen genannt, die die Veränderungen mit sich bringen werden. Auf der einen Seite wird das Berufsfeld durch die höhere Komplexität, anspruchsvollere Zielgruppen, die höhere Arbeitsbelastung sowie den Fachkräftemangel gefordert sein. Auf der anderen Seite werden klar auch Chancen, wie bspw. der technische Fortschritt und die Digitalisierung, die die Administration vereinfachen und Menschen mit Beeinträchtigungen mehr Kommunikationswege bieten werden, genannt.

Die Vorstellungen und Wünsche der Befragten gehen in verschiedene Richtungen. Einen Konsens zu finden, war nicht immer möglich. Deswegen werden folgend die wichtigsten Themen kurz zusammengefasst und mögliche Tendenzen aufgezeigt.

Vermutlich werden die Aufgabenfelder an sich bestehen bleiben, jedoch wird sich der Schwerpunkt mehr auf die Beratung und Begleitung der Eltern, die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Prävention richten. Gründe dafür sind der zunehmende Bedarf an Unterstützung, komplexere Familiensysteme sowie die Veränderung der Art der Beeinträchtigung und Auffälligkeiten. Hier spielen gesellschaftliche Veränderungen wie Globalisierung, Krieg und Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Möglicherweise wird sich das Setting, in welcher eine Fachkraft der HFE arbeitet, verändern. Die Zunahme an Kindern in ausserfamiliären Betreuungsangeboten aufgrund der elterlichen Arbeitstätigkeit, dem Leistungsdruck sowie die sich verändernde Arbeitswelt könnten dafür verantwortlich sein.

Für die Grundhaltung der HFE, die Zusammenarbeit mit den Eltern sowie das Setting der Hausbesuche wünschen sich die Befragten keine Veränderung. Jedoch gehen die Befragten davon aus, dass der Stellenwert der Familienorientierung und der Frühzeitigkeit angehoben wird. Mehrmals wurde die Vision geäußert, dass die HFE in Zukunft bereits im Kinderspital vertreten sein und bei Bedarf direkt Unterstützung leisten kann. Eine weitere konkrete Zukunftsvision ist, die Versorgung durch interdisziplinäre Kompetenzzentren, die verschiedene (Therapie-) Angebote für die frühe Kindheit unter einem Dach vereinen.

Weiterhin wird der Fachkräftemangel das Berufsfeld der HFE prägen. Dies wird sich in der Arbeitsbelastung und in langen Wartelisten niederschlagen. Die Befragten nennen Möglichkeiten, wie neue Fachkräfte erworben, das Berufsfeld attraktiver gestaltet, der Zugang

zur Ausbildung vereinfacht und die bestehenden Fachkräfte gehalten werden können. Höhere Löhne sowie ein transparenter und fairer Umgang bzgl. verrechenbaren Leistungen sind die wichtigsten Faktoren, die genannt wurden. Viele der Befragten schätzen die grosse Flexibilität und Selbständigkeit in der HFE. Die geringe Planungssicherheit und kurzfristigen Absagen der Familien, die nicht verrechnet werden können, werden jedoch auch als Belastung wahrgenommen.

Die Befragten sind sich jedoch einig, dass die HFE wie auch die frühe Kindheit in Zukunft mehr Anerkennung erhalten wird und auch muss, damit mehr Ressourcen in diesen Bereich investiert und sich bezüglich den Anstellungsbedingungen etwas verändern wird. Durch mehr Öffentlichkeitsarbeit und politischer Aktivität wird die HFE auch an Bekanntheit gewinnen. Es besteht der Wunsch, dass die HFE überall in der Schweiz denselben Stellenwert erhält und in Bezug auf die Arbeitsprozesse wie auch den kantonalen Vorgaben einheitlichere Regeln gelten.

Eine häufig genannte Vision für die Zukunft ist zudem die grössere Akzeptanz, Offenheit und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Gesellschaft, im Arbeitsleben sowie im Bildungssystem.

Die Digitalisierung sowie der technologische Fortschritt wird die HFE in verschiedenen Belangen prägen. Einerseits wird sie die Arbeit erleichtern und möglicherweise vereinfachen, da vieles digital und von überall aus erledigt werden kann. Weiter können Weiterbildungen, Vernetzungen und Austausch mit Fachpersonen online stattfinden, was zeitsparend, aber nicht für alle wünschenswert ist. Zudem wird es neue Möglichkeiten der Kommunikation für Menschen mit Beeinträchtigungen geben. Andererseits werden die technologischen Fortschritte auch Kinder und Familien vor neue Herausforderungen stellen. Medienkompetenz, Gefahrenbewusstsein sowie die Anpassung von Hausregeln werden relevant werden und damit einhergehend auch die Beratung in diesen Themen.

Die Ergebnisse zeigen, dass es eine Verflechtung sowie Wechselwirkungen der drei Kontexte gibt. Manche Veränderungen liegen ausserhalb des Einflussbereichs der HFE, wie bspw. gesellschaftliche Veränderungen, die Veränderung der Zielgruppe, die Art der Beeinträchtigungen, die Komplexität der Familiensysteme, die Anzahl der Anmeldungen und die Arbeitsverhältnisse der Eltern sowie die daraus resultierende ausserfamiliäre Betreuung der Kinder. Trotzdem gibt es viele Bereiche, auf welche die HFE direkt Einfluss nehmen kann, insbesondere im fachlichen und strukturellen Kontext. Dazu gehören bspw. die Organisation und Gestaltung der Arbeitsfelder, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit oder die Beratung und Begleitung der Eltern sowie die Gestaltung des Settings. Ebenso kann Einfluss auf die eigene Haltung, den administrativen Aufwand sowie den Einsatz von digitalen Medien genommen werden. Institutionen oder Heilpädagogische Früherziehungsdienste können sich

für faire Arbeits- und Anstellungsbedingungen einsetzen. Vernetzen sie sich mit anderen Institutionen und Diensten aus anderen Kantonen, kann es zu einer grösseren Vereinheitlichung kommen. Einfluss auf den Fachkräftemangel haben unter anderem auch die Ausbildungsinstitutionen, die sich dafür einsetzen können, dass das Studium der HFE für mehr Berufsgruppen zugänglicher wird. Über den Berufsverband können Forderungen und Wünsche auf bildungspolitischer Ebene eingebracht werden. Zur Haltung in der Gesellschaft kann jeder Einzelne einen kleinen Beitrag leisten, die zu grösseren Effekten und Umdenken anregen.

Wie aus dem Visotopia-Ansatz hervorgeht, braucht es die Wünsche und Visionen der Einzelnen, damit daraus gemeinsame Visionen entwickelt werden können. Zukünftige Forschung könnte mittels qualitativen Interviews oder Experteninterviews Zukunftsvisionen und – wünsche von erfahrenen Fachpersonen für die Zukunft der HFE identifizieren. Ebenso könnte eine Befragung der betroffenen Eltern, verschiedenen Fachkräften wie Kinderärzte, Lehrpersonen, Therapeuten, Trägerorganisationen, Verbände oder Politiker und Politikerinnen, aufschlussreiche Ergebnisse liefern. Die Ergebnisse aus explorativen und qualitativen Studien könnten auch in einer breit angelegten quantitativen Befragung aller berufstätigen Fachkräften der HFE sowie nahestehenden Berufsgruppen weiter validiert werden.

Langfristig können die entwickelten Visionen und Trends als Leitstern dienen, um Orientierung und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen sowie die aktive Mitgestaltung von weiteren Visionen und schlussendlich der Zukunft zu bewirken. Dazu wird es möglicherweise auch eine gute Portion Optimismus, das Denken ausserhalb von Möglichkeiten und Grenzen sowie ein gegenseitiges Verständnis brauchen, um die visionäre Kraft zu nutzen und den gemeinsamen Visionen näher zu kommen.

Werden die Ergebnisse mit den Visionen die z.B. Schlienger (2005) gemacht hat, verglichen, zeigt sich, dass die heutigen Visionen und Wünsche gar nicht so fern liegen wie vor 18 Jahren. Bereits damals haben sich schon viele Fachpersonen für dieses spannende Berufsfeld eingesetzt, ihre Wünsche und Visionen an die Öffentlichkeit gebracht und somit die letzten Jahre mitgestaltet.

Die Zukunft, die wir alle mit unseren Wünschen, Visionen und vor allem unserem Handeln mitgestalten, wird zeigen, wie sich die HFE in den nächsten 10 Jahren verändern wird. Klar ist jedoch, dass die Familien und deren Kinder weiterhin im Zentrum der HFE stehen werden.

8. Literaturverzeichnis

- Adamoli, M., Bèrard, C., Bernier, G., Berrut, S., Braun, M., Caira, S. et al. (2021). *Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2021* (BFS, Hrsg.) (Statistik der Schweiz. 01, Bevölkerung). Neuchâtel: Schweiz.
- Behrens, G., Burmeister, K., Cuhls, K., Glockner, H., Heyes, J., Horx, M. et al. (2006, September). *Trendforschung. Die Märkte von morgen entdecken* (Industrie und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen und Bergisches Institut für Produktionsentwicklung und Innovationsmanagement, Hrsg.). Solingen.
- BFS. (2022). *89'400 Geburten im Jahr 2021 - ein Höchststand seit 1972. Bevölkerungsentwicklung und natürliche Bevölkerungsbewegung im Jahr 2021: provisorische Ergebnisse*. Zugriff am 06.05.2023. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.21826778.html>
- BFS. (2023). *Todesfälle und Eheschliessungen nehmen 2022 zu, Bevölkerung wächst. Bevölkerungsentwicklung und natürliche Bevölkerungsbewegung im Jahr 2022: Provisorische Ergebnisse*. Zugriff am 06.05.2023. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.24310452.html>
- Bieber, K. (1989, 1. September). *Früherziehung im Wandel - Perspektiven, Utopien, Gefahren*. Transkription eines Mundartvortrags, Aargau. Zugriff am 08.02.23. Verfügbar unter: <http://doi.org/10.5169/seals-811251>
- Bossard, M. & Wabnitz, S. (2021). Die HFE in 5 Minuten erklären. *FORUM - Mitgliedermagazin des BVF*, (103), 25–28.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development. Experiments by nature and design*. Cambridge/Mass.: Harvard Univ. Press.
- BSV. (2022, Dezember). *Die schweizerische Invaliditätsvorsogre. Ein bewährtes System einfach erklärt* (Bundesamt für Sozialversicherung, Hrsg.). Bern.
- Bühler, S. (2004). *Kinder und Karriere - Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Kurzfassung des OECD-Ländervergleichs zu Neuseeland, Portugal und der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung der Teile zur Schweiz* (Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 1d). Bern: Seco.
- Bundesamt für Statistik. (2021). *Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE): unbezahlte Arbeit. Belastung durch Erwerbsarbeit, Haus-/Familienarbeit und Freiwilligenarbeit*. Zugriff am 08.11.2022. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/vereinbarkeit-beruf-familie/belastung-erwerbsarbeit-familienarbeit-freiwilligenarbeit.html>

- Bundesamt für Statistik. (2022). *Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE). Erwerbsbeteiligung von Müttern und Vätern*. Zugriff am 08.11.2022. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/vereinbarkeit-beruf-familie/erwerbsbeteiligung-muettern-vaetern.html>
- Bundesrat (Hrsg.). (2021). *Auslegeordnung zur Politik der frühen Kindheit und zur Rolle des Bundes*. Bern. Zugriff am 25.04.2023. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82185.html>
- Burgener Woeffray, A. & Eisner-Binkert, B. (2006). Vom ungeklärten Verhältnis der Heilpädagogischen Früherziehung zu entwicklungsgefährdeten Kindern im Vorschulalter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (2).
- Businger, S. & Biebricher, M. (Hrsg.). (2020). *Von der paternalistischen Fürsorge zu Partizipation und Agency. Der gesellschaftliche Wandel im Spiegel der Sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik*. Zürich: Chronos.
- BVF. (undat.). *Berufspolitik und Öffentlichkeitsarbeit*. Zugriff am 24.04.2023. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufspolitik-und-oeffentlichkeitsarbeit>
- BVF (Hrsg.). (2018). Qualitätsstandards in der Heilpädagogischen Früherziehung [Themenheft].
- BVF. (2019a). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung (HFE)*. Zugriff am 05.05.2023. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- BVF (Hrsg.). (2019b). Qualitätsrichtlinien für die Heilpädagogische Früherziehung [Themenheft].
- BVF. (2020). *Berufsporträt Heilpädagogische Früherziehung HFE*. Zugriff am 20.01.2023. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe>
- BVF. (2021). Heilpädagogische Früherziehung im Wandel. Ein Blick auf das "Damals", "Heute" und "Übermorgen" - Gedankenkarussell zum Feld der Heilpädagogischen Früherziehung in den letzten vier Jahrzehnten, *104*, 22–31.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung. (2022). *Newsletter des Berufsverbandes Heilpädagogische Früherziehung. Fachkräftemangel*.
- BVF & ARPSEI. (2017). *Kindertagesstätten öffnen für Kinder mit besonderen Unterstützungsbedürfnissen. Empfehlungen zur inklusiven familienergänzenden Betreuung*. Zugriff am 25.04.2023. Verfügbar unter: https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Publikationen_Deutsch/Kindertagesstaetten_oeffnen_Empfehlungen_zur_inkluisiven_Betreuung_2017.pdf
- Creswell, J. W. (2009). *Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3. ed., [Nachdr.]). Los Angeles, Calif.: Sage.

- Dahms, W. & Seidel, A. (2012). Diagnostik und Beratung in Interdisziplinären Frühförderstellen. In B. Gebhard, B. Hennig & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung. Exklusiv - kooperativ - inklusiv* (S. 186–192). Stuttgart: Kohlhammer.
- De Haan, G. (undat.). *Zukunftsforschung im Bildungsbereich. Interview mit Gerhard de Haan*. Institut Futur. Zugriff am 05.05.2023. Verfügbar unter: http://www.institutfutur.de/docs/Interview_21_EwiZukunftsforschung.pdf
- EDK. (2007). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Zugriff am 28.10.2022. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- Ehlers, U.-D. (2017). Qualitative Onlinebefragung. In L. Mikos & C. Wegener (Hrsg.), *Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch* (utb Medien- und Kommunikationswissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Bd. 8314, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 327–339). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH; UVK Lucius.
- Eisner-Binkert, B. & Kofmel, S. (2008). Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz: Entwicklung und Perspektiven, 1–18. Zugriff am 07.05.2023. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/20567816-Heilpaedagogische-frueherziehung-in-der-schweiz-entwicklung-und-perspektiven.html>
- Frühförderung - Fortschritte und Entwicklungen 2005 - 2010*. (2010). Odense: Europ. Agentur für Entwicklungen in der Sonderpädagogischen Förderung.
- Froböse, F. & Kühne, M. (2013). *Mobilität 2025. Unterwegs in der Zukunft*, GDI Gottlieb Duttweiler Institute & Schweizerische Bundesbahnen SBB. Zugriff am 01.11.2022. Verfügbar unter: https://gdi.ch/publikationen/studien/mobilitaet-2025-pdf-2013-d?gclid=CjwKCAjwh4ObBhAzEiwAHzZYU0aIAuPer8piua86SnZ2qWoJ78At9bH60eEMVG43dNxqCkK7xndqRoCQPAQAvD_BwE#attr=
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). Die Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften und Eltern im Feld der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. *Bildungsforschung*, 10. *Bildungsforschung* 10 (2013) 1, S. 11-25. <https://doi.org/10.25656/01:8535>
- George, T. (2021). *Exploratory Research | Definition, Guide, & Examples*, Scribbr. Zugriff am 08.04.2023. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.com/methodology/exploratory-research/>
- Graf, G. & Blaser, V. (2022, 5. Juli). *Planungsbericht über die weitere Entwicklung der Volksschule, der Gymnasien und der Berufsbildung im Kanton Luzern. Entwurf Kantonsratsbeschluss über die Kenntnisnahme* (Regierungsrat Kanton Luzern, Hrsg.). Staatskanzlei Luzern. Verfügbar unter: <https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=967d5bef1fd4436f89c6deb820b1ab6d>

- Grond, J. (1979). Aspekte der Früherziehung Behinderter in der Schweiz. *Sozial- und Präventivmedizin* [Some aspects of early education of handicapped children in Switzerland], 24(6), 368–376. <https://doi.org/10.1007/BF02074329>
- Hafen, M. (2013). Interdisziplinarität in der Frühen Förderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(2), 97–106. <https://doi.org/10.2378/fi2013.art06d>
- Hafen, M. (2018, August). *Einsatz von Nichtprofessionellen in professionellen Kontexten im Frühbereich. Ein Grundlagenbericht mit besonderem Fokus auf Programme zur Unterstützung von sozial benachteiligten Familien*. Luzern: Hochschule Luzern.
- Hardering, F. (2017). Arbeitsmarktpolitik. Die Suche nach dem Sinn: Zur Zukunft der Arbeit. *Zeitschrift der Bundeszentrale für Politische Bildung APuZ*, 67(26), 4–10. Zugriff am 21.10.2022. Verfügbar unter: <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/250657/die-suche-nach-dem-sinn-zur-zukunft-der-arbeit-essay/>
- Helbig, B. (2013). *Wünsche und Zukunftsforschung* (IF-Schriftenreihe, 01/13). Berlin: Freie Univ. Berlin, FB Erziehungswissenschaft und Psychologie, Institut Futur.
- Helbig, B. & Stegmann, B. (2012). Zukünfte erforschen und gestalten – Der Masterstudiengang Zukunftsforschung. In M. Dusseldorp & R. Beecroft (Hrsg.), *Technikfolgen abschätzen lehren* (S. 339–355). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93468-6_19
- HfH. (2020). *Heilpädagogische Früherziehung. Kompetenzprofil*. Broschüre. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich. Zugriff am 05.05.2023. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_HFE_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web.pdf
- HfH. (2022). *Interaktionsräume in der Heilpädagogischen Früherziehung, Tagung*, HfH. Zugriff am 11.03.2023. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/event/interaktionsraeume-in-der-heilpaedagogischen-frueherziehung-tagung>
- Hoffmann-Dömer, A. (1996). Heilpädagogische Früherziehung in der deutschsprachigen Schweiz: Aspekte ihrer Entwicklung. In C. Büchner & A. Burgener Woeffray (Hrsg.), *Heilpädagogische Früherziehung wird erwachsen. Stationen einer dynamischen Entwicklung* (S. 21–49). Luzern: Edition SZH/SPC, cop.
- Imstepf, D. (2016). *Professionalität und Professionalisierung in der Heilpädagogischen Früherziehung Eine Momentaufnahme*. Masterarbeit. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5592075>
- IVG Art. 19 Abs. 3. Bundesgesetz über die Invalidenversicherung. IVG. Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/de#art_19
- Jürgens, K. (2003). Die Schimäre der Vereinbarkeit. Familienleben und flexibilisierte Arbeitszeiten. *ZSE : Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, 23. ZSE :

- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 23 (2003) 3, S. 251-267.
<https://doi.org/10.25656/01:5758>
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(2), 82–96. <https://doi.org/10.2378/fi2013.art05d>
- Koch, C. (2019). Der Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung an der HfH erhält ein neues Kleid. *FORUM - Mitglieder magazin des BVF*, 3(99), 26–31.
- Koch, C. & Lütolf, M. (2021, 27. September). *Rechtliche Veränderungen und fachliche Entwicklungen der HFE in der Schweiz und in anderen Ländern Europas*. Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung, Zürich.
- Kronenberg, B. (2021). *Sonderpädagogik in der Schweiz: Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings*. Bern: SBFI und EDK. Verfügbar unter: <http://www.sbf.admin.ch/sonderpaedagogik>
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Grundlagentexte Methoden* (Grundlagentexte Methoden, 5. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Juventa. Verfügbar unter: http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779955337
- Kühl, J. (2004). Kommunikation und Kooperation im System Frühförderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 73(2), 70–82.
- Lütolf, M. (2022, 17. November). *Digitale Medien in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Vorlesung. Modul P4_07 Interventionen in der HFE, Zürich.
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *FORUM - Mitglieder magazin des BVF*, (87), 5–13.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12–18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Originalarbeit: Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 73. <https://doi.org/10.2378/fi2018.art13d>
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (Beltz Pädagogik, 11. Neuausgabe). Weinheim: Beltz. Verfügbar unter: <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-1143991>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz. Verfügbar unter: http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783407258991

- Mehrhof, W. & Burgener Woeffray, A. (1999). *Bericht zur Lage der Heilpädagogischen Früherziehung in der deutschsprachigen Schweiz. Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven nach 30 Jahren Erprobung in der Praxis*. Chur und Fribourg.
- Millman, D. (1984). *Way of the Peaceful Warrior. A Book that Changes Lives*. Tiburon, California: HJ Kramer.
- Nagelsdiek, K. (2014, 1. Dezember). *Prävention im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung - Eine Inhaltsanalyse*. Masterarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5713370>
- Niemczyk, R. (2022, 24. Dezember). Fünf Zukunftsforscher - Wissen Sie wirklich, was morgen kommt? Ihre Spezialbranche, lange von Platzhirschen mit Zampano- bis Gurustatus dominiert, hat eine Zeitenwende erfahren. Zuletzt haben sich immer Frauen etabliert. Fünf Zukunftsforscher erklären ihre Arbeit. *Frankfurter Allgemeine*. Verfügbar unter: <https://www.faz.net/-gsf-b1r9f>
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis : mit 9 Checklisten als Online-Zusatzmaterial* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär, Band 21). München: Ernst Reinhardt Verlag. Verfügbar unter: <http://www.reinhardt-verlag.de/de/titel/54729/>
- Pretis, M. & Kopp-Sixt, S. (2019). *ICF in familienfreundlicher Sprache. Auf Augenhöhe mit Fachkräften sprechen* (1. Auflage). Graz: Eigenverlag Manfred Pretis. Verfügbar unter: <https://permalink.obvsg.at/AC15600119>
- Resch, B., Hasenbacher, V. & Kurz, R. (2020). Die Bedeutung und Effizienz interdisziplinärer Frühförderung für Kinder mit Beeinträchtigung oder drohender Behinderung – eine Literaturrecherche. *Pädiatrie & Pädologie*, 55(4), 186–196. <https://doi.org/10.1007/s00608-020-00815-z>
- Rödter, A. (Hrsg.). (2008). *Alte Werte - neue Werte. Schlaglichter des Wertewandels*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Verfügbar unter: <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-525-36379-9>
- Rust, H. (1995). *Trends. Das Geschäft mit der Zukunft* (K&S-Trendprofil). Wien: Kremayr & Scheriau.
- Sahrai, D., Ermert, C., Wabnitz, S. & Arisci, N. (2020). *Entwicklung der Förderangebote im Frühbereich - Studie zur Analyse von besonders hohem sonderpädagogischem Förderbedarf für Kinder zwischen 0-4 Jahren mit besonderem Fokus auf den Frühkindlichen Autismus (EFiF)*. Muttenz: Fachhochschule Nordwestschweiz. Zugriff am 15.02.2023. Verfügbar unter: <https://alv-ag.ch/files/get-file/820>
- Saliterer, I. (2019). *Leitfaden zur Datenaufbereitung*. Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg. Zugriff am 08.04.2023. Verfügbar unter: https://www.puma.uni-freiburg.de/leitfaden/Leitfaden%20zur%20Datenaufbereitung_Stand%2004.2019.pdf

- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär, Bd. 17). München, Basel: Reinhardt. Verfügbar unter:
<http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-497-02354-7>
- Schiersmann, C. (2008). *Qualität und Professionalität in Bildungs- und Berufsberatung* (1. Aufl.). Bielefeld: Bertelsmann. Verfügbar unter: <https://swbplus.bsz-bw.de/bsz287091112rez.htm>
- Schiersmann, C. (2012). *Beratung als Förderung von Selbstorganisationsprozessen. Empirische Studien zur Beratung von Personen und Organisationen auf der Basis der Synergetik* (Interdisziplinäre Beratungsforschung, v.5, 1st ed.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Verfügbar unter:
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=976527>
- Schlienger, I. (2005, 17. März). *Zukunftsperspektiven@arkadis-zentrum.ch - Die heilpädagogische Perspektive*. Fachtagung, Olten.
- Seefried, E. (2015). *Zukünfte. Aufstieg und Krise der Zukunftsforschung 1945-1980* (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 106). Berlin/Boston: De Gruyter. Verfügbar unter: <http://gbv.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2077560>
- Seemann, E. (2003). *Frühfördern als Beruf. Über die Entwicklung professionellen Handelns in Spannungsfeldern* (Klinkhardt Forschung, 1. Aufl.). Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 2001. Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt.
- SKBF. (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Sohns, A. (undat.). *10-Punkte-Papier zur Transdisziplinären Frühförderung*, Hochschule Nordhausen. Zugriff am 03.03.2023. Verfügbar unter: <https://www.hs-nordhausen.de/studienangebote/master/transdisziplinaere-fruehfoerderung/10-punkte-papier-zur-transdisziplinaeren-fruehfoerderung/>
- Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel* (Praxis Heilpädagogik Handlungsfelder). Stuttgart: Kohlhammer. Verfügbar unter:
<http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-17-020012-8>
- Sohns, A. (2013). Einführung von Prof. Dr. Armin Sohn. Frühförderung von Kindern im Vorschulalter im Spannungsfeld zwischen fachlichen Ansprüchen von Wissenschaft und Gesetzgeber und der (Nicht-) Umsetzung in der Praxis - Anmerkungen zur Studie "Vernetzung statt Versäulung" - Frühförderung in Schleswig-Holstein. In B. Maelicke, R. Fretschner, N. Köhler & F. Frei (Hrsg.), *Innovation und Systementwicklung in der Frühförderung. Neue Fachlichkeit - neue Finanzierung - neue Allianzen* (15-32). Wiesbaden: Springer VS. Zugriff am 01.11.2022. Verfügbar unter:
<https://books.google.ch/books?hl=de&lr=&id=89MjBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Inno>

vation+und+Systementwicklung+in+der+Fr%C3%BChf%C3%B6rderung&ots=GBVvkwlyk
u&sig=xIAxgWrAf9c19Ot_-

AP_RntKDds#v=onepage&q=Innovation%20und%20Systementwicklung%20in%20der%2
0Fr%C3%BChf%C3%B6rderung&f=false

Sohns, A. (2022). Das Konzept der Inklusiven Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 2022(3), 138–152.

Spieß, C. & Hedderich, I. (undat.). *Die universitäre Heilpädagogik und das Heilpädagogische Seminar Zürich von den 1920er- bis Anfang der 1970er-Jahre*, Universität Zürich. Zugriff am 06.05.2023. Verfügbar unter: <https://www.paedagogik-feiert.uzh.ch/de/strukturenorganisation/i-isp/universitaereheilpaedagogikheilpaedagogischeseminarzuerich1920erbisanfang1970er.html>

Steinmüller, K. (1997). *Grundlagen und Methoden der Zukunftsforschung. Szenarien, Delphi, Technikvorausschau* (Werkstattbericht / Sekretariat für Zukunftsforschung, Bd. 21). Gelsenkirchen: Sekretariat für Zukunftsforschung.

SZH. (undat.a). *Heilpädagogische Früherziehung. Statistik*. Zugriff am 08.11.22. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/statistik/hfe>

SZH. (undat.b). *Recht und Finanzierung*. Bezieht sich auf den Art. 62 der Bundesverfassung. Zugriff am 05.05.2023. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/recht-und-finanzierung>

Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (UTB Sonderpädagogik, Medizin, Gesundheitswissenschaften, Bd. 2171, 4., überarb. Aufl.). München, Basel: Reinhardt.

Ulshöfer, P. (2021). HFE im Wandel - neue Fachlichkeiten. HFE im Kontext einer neuen Fachlichkeit HFE im Kontext einer neuen Fachlichkeit - Denkanstösse und Wahrnehmungen aus der Praxis. *FORUM - MitgliederMagazin des BVF*, 2(104), 13–21. Zugriff am 21.10.2022. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/publikationen>

Weber, A. (2022). *Soziale Arbeitswelt : Werte und Demographie im Wandel. Zum Wertewandel in der Arbeitswelt und dessen Bedeutung für die Entwicklung von Organisationen des stationären Behindertenwesens - Eine empirische Studie*. Masterthesis. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich. <https://doi.org/10.21256/zhaw-24914>

Weber, A. & Kehl, K. (2022). Die Sozis von morgen. *Magazin der ZHAW Soziale Arbeit*, (17), 8–10. <https://doi.org/10.21256/zhaw-25636>

Weiß, H., Neuhäuser, G. & Sohn, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie. Mit 5 Tabellen* (UTB Soziale Arbeit, Gesundheitswissenschaften, Bd.

- 2548). München, Basel: Reinhardt. Verfügbar unter:
<http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-8252-2548-3>
- WHO. (2018). *Nurturing care for early childhood development. A framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential*. Geneva: World Health Organization.
- Wustmann Seiler, C. & Panitz, K. (2022). *Horizontale Übergänge am Schulanfang: Perspektiven, Handlungsbedarfe und Visionen*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6979410>
- Ziehbrunner, C., Fäh, B. & Gyseler Dominik. (2019). Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(10), 16–20. Zugriff am 01.11.2022. Verfügbar unter: www.szh-csps.ch/z2019-10-02
- Zukunftsinstitut. (undat.a). *Die Megatrends*. Zugriff am 03.03.2023. Verfügbar unter: <https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrends/>
- Zukunftsinstitut. (undat.b). *Die Megatrends*. Zugriff am 26.02.2023. Verfügbar unter: <https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrends/>

9. Weitere Verzeichnisse

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Modell der Aufgabenfelder sowie Schnittstellen in der HFE (BVF, 2019a).....	6
Abb. 2: Angebot-Massnahmen-Pyramide im Frühbereich basierend auf dem Response-to-Intervention-Modell (Kronenberg, 2021).	8
Abb. 3: Eigene Darstellung angelehnt an das systemische Kontextmodell von Schiersmann (2008) angepasst für die HFE. Im Zentrum steht das Interaktionsmodell der HFE (HfH, 2022).	11
Abb. 4: Zeitlicher Ablauf der Umfrage.....	33
Abb. 5: Flussdiagramm der Studienteilnehmenden.	34

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die bisherigen, heutigen und tendenziellen Entwicklungen des fachlichen Kontexts.	14
Tabelle 2: Übersicht über die bisherigen, heutigen und tendenziellen Entwicklungen des strukturellen Kontexts.	20
Tabelle 3: Übersicht über die bisherigen, heutigen und tendenziellen Entwicklungen des gesellschaftlichen Kontexts.	24
Tabelle 4: Soziodemografische Daten der Studienteilnehmende unterteilt in «Vollständig» und «Abbruch».....	37
Tabelle 5: Übersicht über die codierten Kategorien, Subkategorien und Themen des fachlichen Kontexts.	39
Tabelle 6: Übersicht über die codierten Kategorien, Subkategorien und Themen des strukturellen Kontexts.	47
Tabelle 7: Übersicht über die codierten Kategorien, Subkategorien und Themen des gesellschaftlichen Kontexts.	55

10. Anhang

10.1 Mail an die Studierenden:

Liebe Mits Studierende der Heilpädagogischen Früherziehung

Mit meiner Masterarbeit gehe ich der Frage nach, welche Zukunftsvisionen und -wünsche Studierende der Heilpädagogischen Früherziehung für ihr Berufsfeld in 10 Jahren haben. Dazu brauche ich deine Hilfe!

[Hier geht's direkt zur Onlineumfrage.](#)

Die Umfrage dauert ca. **15 - 25 Minuten**. Da es einige offene Fragen zu beantworten gibt, empfehle ich dir, die Umfrage am Computer auszufüllen.

Zusätzlich zu deinen Zukunftsvisionen und -wünschen erhebe ich einige Fragen zu deiner beruflichen Situation sowie zu deiner Person. Alle Antworten werden anonymisiert ausgewertet. Es sind **keine Rückschlüsse auf deine Person** möglich. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig, aber sehr geschätzt. Um technische Probleme oder Datenverluste zu vermeiden, bitte ich dich, die Umfrage vollständig auszufüllen und nicht zu unterbrechen.

Als Dank für deine Teilnahme verlose ich drei Gutscheine im Wert von je CHF 30 für den Inklusiven Kinderladen AHOI in St. Gallen (Gutschein ist auch im Onlineshop einlösbar).

Ich bitte dich, die Umfrage **bis spätestens 15. Januar 2023** auszufüllen.

Bei Fragen kannst du dich gerne bei mir via grun.michele@learnhfh.ch melden.

Herzlichen Dank im Voraus für deine Teilnahme! Ich wünsche dir weiterhin ein erfolgreiches Studium und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit.

Liebe Grüsse

Michèle Grun

10.2 Aufbau Onlineumfrage

Zukunftsvisionen und -wünsche für die Heilpädagogische Früherziehung in 10 Jahren

Herzlichen Dank, dass du an meiner Umfrage «Zukunftsvisionen und -wünsche für die Heilpädagogische Früherziehung in 10 Jahren» im Rahmen meiner Masterarbeit teilnimmst.

Sobald du auf Weiter klickst, werden ein paar Fragen zu deiner jetzigen beruflichen Situation folgen. Diese helfen mir die Unterschiede zwischen den Studierenden aufzuzeigen. Danach werde ich dir ein paar offene Fragen zu deiner Zukunftsvision und deinen Zukunftswünschen für die Heilpädagogische Früherziehung in 10 Jahren stellen. Dazu lade ich dich auf ein kleines Gedankenexperiment ein. Lass deinen Ideen und Vorstellungen freien Lauf. Deine Antworten darfst du auch stichwortartig notieren. Abschliessend werde ich dir noch ein paar Fragen zu deiner Person stellen.

Als Dankeschön verlose ich unter den Teilnehmenden drei Gutscheine im Wert von je CHF 30 für den Inklusiven Kinderladen AHOI in St. Gallen (Gutschein ist auch im Onlineshop einlösbar).

Die Umfrage dauert ca. 15 – 25 Minuten. Deine Antworten werden anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf deine Person gemacht werden können.

Da es einige offene Fragen zu beantworten gibt, empfehle ich dir die Umfrage am Computer auszufüllen.

Noch eine Bitte: Um technische Probleme oder Datenverluste zu vermeiden, bitte ich dich die Umfrage vollständig auszufüllen und nicht zu unterbrechen. Du hast die Möglichkeit mit dem Zurück Button zu einer vorherigen Frage zurückzukehren.

Drücke nun auf weiter, um loszulegen...

In dieser Umfrage sind 22 Fragen enthalten.

Fragen zur beruflichen Situation

Bist du derzeit in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja

Ja, im Rahmen eines Praktikums

Nein

Seit wann bist du in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' oder 'Ja, im Rahmen eines Praktikums' bei Frage ' [G01Q00]' (Bist du derzeit in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig?)

Bitte ein Datum eingeben:

Seit wann bist du in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' oder 'Ja, im Rahmen eines Praktikums' bei Frage ' [G01Q00]' (Bist du derzeit in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig?)

Bitte ein Datum eingeben:

Spezialgebiet

Arbeitest du in einem Spezialgebiet der Heilpädagogischen Früherziehung?

z.B. Gehörlose, Taubblinde, etc.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja

Nein

Um welches Spezialgebiet handelt es sich?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage ' [G01Q02]' (Arbeitest du in einem Spezialgebiet der Heilpädagogischen Früherziehung?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Arbeitsgebiet

In welchem Kanton bist du derzeit arbeitstätig? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Aargau

Appenzell Ausserrhoden

Appenzell Innerrhoden

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern

Freiburg

Glarus

Graubünden

Jura

Luzern

Neuenburg

Nidwalden

Obwalden

St.Gallen

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

Thurgau

Uri

Wallis

Zürich

Zug

Arbeitspensum

Wie hoch ist dein derzeitiges Arbeitspensum in Prozent? *

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Ihre Antwort muss zwischen 0 und 100 liegen.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Zukunftsvision

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf deine Zukunftsvisionen. Genauer gesagt auf deine Zukunftsvisionen in 10 Jahren.

Um dich auf dieses Thema einzustimmen, bitte ich dich, dir kurz einen Moment Zeit für dieses Gedankenexperiment zu nehmen.

Ich lade dich ein, in den Raum der Zukunft einzutreten.

Bild mit einer offenen Türe auf einem Schotterplatz. Sinnbildlich für den Raum der Zukunft zu betreten.

Willkommen im Jahr 2033.

Wo stehst du in deinem Leben?

Überlege dir kurz, wie deine verschiedenen Lebensbereiche aussehen (Familie, Arbeit, Freizeit, etc.)

Stelle dir einen üblichen Arbeitstag vor. Wie sieht dieser aus? Was sind deine Tätigkeiten?

Was sind Bereicherungen und Herausforderungen im beruflichen Alltag?

Wie sieht das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung aus?

Was hat sich verändert? Inwiefern?

Wie stellst du dir die Heilpädagogische Früherziehung in 10 Jahren vor? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Deine Antwort darf auch stichwortartig sein. Max. 1500 Zeichen.

Spezifische Zukunftsvisionen

Was denkst du, wie wird sich der fachliche Kontext in 10 Jahren verändern? Welchen Einfluss wird dies auf die Heilpädagogische Früherziehung haben?

Unter dem Begriff fachlicher Kontext werden alle Themen zusammengefasst, die das Kerngeschäft der Heilpädagogischen Früherziehung betreffen z.B. Förderung des Kindes, Beratung der Familien, kindbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, Formen und Arten von Beeinträchtigungen, Fachlichkeit, Kompetenzen, Haltung, Wirkprinzipien etc.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Deine Antwort darf auch stichwortartig sein. Max. 1000 Zeichen.

Was denkst du, wie wird sich der strukturelle Kontext in 10 Jahren verändern? Welchen Einfluss wird dies auf die Heilpädagogische Früherziehung haben?

Der strukturelle Kontext beinhaltet alle Themen, die die Organisation betreffen z.B. Strukturen, Funktionen und Prozesse in der Organisation, Organisationskultur, Anstellungsbedingungen, Administration, Arbeitsbelastung, Lohn, Professionalität (Aus- und Weiterbildung) etc.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Deine Antwort darf auch stichwortartig sein. Max. 1000 Zeichen

Was denkst du, wie wird sich der gesellschaftliche Kontext in 10 Jahren verändern? Welchen Einfluss wird dies auf die Heilpädagogische Früherziehung haben?

Der gesellschaftliche Kontext beinhaltet alle Themen, die die Gesellschaft im Allgemeinen betreffen, z.B. Werte und Normen, gesellschaftlicher Wandel, gesetzliche Regelungen, Entwicklung des Bildungssystems, Veränderung der Arbeitswelt- und -einstellung, technischer Fortschritt etc.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Deine Antworten dürfen auch stichwortartig sein. Max. 1000 Zeichen.

Wünsche für die Zukunft

Angenommen du hättest die Möglichkeit die Zukunft nach deinen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten.

Wie sähe die Heilpädagogische Früherziehung in 10 Jahren aus?

Was würdest du verändern? Was würdest du bestehen lassen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Deine Antwort darf auch stichwortartig sein. Max. 1500 Zeichen.

Glaubst du, du wirst in 10 Jahren noch in der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja, ich denke schon

Nein, ich denke nicht

Ich bin mir nicht sicher

Du kannst dir vorstellen in 10 Jahren noch in der Früherziehung zu arbeiten.

Warum? Was sind Gründe dafür?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja, ich denke schon' bei Frage ' [G02Q06]' (Glaubst du, du wirst in 10 Jahren noch in der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Du hast max. 500 Zeichen zur Verfügung.

Du kannst dir eher nicht vorstellen in 10 Jahren noch in der Heilpädagogischen Früherziehung zu arbeiten.

Warum? Was sind Gründe dafür?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein, ich denke nicht' bei Frage ' [G02Q06]' (Glaubst du, du wirst in 10 Jahren noch in der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Du hast max. 500 Zeichen zur Verfügung.

Du bist dir nicht sicher, ob du in 10 Jahren noch in der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten wirst.

Warum? Was sind die Gründe dafür?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ich bin mir nicht sicher' bei Frage ' [G02Q06]' (Glaubst du, du wirst in 10 Jahren noch in der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Du hast max. 500 Zeichen zur Verfügung.

Fragen zu deiner Person

Bitte wähle dein Geschlecht an.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

weiblich

männlich

Welcher Alterskategorie gehörst du an? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

27 oder jünger

28 - 42

43 - 57

58 oder älter

Welche Vorbildung bringst du für den Master in Heilpädagogischer Früherziehung mit?

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Lehrdiplom für Regelklassen (Kindergarten, Primar-, Sekundarstufe, Fachgruppenlehrkraft))

BA / MA / Diplom in Logopädie

<p>BA / MA / Diplom in Psychomotoriktherapie</p> <p>BA / MA / Diplom in Ergotherapie</p> <p>BA / MA / Diplom in Erziehungswissenschaften</p> <p>BA / MA / Diplom in Sozialpädagogik</p> <p>BA / MA / Diplom in Soziale Arbeit</p> <p>BA / MA / Diplom in Psychologie</p> <p>BA / MA / Diplom in schulischer / klinischer Heilpädagogik resp. Sonderpädagogik</p> <p>Sonstiges:</p>
<p>Teilnahme an Gutscheinverlosung</p> <p>Unter den Teilnehmenden werden zum Dank für die Teilnahme 3 Gutscheine im Wert von jeweils CHF 30 für den Inklusiven Kinderladen AHOI in St. Gallen verlost (auch im Onlineshop einlösbar).</p> <p>Möchtest du an der Verlosung teilnehmen?</p> <p>Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:</p> <p>Ja</p> <p>Nein</p>
<p>Bitte schreibe in das Feld unten deine E-Mail-Adresse, damit ich dich kontaktieren kann.</p> <p>Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:</p> <p>Antwort war 'Ja' bei Frage ' [G04Q01]' (Unter den Teilnehmenden werden zum Dank für die Teilnahme 3 Gutscheine im Wert von jeweils CHF 30 für den Inklusiven Kinderladen AHOI in St. Gallen verlost (auch im Onlineshop einlösbar). Möchtest du an der Verlosung teilnehmen?)</p> <p>Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:</p> <p>Anmerkungen</p>
<p>Falls du noch etwas sagen möchtest, darfst du gerne das untenstehende Textfeld dafür benutzen.</p> <p>Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:</p>
<p>Du hast es geschafft!</p> <p>Herzlichen Dank für deine Teilnahme!</p> <p>Du kannst das Fenster nun schliessen.</p>

10.3 Codierung fachlicher Kontext		
Subkategorien	Themen	
Familiensystem	Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Komplexität des Familiensystems - Anmeldungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergrößerung der Zielgruppe einerseits durch die zunehmende Komplexität des Familiensystems und andererseits durch die Veränderung der Beeinträchtigungen und Auffälligkeiten der Kinder. <p>Komplexität des Familiensystems</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Familiensysteme, -verhältnisse und -situationen werden komplexer (11, Pos. 1), «was auch die Arbeit komplexer und belastender macht» (19, Pos. 8) • «Die Fälle werden noch komplexer werden, weil wir erkennen, dass die Umweltdiagnostik einen wichtigen Aspekt darstellt und die gesellschaftlichen Veränderungen dies auch mitbringt (Flüchtlinge, Armut, psychische Erkrankungen).» (12, Pos. 2) • «Komplexere Fälle bedingen interdisziplinäre Zusammenarbeit» (28, Pos. 2) • Aufgrund gesellschaftlicher Entwicklung werden die Zielgruppen geprägt sein von «schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse, niedriger sozioökonomischer Status und tieferem Bildungsniveau». (1, Pos. 8) • Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit den Familien werden komplexer (interkulturelle Themen, herausfordernde Verhaltensweisen der Kinder, Zunahme psychische Erkrankungen bei den Eltern) (35, Pos. 13) • Die Arbeit mit den Familien bringt auch einen hohen Anteil an sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Themen und Anliegen mit sich. (19, Pos. 8; 30, Pos. 3) <p>Anmeldungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überlastete Entwicklungspädiatrische Zentren und Heilpädagogische Früherziehungsdienste (12, Pos. 6), welche sich in langen Wartelisten widerspiegelt. Die Situation wird sich in den nächsten 10 Jahren kaum verändern (14, Pos. 5). • Mehr Kinder und Familien weisen einen HFE-Bedarf auf (35, Pos. 4)
	Kind-System	Art der Beeinträchtigung <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Differenzierungen von Diagnosen, neue Diagnosen. (16, Pos. 9) • Auffallende Entwicklung aufgrund hohen Medienkonsum oder ihres Umfelds (6, Pos. 3) • Veränderungen von Behinderungsformen (3, Pos. 2) Häufiger komplexe und diffuse Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen (16, Pos. 5; Pos. 9)

			<ul style="list-style-type: none"> • «klare» Diagnosen werden seltener (32, Pos. 9; 22, Pos. 4) • Weniger Kinder mit Sinnesbeeinträchtigungen (1, Pos. 6) • Herausfordernde Diagnosen aufgrund Kumulationen (40, Pos. 4) • Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. hyperkinetische Störungen und insbesondere ASS zunehmend (z.B. 36, Pos. 9; 9, Pos. 2) oder eventuell werden neue Diagnosen, die den Trend ablösen (12, Pos. 1). • Zunahme von Kindern mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten (23, Pos. 7) • Ausgereifere diagnostische Möglichkeiten können intrauterine Abbrüche fördern (3, Pos. 2) • Zunahme von Frühgeburten (16, Pos. 5) • «Zahl der entwicklungsgefährdeten Kinder wird zunehmen» (39, Pos. 2; 12, Pos. 2) auch aufgrund KESB-Massnahmen, Flüchtlingen etc. (12, Pos. 1) • «HFE wird nicht weiterhin für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sein, sondern "zur Normalität" gehören, da jedes Kind und jede Familie mal "besondere" Bedürfnisse haben. (8, Pos. 2) • «Schere zwischen leichten und starken Beeinträchtigungen wird möglicherweise noch grösser, evtl. findet aber auch eine klarere Abgrenzung statt und "leichte" Fälle werden vermehrt an bspw. Mütter- und Väterberatung übergeben. (27, Pos. 7)
		Förderung des Kindes Fördermethoden und -material	Siehe Aufgabenfelder und Methoden
	Eltern-System	Rolle der Eltern im Förderprozess	<ul style="list-style-type: none"> • «Familienmodelle werden sich verändern, dadurch wird es schwieriger mit den Eltern in Kontakt zu treten, wie z.B. Termine zu finden oder [da] die HFE in der Kita stattfindet etc.» (11, Pos. 2)
		Arbeitstätigkeit der Eltern	Keine Nennungen
		Beratung der Eltern	Siehe Aufgabenfelder und Methoden
FE-System		Professionalisierung / Ausbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Zunehmende Professionalisierung der HFE in den letzten Jahren (Master-Stufe, Zugangsbedingungen) (12, Pos. 3) • Die Ausbildung entfernt sich vom Praktischen lernen hin zum Erledigen von LNWs (11, Pos. 3)

		<ul style="list-style-type: none"> • Die Ausbildung wird immer besser. Jedoch werden gut ausgebildete Fachpersonen wegen schlechteren Arbeitsbedingungen zur beruflichen Umorientierung motiviert (3, Pos. 10) • Steigende Professionalisierung aufgrund spezifischer Aus- und Weiterbildungen und Vernetzungen (28, Pos. 3). Zugleich wächst auch der Anspruch an Professionalität (16, Pos. 12)
	Fachlichkeit / Professionalität	<ul style="list-style-type: none"> • «Die Professionalität wird sich erhöhen (Lohn, Weiterbildungen)» (33, Pos. 7) • Gefährdung der Professionalität, «da in immer weniger Zeit mehr erledigt werden muss». (11, Pos. 3) • In der Audiopädagogischen Frühförderung wird in allen Kantonen bei Kindern mit starkem Hörverlust die Bilingualität (Lautsprache und Gebärdensprache) eingesetzt werden. (38, Pos. 1)
	Angebot der HFE <ul style="list-style-type: none"> - Handlungsspielraum der HFE - Setting - Art der Unterstützung - Selbsthilfegruppen 	Setting <ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund Sparmassnahmen in der Vergeltung der Reisezeit, wandelt sich das Angebot der HFE von einem aufsuchenden mehr in ein ambulantes an den Dienststellen, was jedoch nicht gewünscht ist (9, Pos. 3). • Aufgrund knapper personeller Ressourcen werden Hausbesuche nicht mehr wöchentlich angeboten werden können (35, Pos. 1) • Es wäre sinnvoll, die Begleitung der Familien dem jeweiligen Bedarf in der Familie anzupassen. Manche Familien enger (z.B. 2x wöchentlich) zu begleiten (42, Pos. 1) • Die Förderung des Kindes sowie die Zeit, in der das Kind gefördert wird, rückt immer mehr in den Hintergrund, da Familiensysteme komplexer werden und die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Beratung und Begleitung von Bezugspersonen an Bedeutung zunehmen werden (34, Pos. 2; 13, Pos. 7). «Entweder muss mehr Zeit pro Kind gesprochen werden oder es gibt eine neue Dynamik» (13, Pos. 7). • «Die Geschwister werden aktiver miteinbezogen» (15, Pos. 4) • Das Setting der aufsuchenden und familiennahen Arbeit bleibt unverändert. Die HFE findet weiterhin bei der Familie zuhause statt (14, Pos. 2) • Die Arbeit erfolgt mit der Familie zusammen in ihrem Umfeld «Hand in Hand» (17, Pos. 1). Das ganze System rund um das Kind wird miteinbezogen (3, Pos. 2) • Das Setting der HFE wird eher in Kita's, in Kinderhorten und Spielgruppen, bei Tagesmüttern oder in Therapieräumen stattfinden und weniger im häuslichen Umfeld der Familie (12, Pos. 1), da viele Kinder viele Stunden dort verbringen werden (6, Pos. 4) • Das Setting ist weiterhin vom Ort her flexibel anpassbar (aufsuchend, am Dienst, in der Kita/Spielgruppe etc.) (32, Pos. 4)

		<ul style="list-style-type: none"> • «Die HFE wird mehr in Kitas miteinbezogen, da durch die Inklusion mehr Kinder mit einer Beeinträchtigung oder einer Entwicklungsverzögerung in "normalen" Kitas integriert werden» (14, Pos. 2). Es können dabei auch mehrere Kinder gleichzeitig gefördert werden. Die Kinder haben die Möglichkeit, «sich zurückzuziehen, wenn es ihnen zu viel wird». Die HFE fördert in derzeit die anderen Kinder (8, Pos. 2) • Möglicherweise wird es mehr Gruppenangebote geben z.B für Kinder, die kurz vor dem Kindergarteneintritt stehen (39, Pos. 4) oder um z.B. eine grössere Anzahl an Eltern zu erreichen (36, Pos. 8) • Die HFE wird in jedem Kinderspital präsent sein (18, Pos. 3) <p>Art der Unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die HFE unterstützt die Kinder und berätet die Familien bestmöglich (17, Pos. 2) • «Belastete Familiensysteme werden schneller und niederschwelliger zur Unterstützung kommen» (3, Pos. 2) • «Die HFE ist vermehrt punktuell beratend tätig» (35, Pos. 3) und wird vermehrt bei Verhaltensauffälligkeiten hinzugezogen (9, Pos. 2) • Allgemein wird sich die HFE eher in einer beratenden und coachenden Rolle befinden (16, Pos. 2/10) • Die HFE wird mehr in einer Gemeinde aktiv sein und evtl. in ein oder zwei Kitas die Kinder mit Auffälligkeiten begleiten (23, Pos. 9) und so für mehrere Kinder pro Kita verantwortlich sein (23, Pos. 2) • Alle Familien, auch Familien ohne Kinder mit besonderen Bedürfnissen, können die Unterstützung der HFE in Anspruch nehmen, «da jedes Kind und jede Familie mal besondere Bedürfnisse haben» (8, Pos. 2) oder Fragen zur Erziehung/ Spielbegleitung (6, Pos. 1) • Es gibt mehr Angebote für Kinder mit ASS (18, Pos. 1). Es sind genügend Betreuungsangebote, Kindergärten und Schulen vorhanden, die diese Kinder aufnehmen und unterstützen (23, Pos. 6) <p>Selbsthilfegruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es werden über die HFE mehr Selbsthilfegruppen für Eltern angeboten, um die Eltern zu stärken (14, Pos. 3)
	<p>Wissen</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASS - Entwicklung und Förderung 	<p>ASS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es liegt ein «verbreitetes Verständnis von Autismus-Spektrum-Störungen» vor (28, Pos, 2). • Entwicklung und Förderung

	- Digitale Medien	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist «mehr Wissen zur konkreten Entwicklungserfassung und Begleitung der Kinder» vorhanden (21, Pos.6) <p>Digitale Medien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Umgang mit Medien wird weiterhin sehr aktuell bleiben (19, Pos. 10). • Vermehrt wird auch mit den Kindern digital gearbeitet (1, Pos. 5)
	Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Komplexes Denken und Verknüpfen gefordert (32, Pos. 10) • Mehr Fachkompetenz verlangt, aufgrund komplexer werdende Familiensysteme (18, Pos. 9) • Erwerben und erweitern von interkulturellen Fähigkeiten (im Studium) (15, Pos. 6) • Mehr Routine, know how und Sicherheit können zu mehr Leichtigkeit im Alltag führen (33, Pos. 3)
	<p>Haltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung elterlicher Kompetenzen (Empowerment) - Familienorientierung - Ressourcenorientierung - Lösungsorientierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Die systemische Grundhaltung wird weiterhin zentral sein (19. Pos. 8) <p>Familienorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Familienorientierung wird als zentralste und bedeutsamste Grundhaltung deutlich hervorgehoben. Wie z.B. die «Familienorientierung wird weiterhin ganz gross geschrieben und sollte von allen Fachpersonen gelernt und gelebt werden» (38, Pos. 4) • Die Familienorientierung wird sich noch stärker in der Grundhaltung der HFE verankern (20, Pos. 8) • Der Fokus auf das Familiensystem wird zunehmen (42, Pos. 2) • «die Bewegung weg vom kindorientierten Arbeiten hin zum familienorientierten Arbeiten [wird] weiter fortschreiten» und die Familien- und Systemorientierung wird in allen Altersgruppen der HFE selbstverständlich. (22, Pos. 1) <p>Ressourcen und Lösungsorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die lösungs- und ressourcenorientierte Beratung nimmt an Bedeutung zu (35, Pos. 9) <p>Empowerment der Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Fokus liegt auf der Stärkung der elterlichen Kompetenzen (28, Pos. 2) sowie der Unterstützung zur Selbstbefähigung auf Augenhöhe (36, Pos. 11) • Stärkere Kundenorientierung: Die Eltern werden stärker in den Prozess miteinbezogen (35, Pos. 9) und legen die Ziele fest. Dazu benötigt es eine gute Auftragsklärung (32, Pos. 2)
Aufgabenfelder und Methoden		<ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeitsfelder der HFE werden gleich bleiben vs. werden sich verändern/vergrössern/verlagern (28, Pos. 1 vs. 34, Pos. 1)

		<ul style="list-style-type: none"> • Die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Beratung und Begleitung der Bezugspersonen wird an Bedeutung und Wichtigkeit zunehmen, daher wird die Zeit, welche für die Arbeit am Kind übrigbleibt, abnehmen (13, Pos. 7) resp. indirekter erfolgen (30, Pos. 5) • Fortschreitende Technologien werden Einfluss auf die Förderung des Kindes sowie die Beratung der Eltern haben (22, Pos. 2). Hilfreiche moderne Medien und Hilfsmittel werden vermehrt in der Arbeit mit dem Kind und in der Beratung eingesetzt (9, Pos. 2) • Die Methodenvielfalt für die gesamte Arbeit wird sich erweitern (21, Pos. 7)
	Diagnostik	<ul style="list-style-type: none"> • «Die Wartezeiten der Diagnostik sind verkürzt, um den Kindern möglichst schnell Zugang zu Unterstützung zu gewähren» (19, Pos. 5). • Neue Mittel werden eingesetzt (z.B. in der Diagnostik) (5, Pos. 1)
	Beratung der Familien	<ul style="list-style-type: none"> • Die Beratung der Familien erhält eine höhere Gewichtung und wird zunehmend wichtiger (15, Pos. 7, 16, Pos. 7, 14, Pos. 3). • Die HFE ist mehr beratend tätig (35, Pos. 16) • Der Bedarf an (1, Pos. 4) und die Nachfrage nach Beratung wird steigen aufgrund der Entwicklung der Gesellschaft (1, Pos. 8) • In der Ausbildung wird der Fokus auf die Entwicklungspsychologische Beratung gelegt (16, Pos. 7) • Die Beratung der Eltern wird am Abend stattfinden (40, Pos. 3) • Wegen zeitlichen Engpässen könnten Beratungen der Familien vermehrt über Teams oder andere technische Mittel stattfinden (dies wird von der Studierenden jedoch nicht gutgeheissen) (14, Pos. 3) • «Eltern fühlen sich mit ihren Fragen und Anliegen gut aufgehoben» (32, Pos. 6)
	Förderung des Kindes – Fördermethoden/ - Material	<p>Förderung des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung schwerpunktmässig mit dem Ansatz «weniger ist mehr» und dem Ziel Ruhe in die Familien zu bringen (40, Pos. 6) <p>Fördermethoden/ - Material</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es wird mehr spezifische Methoden in der Förderung der Kinder geben (12, Pos. 2) und klare Konzepte, wie die Förderplanung gestaltet werden sollen (38, Pos. 6) • Es wird anderes Fördermaterial geben. Vermehrt wird auch digital mit dem Kind gearbeitet (z.B. mit Tablets o.ä.) (1, Pos. 5; 21, Pos. 2)

		<ul style="list-style-type: none"> • Die HFE arbeitet mit den Spielsachen, die in der Familie vorhanden sind. In vielen Familien wird keine Tasche mehr mitgenommen (15, Pos. 2). Wenn Sachen mitgenommen werden, sind es entweder Verbrauchsmaterialien oder leicht anzuschaffende Materialien (15, Pos. 3) • Die Unterstützte Kommunikation (UK) wird häufiger und selbstverständlicher angewendet (36, Pos. 6)
	<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fachaustausch – Andere Fachstellen – Kompetenzzentren 	<p>Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder werden mehr Zeit in ausserfamiliären Betreuungsangeboten verbringen. Der Beratungsbedarf der Betreuungsangeboten wird zunehmen, zudem wird die Zusammenarbeit an Bedeutung gewinnen (9, Pos. 1). Die Zusammenarbeit wird häufiger und intensiviert (35, Pos. 8, 11). Dadurch könnte sich die Zusammenarbeit mit den Eltern erschweren (35, Pos. 11) • Der Fokus richtet sich mehr auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen und deren Coaching und Ausbau der Zusammenarbeit (19, Pos. 9), dabei stehen mehr Zeiträume für den interdisziplinären Austausch zur Verfügung (29, Pos. 12). Diese Zusammenarbeit schliesst auch Sozialarbeiterinnen, Kitamitarbeiterinnen, Logopädinnen, Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen, Schulische Heilpädagoginnen ein (34, Pos. 3) • Die interdisziplinäre Zusammenarbeit gestaltet sich unkompliziert, gilt als selbstverständlich und wird von allen gelebt (31, Pos. 2; 23, Pos. 3) resp. auch gesucht (8, Pos. 2), «um das Kind und seine Familie bestmöglich und bedürfnisgerecht zu fördern» (14, Pos. 3). Das Netzwerk sowie die Austauschgefässe sind optimiert (31, Pos. 2) • Zudem beinhaltet die interdisziplinäre Zusammenarbeit auch das Familiensystem (38, Pos. 12) • Komplexere Fälle bedingen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit (28, Pos. 2) • Die Organisation von interdisziplinärer Zusammenarbeit ist relevant (19, Pos. 9) und wird evtl. vermehrt von der HFE übernommen (12, Pos. 1) • Bei Kindern mit ASS, welche an einem intensiven Förderprogramm teilnehmen, ist die Zusammenarbeit Standard (19, Pos. 3) • Möglicherweise existieren bessere Instrumente für die interdisziplinäre Zusammenarbeit (38, Pos. 5) • Das Ziel der HFE in der interdisziplinären Zusammenarbeit wird sein, genauer aufzuzeigen, welche Unterstützung ein Kind benötigt und danach gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen (30, Pos. 7) • «Schnittstellen zu anderen Disziplinen funktionieren wohlwollend [und] professionell im Sinne der Familienorientierung» (3, Pos. 8).

		<ul style="list-style-type: none"> • Durch die Interdisziplinarität werden Kompetenzen vernetzt (36, Pos. 10) • Die HFE ist ein integrierter Bestandteil in Kitas und Kindergärten (8, Pos. 1) <p>Fachaustausch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Austausch unter Fachpersonen findet mehr online statt (21, Pos. 4) <p>Kompetenzzentren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es gibt Kompetenzzentren, in welchen verschiedene (Therapie-) Angebote unter einem Dach vereint sind, wie z.B. HFE, Logopädie, Ergotherapie, Sozialarbeit, ASS-Experten, Kinderärztinnen etc. (27, Pos. 3). Die Übergänge sind fließender. Die Therapien sind allenfalls gemischt oder finden blockweise statt. Der Austausch unter Fachpersonen ist gewährleistet. (16, Pos. 1) • «Es gibt vermehrt Einrichtungen / Institutionen, an welche sich Eltern mit Kindern im Frühbereich wenden können». Die Aufgabe der HFE verlagert sich womöglich weg von den Familien zu "profitableren" Systemen (30, Pos. 2) • Die HFE ist angegliedert an ein Kompetenzzentrum für frühe Kindheit (16, Pos. 11)
	<p>Prävention</p> <ul style="list-style-type: none"> – Frühzeitigkeit 	<p>Prävention</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Präventionscharakter der HFE wird hervorgehoben (16, Pos. 18), entsprechende Ressourcen stehen zur Verfügung (16, Pos. 4), damit in der HFE mehr präventiv gearbeitet werden kann (39, Pos. 4). • «Es gibt mehr Zeiträume für Präventionsarbeit [...]» (39, Pos. 1) • «Niederschwellige Angebote decken den Präventionsauftrag ab» (3, Pos. 9) und «es gibt allgemein mehr Präventionsangebote, z.B. im Bereich der Psychomotorik» (39, Pos. 1) <p>Frühzeitigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Wichtigkeit der Frühzeitigkeit wird endlich erkannt (8, Pos. 1). • Die Kinder werden früher angemeldet (28, Pos. 1) und belastete Familiensysteme erhalten schneller und niederschwelliger Unterstützung (3, Pos. 2). Die Erfassung und Stärkung der Kinder und deren Familien erfolgt früher als heute (vgl. erst mit 4 Jahren) (8, Pos. 2) • Die HFE ist in jedem Kinderspital vertreten (18, Pos. 3). Die Unterstützung wird direkt nach der Geburt eingeleitet, sofern dies benötigt wird (15, Pos. 5). • Durch die Bekanntheit des Angebots der HFE, beginnen Fachpersonen frühzeitig in die Familien zu arbeiten (31, Pos. 1)

		<ul style="list-style-type: none"> • Es sind genügend personelle Ressourcen vorhanden, um die Familien frühzeitig und langfristig begleiten zu können. Es gibt keine langen Wartezeiten (20, Pos. 2). Die Familien erhalten sofort die notwendige Unterstützung (18, Pos. 2)
Wirksamkeit		<ul style="list-style-type: none"> • Die Wirksamkeit muss weiter mehr belegt werden (16, Pos. 19). • In 10 Jahren werden Wirksamkeitsbeweise vorliegen. Diese stärken die Fachlichkeit der HFE und werden die interdisziplinäre Zusammenarbeit vereinfachen (9, Pos. 2) • «Es werden mehr Nachweise zur Wirksamkeit der HFE verlangt.» (35, Pos. 6; 16, Pos. 19) • Durch eine Zunahme von detaillierteren Dokumentationen und -Förderplanungen, werden die Qualität und die Wirksamkeitsnachweise steigen (29, Pos. 6) • «Wirkfaktoren des Umfeldes werden weiter erforscht werden» (16, Pos. 8)
Integration / Inklusion /Separation		<ul style="list-style-type: none"> • Aufgabe der HFE wird es sein, die Inklusion möglich zu machen und zu unterstützen, «durch das Schaffen von passenden Rahmenbedingungen und der Beratung der betroffenen Personen». (35, Pos. 24) • Die Integration in Spielgruppen / Kitas und Kindergärten wird weiterhin durch die HFE begleitet, politisch gefördert und finanziell sowie personell unterstützt (19, Pos. 7) • Die HFE wird mehr in Kitas hinzugezogen, «da durch die Inklusion mehr Kinder mit einer Beeinträchtigung oder einer Entwicklungsverzögerung in "normalen" Kitas integriert werden». (14, Pos. 2) • Mehr Kinder werden integrativ beschult werden können, da die Rahmenbedingungen sowie das Schulsystem der zunehmenden Heterogenität in den Klassen angepasst werden (18, Pos. 8) • Die HFE ist inklusiver, da auch die «Gesellschaft der Inklusion einen grossen Schritt» nähergekommen ist (7, Pos. 1). Die Möglichkeiten bei der Einschulung werden dadurch vielfältiger. «Im Regelfall wird das Kind integriert und nur in Ausnahmefällen separiert» (7, Pos. 1). • Die Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen «wird überall gelebt» (23, Pos. 4) und es gibt «nur noch inklusive Spielgruppen» (3, Pos. 5) • Geeignete Begleitung und Ressourcen werden sichergestellt (23, Pos. 4) • Möglicherweise wird es wieder mehr Separationen geben (35, Pos. 14)

Fachlicher Kontext

10.4 Codierung struktureller Kontext			<ul style="list-style-type: none"> Die Zeit ist im Wandel und ich glaube, es wird auch im Beruf eine Verlagerung geben. Wohin genau, bin ich mir noch nicht ganz sicher... (34, Pos. 5) Der gesamte Frühbereich wird sich verändern. (39, Pos. 4)
Kategorien	Subkategorien	Themen	
HFE weltweit		Bedarf der HFE Vernetzung	<ul style="list-style-type: none"> Der Bedarf der HFE wird auch in Ländern gesehen, welche noch keine HFE haben (15, Pos. 14). Eine weltweite Vernetzung und/oder Austausch unter Fachpersonen der HFE ist möglich (15, Pos. 13).
HFE Schweizweit		Öffentlichkeitsarbeit - Politische Aktivität	<ul style="list-style-type: none"> Durch mehr Öffentlichkeitsarbeit gewinnt das Berufsfeld an Bekanntheit erhält dadurch mehr Anerkennung (22, Pos. 3) Die Öffentlichkeitsarbeit könnte zu einer Zunahme der Anzahl Interessierten für den Studiengang HFE führen (15, Pos. 8) Es wird Fachpersonen der HFE geben, die eine aktive Rolle in der Politik haben und die HFE politisch vertreten werden (15, Pos. 9)
		Kantonale Unterschiede	<ul style="list-style-type: none"> Es wird vermutet, «dass [in Zukunft] die Organisationen kantonale verschieden bleiben werden, wie es [heute] schon der Fall ist» (14, Pos. 5)
		Vereinheitlichung der HFE schweizweit - Bzgl. Stellenwert - Bzgl. Arbeitsprozess	<ul style="list-style-type: none"> Es wird angenommen, dass die HFE schweizweit einheitlicher organisiert ist (37, Pos. 7). «Der Stellenwert ist in allen Kantonen geklärt» (3, Pos. 1) Die Arbeitsprozesse, die Dokumentation sowie die Administration werden in den Diensten kantonsübergreifend vereinheitlicht (20, Pos. 7; 19, Pos. 2; 15, Pos. 10) Dadurch wird sich erhofft, dass die Dokumentation aufs Nötigste gekürzt (15, Pos. 10), der administrative Aufwand vereinfacht und effizienter gestaltet werden können (19, Pos. 2).
	Berufsverband	Tätigkeiten	Keine Nennungen
Organisationen der HFE	Supervision		Keine Nennungen

	Vernetzung	<ul style="list-style-type: none"> - Mit anderen Fachstellen - Zwischen den Diensten 	<p>Vernetzung mit anderen Fachstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Zukunft wird eine gute Vernetzung im Frühbereich erreicht sein. Die HFE wird ein Teil dieses Netzwerkes sein. (31, Pos. 5) • Diese bringt eine grössere und stärkere Vernetzung mit anderen Institutionen und Fachpersonen mit sich, wie z.B. die Mütter- und Väterberatung. (37, Pos. 5; 33, Pos. 6) <p>Vernetzung zwischen den Diensten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bis in 10 Jahren wird die interkantonale Vernetzung noch besser sein (38, Pos. 3). Es wird ein gewinnbringender und reger Austausch zwischen den Diensten geführt (20, Pos. 6).
	Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> - Administrative Aufgaben - Digitalisierung - Homeoffice 	<p>Administrative Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der administrative Aufwand wird (stark) zunehmen (16, Pos. 15; 40, Pos. 10; 39, Pos. 3), da die Dokumentation und Förderplanung sowie der Aufwand für Gespräche etc. detaillierter und intensiver werden wird (12, Pos. 3; 29, Pos. 6). Dies wird sich auch auf die Zeit in den Familien negativ auswirken (16, Pos. 15). • «Es wird weiterhin viel Schreibearbeit geben» (14, Pos. 1) • Der administrative Aufwand wird sich legen (23, Pos. 11; 38, Pos. 10), da die Administration effizienter gestaltet wird (19, Pos.2/Pos.13), gewisse Aufgaben an das Sekretariat abgegeben werden (19, Pos. 13) und die Stundenerfassung vereinfacht wird (38, Pos. 10). Zudem werden die Dokumentationen (z.B. Berichte, Verlaufsprotokolle, Anträge) «vereinheitlicht, vereinfacht und auf das Nötigste gekürzt» (15, Pos. 10). <p>Digitalisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Administration wird komplett digitalisiert (22, Pos. 1; 21, Pos. 1) und dadurch vereinfacht werden (35, Pos. 19). Möglicherweise wird es HFE-Portale o.ä. geben (22, Pos. 1) <p>Homeoffice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Administration kann von zuhause aus erledigt werden (1, Pos. 9) • Es ist möglich, administrative Aufgaben im Homeoffice zu erledigen (21, Pos. 9)
		<ul style="list-style-type: none"> - Räumlichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist möglich, dass heilpädagogische Dienste keine fixen Räumlichkeiten mehr haben, sondern nur noch aufsuchend arbeiten werden (1, Pos. 10).

			<ul style="list-style-type: none"> • Interdisziplinäre Teams werden an einem Standort vertreten sein, wie z.B. «HFE, KinderärztInnen, verschiedene Therapien, SozialarbeiterInnen» (27, Pos. 3). • Möglicherweise wird es sogar ein Zentrum geben, welches offene «Sprechstunden als Anlaufstelle für Eltern und weitere Bezugspersonen» anbietet (31, Pos. 7).
		- Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden mehr Zeittressourcen von den Ämtern (Kantonen) zur Verfügung gestellt, da die Bedeutung des Frühbereichs ausreichend anerkannt wird (31, Pos. 11). • Es sind genügend «Kapazität und Mittel [zur Verfügung,] um ein Kind bei der Integration in die Regelspielgruppe zu begleiten.» (18, Pos. 4) • Die Vorgaben und Hürden, die von den Kantonen vorgegeben werden, werden verringert (31, Pos. 1) • Das Einholen von Kostengutsprachen wird schwieriger werden, entgegen dem Wunsch der Studierenden (17, Pos. 5) • Der Frühbereich unterliegt keinen weiteren Sparmassnahmen (19, Pos. 1). • Demgegenüber steht die Aussage, dass «es [...] Einsparungen geben [wird] – entgegen der professionell begründeten Relevanz der HFE» (3, Pos. 10). Dies wird zu mehr finanziellem Druck führen (1, Pos. 11).
		- Verrechenbare Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fachpersonen der HFE werden ihre effektiv geleisteten Stunden erfassen können. Dies wäre für den Betrieb so wie für die Fachpersonen fair. (29, Pos. 10) • Dies führt ebenfalls zu mehr Planungssicherheit. Unabhängig der Auslastung und der Krankheitsausfälle der Familien können die geleisteten Stunden pro Arbeitstag aufgeschrieben werden. (29, Pos. 8/ Pos. 1). • «Ausgefallene Stunden und Ferienabwesenheiten der Kinder dürfen nicht zur Stundeneinbüßung der FE führen». Es wird gefordert, dass diese vom Dienst getragen und ausgeglichen werden (29, Pos. 8) → liegen nicht in der Verantwortung der Mitarbeiterinnen • Die zunehmende Zeit, welche die detailliertere und intensivere Dokumentation in Anspruch werden wird, sollte vom Dienst vergütet werden (29, Pos. 6). «Bürotätigkeiten sind im normalen Arbeitsalltag eingebaut» und es ist üblich, dass sie bezahlt werden. Es besteht keine Unklarheit darüber, ob diese Tätigkeiten vergütet werden oder nicht (29, Pos. 2)

			<ul style="list-style-type: none"> Die nicht verrechenbare Zeit wird verrechenbar werden (wie z.B. «der Fahrtenstress») (8, Pos. 3)
		<p>Arbeitsbedingungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Familien - Zeitdruck - Arbeitsbelastung - Flexibilität - Selbständigkeit 	<p>Arbeitsbedingungen im Allgemeinen</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Arbeitsbedingungen müssen bezüglich Spesen, Fahrzeiten etc. verbessert werden und an andere Berufsgruppen (z.B. Aussendienst technischer Berufe) angeglichen werden (29, Pos. 9) «Löhne und Arbeitsbedingungen werden mangelhaft bleiben [...] oder zunehmen[...]» (21, Pos. 11). «Der Beruf ist von seinen Arbeitsbedingungen her so attraktiv, dass es genügend [Fachpersonen geben wird]» (20, Pos. 2). «Schlechtere Arbeitsbedingungen motivieren gut ausgebildete Fachpersonen zur beruflichen Umorientierung» (3, Pos. 10). <p>Anzahl Familien</p> <ul style="list-style-type: none"> Eine FE wird mehr Familien bei gleichbleibender prozentualer Anstellung betreuen werden (3, Pos. 10) Die Auswirkungen werden sein, dass mehr Familien einen «1/2 Plätze» im Wochenplan der FE erhalten oder andere Formen der Zusammenarbeit mit Eltern gefunden werden müssen (35, Pos. 15). Eine obere Begrenzung von zu betreuenden Familien wäre sinnvoll, «um die Qualität sicherzustellen» (30, Pos. 6). <p>Zeitdruck</p> <ul style="list-style-type: none"> Es wird davon ausgegangen, dass die Komplexität und der Zeitdruck (tendenziell) zunehmen werden (11, Pos. 1; 16, Pos. 17). Die FE wird somit auch unter mehr Zeitdruck stehen. (16, Pos. 14) Arbeitsbelastung Die Arbeitsbelastung ist heutzutage bereits sehr hoch und wird in den nächsten Jahren zunehmen (11, Pos. 3), aufgrund der vielen Terminen, den hohen Ansprüchen sowie dem verdichteten Programm bei den Familien (16, Pos. 4) Die Komplexität könnte ebenfalls ein Grund für die steigende Arbeitsbelastung sein (28, Pos. 3) Die Fachpersonen der HFE werden stark herausgefordert sein (40, Pos. 9)

			<ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeitsbelastung wird gleichbleiben oder zunehmen (38, Pos. 7; 34, Pos. 6) • Die zunehmenden Anmeldungen und Anfragen zusammen mit dem Arbeitskräftemangel werden dazu führen, «dass die HFE immer mehr überlastet sein wird» (34, Pos. 2) • Das zunehmende Verkehrsaufkommen auf den Strassen könnte zu mehr «Stress und somit zu grösserer Arbeitsbelastung führen» (13, Pos. 8) • Wenn sich die Arbeitsbelastung weiter erhöht, besteht die «Gefahr, dass noch mehr Fachkräftemangel entsteht und die Wartelisten länger werden» (18, Pos.9) • Den vorherigen Aussagen setzt sich die folgende entgegen: Die Arbeitsbelastung wird besser verteilt sein, da die Kompetenzen im gesamten Team genutzt werden (36, Pos. 15) <p>Flexibilität</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Flexibleres Arbeiten» (1, Pos. 9) • Selbständigkeit • Die Selbständigkeit in der Arbeit der HFE wird weiterhin bestehen bleiben (32, Pos. 12) • Es wird mehr freiberuflich (selbständig) gearbeitet (37, Pos. 9)
		<ul style="list-style-type: none"> - Anstellungsbedingungen - Lohn - Spesen 	<p>Anstellungsbedingungen im Allgemeinen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken (16, Pos. 13) und Fachkräfte langfristig im Beruf zu halten (18, Pos. 3), müssten die Anstellungsbedingungen attraktiver werden (16, Pos. 13, 18, Pos. 9). • Es wird erhofft, dass das «Niveau bezüglich Anstellungsbedingungen und [die] Möglichkeit nach Weiterbildungen [...] aufrechterhalten werden kann» (9, Pos. 3) • «Weiterbildungen sind wichtig und müssen besser finanziert werden, nicht nur anteilmässig am Pensum» (27, Pos. 7) • Eine flexiblere Anstellung im Teilzeitbereich wird gewünscht (27, Pos. 8) • Ähnlichere Anstellungsbedingungen über die Kantone hinweg (28, Pos. 3) • Ob sich die Anstellungsbedingungen verändern werden, sind sich die Befragten uneinig. Einerseits wird davon ausgegangen, dass sich die Anstellungsbedingungen verbessern werden (12, Pos. 3). Andererseits wird

			<p>nicht davon ausgegangen, dass sich die Anstellungsbedingungen verändern werden (11, Pos. 3).</p> <p>Lohn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um bessere Anstellungsbedingungen zu erreichen, wird die Möglichkeit gesehen, den Lohn an den Lohn Heilpädagogischer Fachkräfte in höheren Bildungsstufen (z.B. Heilpädagogik auf Sekundarstufe) anzugleichen. Zudem sollte in Zukunft eine Vollzeitbeschäftigung möglich sein. Andernfalls wäre eine Anpassung des Gehalts von 100% auf eine Arbeitslast von 80% gerechtfertigt (16, Pos. 13). • Eine grössere Anerkennung in Form von Gehalt und Professionalisierungsmöglichkeiten wird erwünscht (36, Pos. 13) • Es wird mehr Transparenz bezüglich des Gehalts gewünscht (8, Pos. 3). • Durch die Steigerung der Professionalität (33, Pos. 7) und die Wertschätzung (32, Pos. 13) und Wichtigkeit der Frühförderung (27, Pos. 8), werden sich Lohn und Weiterbildungsmöglichkeiten erhöhen (33, Pos. 7; 32, Pos. 13), wie auch der Stellenwert des Berufes wird steigen (27, Pos. 8) • Es gibt verschiedene Meinungen dazu, ob es in Zukunft Veränderungen bezüglich Lohns geben wird. Eine Lohnerhöhung wird erwünscht (34, Pos. 7; 27, Pos. 8). Jedoch wird erwartet, dass es keine bis minime Veränderungen beim Lohn stattfinden werden (21, Pos. 11; 35, Pos. 17). <p>Spesen</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Jeder Weg während der Arbeitszeit wird von den Kilometern und Zeiten her fair entlohnt/angerechnet» (29, Pos. 4) • «Parkgebühren und Spielmaterial müsse nicht vorfinanziert werden» (29, Pos. 5) • Spesen und Fahrzeiten werden anderen Berufsgruppen, welche ebenfalls im Aussendienst tätig sind, angepasst (29, Pos. 9) • Es wird ein Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt (19, Pos. 13) • Es besteht die Möglichkeit, dass die Reisezeiten weniger grosszügig abgerechnet werden können, was Auswirkungen auf das Setting der HFE haben könnte (9, Pos. 3)
	Ausweitung der HFE		<ul style="list-style-type: none"> • «Es gibt vermehrt Einrichtungen / Institutionen, an welche sich Eltern mit Kinder[n] im Frühbereich wenden können. Unsere Aufgabe verlagert sich womöglich weg von den Familien zu "profitableren" Systemen.» (30, Pos. 2)

	Qualitätssicherung		Siehe oben bei Anzahl Familien
	Organisation von Ressourcen	- Wartelisten	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird kaum bis keine Wartelisten geben (20, Pos. 2; 18, Pos. 2). Die Familien erhalten sofort die notwendige Unterstützung (18, Pos. 2) • «Die Wartezeiten der Diagnostik sind verkürzt[,] um den Kindern möglichst schnell Zugang zu Unterstützung zu gewähren» (19, Pos. 5) • In 10 Jahren wird sich «das Problem[,] von zu wenigen [Fachpersonen] und zu viele[n] Kinder[n,] die auf einer Warteliste sind[,] nicht gross veränder[t] [haben]» (14, Pos. 5)
		- Finanziell	<ul style="list-style-type: none"> • Mit der jetzigen Entwicklung wird angenommen, dass auch in der HFE «vermehrt gespart wird und deshalb die Fachpersonen immer mehr Kinder an einem Tag besuchen müssen» (9, Pos. 3). • Der finanzielle Druck auf die HFE wird steigen, dadurch wird weniger Zeit direkt beim Kind möglich sein (21, Pos. 8).
		- Personell / Fachkräfte - Fachkräftemangel	<p>Personell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Personalbedarf wird steigen, da mehr Kinder/Familien HFE-Bedarf haben werden (35, Pos. 4) • Es wird grössere Teams geben (35, Pos. 18) • Es wird mehr Stellen im Bereich der HFE geben (34, Pos. 6) <p>Fachkräftemangel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Problem des Fachkräftemangels sowie den langen Wartelisten wird sich in den nächsten 10 Jahren nicht gross verändern (14, Pos. 5) • Der Fachkräftemangel und das Bevölkerungswachstum sowie die vergrösserte Zielgruppe der HFE stellen ein Problem dar, um genügend qualifiziertes Personal zu finden (12, Pos. 3). • Wenn die Arbeitsbelastung noch weiter zunimmt, droht die Gefahr, dass noch ein grösserer Fachkräftemangel entsteht und die Wartelisten länger werden (18, Pos. 9). • Wegen dem «Fachkräftemangel in Schulen und Kindergärten wird die Volksschule einen Wandel vollziehen. Diese[r] wird auch die HFE betreffen: es wird noch mehr präventiv gearbeitet, eine grössere Bandbreite an Kindern werden das Angebot der HFE nutzen. Evtl. gibt es vermehrt Gruppenangebote für Kinder die kurz vor dem Kindergarteneintritt stehen». (39, Pos. 4)

			<ul style="list-style-type: none"> • «Durch den Fachkräftemangel (Logopädie, Heilpädagogik in der Schule etc.) verstärkt sich der Druck auf die Eltern» (11, Pos. 2). • Zudem wächst die Arbeitsbelastung bei den Fachpersonen (27, Pos 8). Der Grund dafür wird in der Kombination von immer mehr Anmeldungen und dem zunehmenden Fachkräftemangel gesehen (34, Pos. 2) • Die wöchentlichen Hausbesuche werden minimiert, «da mit den personellen Ressourcen sparsamer umgegangen werden muss» (35, Pos. 1) • Bei weiter andauerndem Fachkräftemangel werden die Hürden für die Ausbildung herabgesetzt (19, Pos. 13). • Es werden mehr Fachpersonen ausgebildet (HFE, Logopädie etc.) um den Bedarf abdecken und die Familien angemessen begleiten zu können (19, Pos. 5). • Eine weitere Möglichkeit ist die Anstellungsbedingungen attraktiver zu gestalten, «um den Fachkräftemangel auszugleichen» (siehe Lohn) (16, Pos. 13) • Es wird in Zukunft keinen Mangel an ausgebildeten Fachpersonen mehr geben (SHP und HFE) (23, Pos. 5)
		<ul style="list-style-type: none"> - Zeitlich - Planung von Terminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Familien stehen vermehrt unter Zeitdruck, was die Terminfindung erschweren wird (16, Pos. 14, 40, Pos. 11). • Durch den steigenden administrativen Aufwand wird weniger Zeit für die Arbeit mit den Familien übrigbleiben (16, Pos. 15) • Gleichzeitig besteht der Wunsch, dass durch die Reduktion des administrativen Aufwands, wieder mehr zeitliche Ressourcen für die Arbeit mit den Kindern und Familien zur Verfügung stehen werden (11, Pos. 1) • Möglicherweise müssen mehr Ressourcen gespart werden, was dazu führen würde, dass die Termine noch besser geplant werden müssten (38, Pos. 2) • Es werden mehr Kinder in weniger Zeit betreut (38, Pos. 7)
Ausbildung		<ul style="list-style-type: none"> - Voraussetzungen - Ausbildungsinstitutionen in der CH 	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird von allen Fachpersonen der HFE einen Masterabschluss verlangt (38, Pos. 8) • Die Ausbildung wird integrativer (36, Pos. 14)

			<p>Voraussetzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Ausbildung wird auch für andere Berufsgruppen und Vorbildungen einfacher zugänglich (37, Pos. 14). Der Lehrberuf ist keine Voraussetzung mehr (37, Pos. 8) • «Die Einstellung der HfH, dass nur Lehrer ohne Vorleistungen zum Studium der Früherziehung zugelassen werden[,] ist veraltet! Dieses Berufsfeld lebt von der Vielseitigkeit der Berufseinsteiger! Logopäden, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten, Gebärdensprachdolmetscher, usw. Alle diese Berufe bereichern das Feld immens und es ist absolut unfair, sinnlos und inakzeptabel, dass nur Lehrer beim Einstieg in diesen Beruf bevorzugt werden. Ein Lehrer[,] der in dieses Studium möchte, bisher aber noch NIE mi[t] kleinen Kindern gearbeitet hat, muss keine Vorleistungen erbringen, eine Logopädin mit 10 Jahren Erfahrung mit kleinen Kindern jedoch schon? Das sollte sich ändern!» (29, Pos. 13) • Bei weiter andauerndem Fachkräftemangel werden die oben genannten Hürden abgebaut (19, Pos. 13) • Durch die spezifischen Aus- und Weiterbildungen und Vernetzungen wird die Professionalität zunehmen (28, Pos. 3)
Weiterbildung			<ul style="list-style-type: none"> • Die Weiterbildungen, welche während des ganzen Berufslebens besucht werden, werden einen wichtigen Stellenwert einnehmen (23, Pos. 10). • Weiterbildungen werden daher besser finanziert als bisher anteilmässig am Pensum (29, Pos. 7). • Es wird eine Vorgabe geben, wie viele Weiterbildungstage besucht werden müssen (38, Pos. 9). • Es besteht ein breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten (20, Pos. 5). • Möglicherweise werden mehr Weiterbildungen online angeboten, was nicht befürwortet wird (14, Pos. 6). • Für die Ausbildung sowie Weiterbildungen wird nur ein kleiner Stundenpool zur Verfügung stehen (11, Pos. 3). • Es ist zu hoffen, dass die Arbeit der HFE eine grössere Anerkennung erhält sowohl in Form von angemessener Entlohnung als auch von verbesserten Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Professionalisierung (36, Pos. 13)
Spezialisierung			<ul style="list-style-type: none"> • Es wird interdisziplinäre Zentren für das kleine Kind geben, welche Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Sozial- und Heilpädagogik unter

			<p>einem Dach vereinen. Die Übergänge können dadurch fließender gestaltet und Therapien phasenweise oder gleichzeitig angeboten werden. Die Fachpersonen werden im Austausch sein (16, Pos. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es ist möglich, dass sich Fachpersonen der HFE mehr spezialisieren auf ein bestimmtes Fachgebiet z.B. Autismus-Spektrum-Störung, geistige Behinderung etc. (35, Pos. 7; 14, Pos. 1; 3, Pos. 2) • Durch eine Spezialisierung der Fachpersonen der HFE für einzelne Formen und Arten von Beeinträchtigung könnte eine gezieltere und kompetentere Förderung der Kinder gewährleistet werden, als wenn die Fachpersonen ein ganzes Spektrum abdecken (14, Pos. 3) • Im Allgemeinen wird es eine Zunahme an spezialisierten Therapeuten geben (12, Pos. 4)
Digitalisierung / technischer Fortschritt			<ul style="list-style-type: none"> • In der Zukunft das digitale Arbeiten zunehmen (1, Pos. 9) • Technische Möglichkeiten werden in der Arbeit unterstützend eingesetzt (32, Pos. 3). • Die Administration, Akten und Dokumentationen (Berichte, Journalführung, Förderplanungen etc.) werden nur noch in digitaler Form bestehen (16, Pos. 16; 21, Pos. 5) • Eine Digitalisierung und Modernisierung in diesem Berufsfeld sind nötig. Dies würde die Arbeit erleichtern, vereinfachen auch professionalisieren. (29, Pos. 11; 19, Pos. 14) • Es werden vermehrt technische Tools in der Arbeit eingesetzt (20, Pos. 11). • Beispielsweise werden das Apps für die Zeiterfassung, digitale Akten, damit die Akten auch bei einem Arbeitsausfall gesichert werden können, digitale Kalender sein etc. (29, Pos. 11) • Einerseits bringt die Digitalisierung Vorteile mit sich, da Arbeitsprozesse schneller ablaufen werden. Andererseits kann es sein, dass wegen der Komplexität der verschiedenen Tools viel mehr Zeit am Computer verbracht werden muss. Hier spielt es eine Rolle, was die Leitung diesbezüglich erwartet. (14, Pos. 4) • Videos werden als fester Bestandteil in der Beratung eingesetzt (16, Pos. 16) • Der Austausch unter Fachpersonen wird vermehrt online stattfinden (21, Pos. 4)

Struktureller Kontext

10.5 Codierung gesellschaftlicher Kontext			<ul style="list-style-type: none"> • Grundsätzlich wird der Wandel relativ schwerfällig vorstättengehen und die Veränderungen in 10 Jahren werden nicht enorm sein (20, Pos. 11) • «Wir sind stetig im Wandel». Der gesellschaftliche Kontext wird in der HFE immer ein Thema sein, da die Fachpersonen der HFE familienorientiert arbeiten. (34, Pos. 8)
Kategorien	Subkategorien	Themen	
Gesetzgebung		- Kantonale und bundesweite Richtlinien	<ul style="list-style-type: none"> • Die HFE wird gesetzlich einer Gemeinde unterstellt sein (23, Pos. 12) • Die HFE unterliegt nicht mehr Stiftungen und Vereinen (37, Pos. 13)
Anerkennung		<ul style="list-style-type: none"> - Anerkennung der frühen Kindheit - Anerkennung der HFE in der Gesellschaft 	<p>Anerkennung der frühen Kindheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Wertschätzung und die Anerkennung der frühen Bildung und Förderung ist in der Gesellschaft und Politik anerkannt (37, Pos. 10; 23, Pos. 13). Dadurch wird mehr in diesen Bereich investiert (22, Pos 4), was dazu führt, dass genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden (23, Pos. 13, 32, Pos. 11). • Das Bildungssystem wird mehr Wert und Aufmerksamkeit auf die frühe Kindheit legen. Die Bedeutung der Prävention steht im Vordergrund. (16, Pos, 18) • Gleichzeitig sollen die Ausbildungen für die frühe Kindheit professionalisiert werden (16, Pos. 18). • Die Wichtigkeit der Förderung sowie Knüpfung sozialer Kontakte zu Gleichaltrigen und somit auch die Bedeutung von Kitas und HFE ist erkannt (23, Pos. 12). <p>Anerkennung der HFE in der Gesellschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die HFE erfährt mehr Anerkennung in der Gesellschaft (28, Pos.1). Sie «ist schweizweit anerkannt und gefragt» (37, Pos.1) • Die Fachpersonen der HFE werden als Fachpersonen wahrgenommen (3, Pos. 1) • Die höhere Anerkennung und Wertschätzung in der Gesellschaft und Politik wird sich in Form einer Lohnerhöhung auswirken (36, Pos. 13; 27, Pos. 8; 22, Pos. 3)

			<ul style="list-style-type: none"> • Die «Wichtigkeit der HFE ist von den Behörden erkannt worden». Möglicherweise werden die Fachpersonen der HFE von den Gemeinden angestellt. (23, Pos. 8) • Die Wertschätzung gegenüber der Arbeit der HFE wird sich in Zukunft nicht markant verändern (21, Pos. 14)
Rolle der HFE in der Gesellschaft			<ul style="list-style-type: none"> • Die HFE wird in Zukunft eher eine beratende und coachende Rolle einnehmen (16, Pos. 10) • Die HFE wird ein Angebot bereitstellen, welches sich an Eltern richtet, die in der Erziehung Fragen haben oder verunsichert sind (32, Pos. 14) • Da sich Diagnosen wie Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) verstärken werden und auch bei anderen Diagnosestellungen genauer hingesehen wird, wird die HFE auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserem System spielen. (17, Pos. 6)
Gesellschaftliche Veränderungen			<p>Gesellschaftliche Veränderungen im Allgemeinen</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Zeit und Raum für zwischenmenschliche Begegnungen werden weniger» (33, Pos. 12) • Die Gesellschaft wird schnelllebiger (33, Pos. 11) • «Vielfältigkeit, Desorientierung, fehlende Sicherheit Werte und Normen von [...] verschiedenen Kulturen» wird die Gesellschaft in Zukunft konfrontieren und sie dazu auffordern, ihre Denk- und Herangehensweisen zu überdenken. (8, Pos. 4) • Dadurch, dass die Familien dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen sind, ist es auch für die HFE von Relevanz (11, Pos. 4)
		Arbeitseinstellung - Vereinbarkeit von Familie und Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • Die Balance zwischen Beruf und Familie wird in Zukunft einen höheren Stellenwert erhalten (20, Pos. 11) • Es wird weniger gearbeitet, um mehr Zeit in der Familie, Partnerschaft und Freizeit zu geniessen (33, Pos. 1)
		Werte und Normen	<ul style="list-style-type: none"> • «Werte und Normen müssen wieder entdeckt werden» (40, Pos.12) • Werte und Normen von verschiedenen Kulturen (8, Pos. 4) • Die Werte der Gesellschaft werden sich hoffentlich weg von Perfektionismus und Optimierung hin zu Akzeptanz von Individualität und Inklusion verschieben (19, Pos. 15)

		Unsicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Unsicherheit bezüglich der Kindererziehung, da das Wissen weniger von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Suche nach Antworten im Internet kann zur Verunsicherung der Eltern führen (32, Pos. 14) • Fehlende Sicherheit und Desorientierung könnte die Gesellschaft in Zukunft konfrontieren (8, Pos. 4)
		Generationenwechsel	Keine Nennungen
		Familiensysteme <ul style="list-style-type: none"> - Ausserfamiliäre Betreuung - Familienstrukturen - Komplexe Familiensituationen 	Ausserfamiliäre Betreuung <ul style="list-style-type: none"> • Es werden mehr Kinder ausserfamiliär betreut, aufgrund der Arbeitstätigkeit beider Eltern (23, Pos. 1; 40, Pos. 13; 13, Pos. 1) • «Der Stress der Kinder und der Eltern wird dadurch zunehmen» (13, Pos. 10) • Die ausserfamiliäre Betreuung wird zunehmend früher in Anspruch genommen (12, Pos. 4) • In Zukunft könnte die Kita als Vorstufe des Kindergartens für Kinder ab drei Jahre obligatorisch werden (23, Pos. 12) • Diese Veränderungen werden sich auch auf die Arbeit in der HFE auswirken: • Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kitas und anderen ausserfamiliären Betreuungsangeboten wird wichtiger werden (17, Pos. 3) • Die HFE wird nicht mehr so nahe an der Familie arbeiten (13, Pos. 9). Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird möglicherweise erschwert sein (35, Pos. 11) Familienstrukturen <ul style="list-style-type: none"> • Die Familiensysteme und -modelle werden sich verändern (11, Pos. 2). Sie werden unterschiedlicher und weniger gemeinschaftlich werden (27, Pos. 9) • Die Eltern werden weniger Zeit für die Familie haben (40, Pos. 1) • Die Väter werden zuhause präsenter sein (35, Pos. 10) • Möglicherweise wird es mehr Familien-WGs geben (32, Pos. 16) • Komplexe Familiensituationen

			<ul style="list-style-type: none"> • Die HFE wird zunehmend mit komplexeren Familiensituationen konfrontiert werden, aufgrund von Flucht, Traumatisierungen, Armut, Fremdsprachigkeit etc (19, Pos. 8) • Gesellschaftliche Veränderungen (Flüchtlinge, Armut, psychische Erkrankungen) werden die Komplexität der Fälle beeinflussen. Zudem wird die Umweltdiagnostik in Zukunft einen wichtigen Aspekt darstellen. (12, Pos. 2) <p>Auswirkungen auf die HFE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Zielgruppe der HFE sind die Familien. Deshalb wird sie lernen müssen mit diesen Veränderungen umzugehen und sich an diese anzupassen (11, Pos. 4) • Komplexere Fälle können zu belastenderen und komplexeren Situationen bei der Arbeit führen (19, pos. 8) • Erziehung wird mehr and die Eltern herangetragen und erklärt werden aufgrund fehlenden Wissens (27, Pos. 9)
		Finanzielle Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • Die finanzielle Belastung auf die Familien wird zunehmen, «was sich auf das Wohlbefinden des Kindes auswirken wird» (13, Pos. 12)
		Leistungsgesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Das Bildungssystem wird weiterhin leistungsorientiert bleiben. (21, Pos. 13) • In der Schule und im Kindergarten hat der Leistungsdruck in den letzten 20 Jahren zugenommen Die hat Auswirkungen auf die Kinder und die Eltern. (11, Pos. 2) • Die Leistungsanforderungen könnten in Zukunft weiter zunehmen (33, Pos. 10) • Der Leistungsdruck [in der Gesellschaft] wird zunehmen (22, Pos. 4) • «Die Schweiz wird immer noch sehr leistungsorientiert und wirtschaftsfreundlich sein» (12, Pos. 4)
		Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen auf die Kinder	<ul style="list-style-type: none"> • «Die Kinder werden noch mehr Sicherheit benötigen[,] um in diesem vielschichtigen und schnellen Leben den Halt nicht zu verlieren und ihren Weg selbstbestimmt und selbstsicher gehen zu können» (8, Pos. 4)
Bildungspolitik		Bildungspolitik	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrere Therapien [sonderpädagogische Massnahmen] werden gleichzeitig stattfinden können (6, Pos. 1) • Die Bildungspolitik investiert in die frühe Förderung (18, Pos. 8)

			<ul style="list-style-type: none"> • Wie sich der gesellschaftliche Kontext in Zukunft verändern wird, wird stark von politischen Entscheidungen abhängig sein. Wenn der Bund in Zukunft mehr Ressourcen und Mittel für die inklusive Teilhabe dieser Kinder in Regelschulen bereitstellt, könnte dies eine positive Auswirkung auf die Lehrkräfte und Mitschüler haben (14, Pos. 7).
		Bildungssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kita und die HFE werden politisch zur Vorschule gehören (23, Pos. 13) • Das Bildungssystem wird sich wandeln und flexibler werden (17, Pos. 7; 36, Pos. 5), insbesondere im Bereich der Regelschule (31, Pos. 4), damit Inklusion und Integration häufiger möglich sein werden (17, Pos. 7) • Das Bildungssystem wird sich mehr an die Bedürfnisse des Einzelnen anpassen und diese finanzieren (19, Pos. 16) • Es werden genügend Ressourcen bereitgestellt, um den Anforderungen gerecht zu werden (31, Pos. 4) • Lehrkräfte weisen ein grösseres Wissen im Bereich der Heilpädagogik auf und arbeiten Hand in Hand zusammen (31, Pos. 4) • Es gibt genügend Plätze in Kindergärten und Schulen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen (wie z.B. ASS, ADHS, Sprachheilschule, Sonderschulen) (23, Pos. 6 / Pos. 14) • Die Inhalte im Kindergarten und in der Schule müssen angepasst werden, da die Kinder jünger eingeschult werden seit der Herabsetzung des Stichtags (6, Pos. 5)
		Inklusion / Integration / Separation	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird die Hoffnung geäussert, dass es nicht zu Rückschritten kommen wird (8, Pos. 5), sondern Inklusion in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft angestrebt wird (12, Pos. 4) • Die Gesellschaft wird inklusiver (9, Pos. 1; 35, Pos. 23) • Möglicherweise aus einem «finanziellen Druck heraus und nicht weil sich die Haltung der Gesellschaft dahingehend verändert» (3, Pos. 11) • Die Schulen sowie die HFE werden inklusiver (7, Pos. 1; 38, Pos. 11). Dabei werden Schulen und Lehrkräfte in dieser Hinsicht

			<p>unterstützt, so dass Inklusion nicht zum «Verheizen» von Lehrkräften führen wird (18, Pos. 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Möglichkeiten für die Integration in Spielgruppen und bei der Einschulung sind vielfältig. (7, Pos. 1, 18, Pos. 4) • Im Regelfall wird ein Kind integriert und nur im Ausnahmefall wird es separiert (7, Pos. 1) • Zunehmend werden Menschen mit Beeinträchtigungen in der Arbeitswelt integriert (38, Pos. 14; 14, Pos. 7) • Gebäude und öffentliche Verkehrsmittel werden barrierefrei sein (14, Pos. 7) • Der Wert einer heterogenen und inklusiven Gesellschaft wird gesehen (18, Pos. 10) • Grenzen der Inklusion • Es gibt finanzielle, fachliche und gesellschaftliche Grenzen der Inklusion (12, Pos. 4) • Eine «inklusive Gesellschaft als Zukunftsvision[.] Es werden wohl aber auch immer wieder Grenzen davon spürbar sein», beispielsweise wegen herausforderndem Verhalten, die den vorgegebenen Rahmen sprengen. (35, Pos. 23) • «Kinder mit Beeinträchtigungen und / oder Entwicklungsverzögerungen benötigen Unterstützung», jedoch stellt sich die Frage, ob Integration immer sinnvoll ist (30, Pos. 7) • «Im Schulkontext wird die Frage der Integration derzeit stark diskutiert und es werden mehr zweifelnde Meinungen wahrgenommen (30, Pos. 7) • Damit Inklusion im Bildungssystem möglich wird, müsste das Schulsystem flexibler und anpassungsfähiger gestaltet werden (17, Pos. 7) <p>Auswirkungen der Inklusion für die HFE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für die HFE würde dies bedeuten, dass es «verschiedene und auch hybride Lösungen für den Kindergarten- und Schuleintritt [geben wird] und die Angebote vielfältiger [werden]» (9, Pos. 1)
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Das Ziel der HFE wird sein, im interdisziplinären Kontext «noch genauer aufzuzeigen, welche Unterstützung ein Kind benötigt und erst dann gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen» (30, Pos. 7)
Megatrends	Globalisierung	Diversität der Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesellschaft wird sich durch Vielfältigkeit auszeichnen (8, Pos. 4) • «Der Anteil [an] ausländischen Familien steigt tendenziell» (15, Pos. 6) • Es wird eine grössere Durchmischung verschiedener Kulturen geben (1, Pos. 14)
	Digitalisierung und technischer Fortschritt	Digitalisierung <ul style="list-style-type: none"> - Technischer Fortschritt - Digitale Medien und der damit einhergehende Medienkonsum 	Digitalisierung <ul style="list-style-type: none"> • Die Möglichkeit sich online zu informieren und sich zu vernetzen, wird die Kompetenzen der Eltern steigern. Die Gefahr der Überforderung ist ebenfalls vorhanden. (35, Pos. 20/21) • Die Digitalisierung wird einerseits Vereinfachung bringen (19, Pos. 14), andererseits kann sie auch die Arbeit belasten (21, Pos. 12) Technischer Fortschritt <ul style="list-style-type: none"> • «Es wird ein[en] rapiden Fortschritt in der Technik geben» (33, Pos. 9) • Eine grössere Auswahl an technischen Möglichkeiten, wird zu mehr Entscheidungen und indirekt auch zu mehr Stress führen (13, Pos. 13) • Die fortschreitenden Technologien werden das Berufsfeld modernisieren bzw. komplett digitalisieren (z.B. Administration, HFE-Portale o.ä.) (22, Pos. 1). Die Technologien werden auch Einfluss nehmen auf die Förderung des Kindes und die Beratung der Familien (evtl. mehr Online-Beratungen) (22, Pos.2). • In der Arbeit werden vermehrt technologische Hilfsmittel eingesetzt (wie z.B. Augensteuerung, Tablets, digitale Tagebücher, Planung digital etc.) (12, Pos. 4) • Für Menschen mit Beeinträchtigungen kann der Zuwachs an technischen Hilfsmitteln wertvoll sein (9, Pos. 4) • Hörgeräte werden besser (38, Pos. 13)

			<ul style="list-style-type: none"> • «Technische Fortschritte fordern nach mehr Produktivität, obwohl kein direkter Zusammenhang feststellbar ist» (3, Pos. 11) <p>Digitale Medien und der damit einhergehende Medienkonsum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Umgang mit digitalen Medien wird weiterhin aktuell bleiben (19, Pos. 10). Jedoch wird das "Unwissen" über den Umgang mit den digitalen Medien verringert werden (15, Pos. 11) • «Digitale Medien werden nach wie vor präsent sein und auch aktiver in der HFE eingesetzt [werden].» • Die Kinder werden noch mehr Zeit vor digitalen Geräten verbringen (21, Pos. 12) • Die Balance zwischen Medienkonsum und Bewegung an der frischen Luft einzuhalten, wird für Eltern und die HFE herausfordernder (13, Pos. 5) • Möglicherweise zeigen sich die Auswirkungen des digitalen Medienkonsum in Form von neuen Diagnosen (16, Pos. 9)
	Individualisierung		<ul style="list-style-type: none"> • Vermutlich wird die Gesellschaft wird individueller (23, Pos. 12; 32, Pos. 14) • Die Familien werden mehr auf sich selbst gestellt sein (32, Pos. 14)
	Wissensgesellschaft		Keine Nennungen
	Konnektivität		Keine Nennungen
	New Work		<p>Die Arbeitswelt wird sich verändern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es wird mehr Teilzeitstellen geben. (6, Pos. 6) • Es wird eine vier-tage Woche geben (40, Pos. 14) • Väter werden ihr Pensum reduzieren (40, Pos. 14) • Zunehmend werden Menschen mit Beeinträchtigungen in die Arbeitswelt integriert (38, Pos. 14) • Die Arbeitswelt wird flexibler werden, was für die Familien eher mehr Stress bedeuten wird (13, Pos. 11) • Immer mehr einfachere Arbeiten werden aufgrund des technischen Fortschrittes und Automatisierung wegfallen (9, Pos. 4; 1, Pos. 12). Es braucht neue Möglichkeiten, damit jeder Mensch Teil der

			<p>Gesellschaft sein und einer sinnstiftenden Arbeit nachgehen kann. (9, Pos. 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit dem Home-Office haben arbeitende Eltern vermehrt die Möglichkeit von zuhause zu arbeiten (1, Pos. 13)
	Mobilität		<ul style="list-style-type: none"> • Grösseres Verkehrsaufkommen könnte dazu führen, dass wertvolle Zeit bei der Arbeit verloren geht und dadurch Stress sowie die Arbeitsbelastung zunehmen werden (13, Pos. 2 / Pos. 8)
	Urbanisierung		<ul style="list-style-type: none"> • Es wird immer dichter gebaut, was dazu führt, dass die Naherholungsgebiete weiter wegrücken. Die Vermittlung der Wichtigkeit von Bewegung und frischer Luft wird für die HFE relevanter werden (13, Pos. 4)
Medizinische Entwicklung		<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungspädiatrische Abklärungen - Pränatale Diagnostik 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Überlastung von entwicklungspädiatrischen Zentren bereitet Sorgen (13, Pos. 6) • Die pränatale Diagnostik wird sich verbessern, was zu einer Abnahme von Kindern mit Trisomie 21 und schweren mehrfach Beeinträchtigungen führen wird (9, Pos. 2; 19, Pos. 12). Das wiederum wird zu mehr Abtreibungen führen (3, Pos. 2) • Dahingegen wird es eine Zunahme von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung und Frühgeburten geben (16, Pos. 9)

Gesellschaftlicher Kontext

10.6 Codierung Wünsche für die Zukunft

«Angenommen du hättest die Möglichkeit die Zukunft nach deinen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Wie sähe die Heilpädagogische Früherziehung in 10 Jahren aus? Was würdest du verändern? Was würdest du bestehen lassen?»

	Veränderungswünsche	Gut so wie es ist
Fachlicher Kontext	<p>Aufgabenfelder der HFE</p> <p>Diagnostik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Diagnostik wird in den Diensten schweizweit durchgeführt (3, Pos. 12). <p>Förderung des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Bedeutung des Spielens wird hervorgehoben (40, Pos. 16) - Die Förderung geschieht mit den Spielsachen, die in den Familien vorhanden sind. Es werden lediglich Verbrauchsmaterialien oder leicht anzuschaffende Materialien verwendet. (15, Pos. 2/3) - Die HFE-Stunden finden in der Natur statt (40, Pos. 17) - Die Förderung eines Kindes gelingt nur, wenn die Bezugspersonen Ideen der HFE in ihrem Alltag umsetzen können (14, Pos. 8) - Neben dem Kind sind die Bedürfnisse der Eltern sehr wichtig (14, Pos. 8) <p>Beratung und Begleitung der Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Empowerment sowie die Stärkung der Eltern stehen im Fokus (40, Pos. 16) - Die HFE sowie die Eltern arbeiten Hand in Hand (17, Pos. 11) - Die HFE begleitet Kinder und Familien über den Kindergarteneintritt hinaus steht auch für die Beratung des Schulsystems zur Verfügung (38, Pos. 17; 33. Pos. 15) - Es besteht eine geringere Hemmschwelle für die Familien die Unterstützung der HFE in Anspruch zu nehmen (28, Pos. 7) 	<ul style="list-style-type: none"> - Die HFE ist und bleibt ein spannendes Berufsfeld (35, Pos. 25) - Das Berufsfeld ist für viele eine Herzenssache und die Fachkräfte sind engagiert und mit vollem Einsatz dabei. Diese Begeisterung soll bewahrt werden (29, Pos. 16). - Den Einblick sowie den Einfluss, der eine HFE in einer Familie haben kann, wird wertgeschätzt (30, Pos. 9) - Die Arbeitsfelder der HFE bleiben bestehen (19, Pos. 20) <p>Beratung und Begleitung der Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es wird weiterhin viel Wert auf die Beziehung zu den Eltern gelegt, was Zeit und Ressourcen erfordert (35, Pos. 26) - Die enge Zusammenarbeit sowie der intensive Austausch mit und in den Familien bleibt bestehen (33, Pos. 18; 28, Pos. 10) - Es gibt weiterhin die Möglichkeit, sehr individuell und bedürfnisorientiert mit jeder Familie zu arbeiten (19, Pos.20) <p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bleibt ein relevanter Aufgabenbereich in der HFE (34, Pos. 11; 33, Pos. 19; 3, Pos. 12) <p>Haltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Grundhaltung sowie die Grundprinzipien wie z.B. die Familienorientierung bleiben der HFE erhalten (20, Pos. 8; 3, Pos. 12; 40, Pos. 16; 18, Pos. 16; 14, Pos. 8) - Prinzipien wie Freundlichkeit, Respekt, Verständnis, Transparenz, Einfühlsamkeit sowie Hilfsbereitschaft sind in der HFE wichtig (14, Pos. 8)

	<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die interdisziplinäre Zusammenarbeit findet regelmässiger statt (17, Pos. 12) - Die HFE sind von anderen Fachstellen z.B. Kitas erwünscht, werden herbeigezogen und arbeiten Hand in Hand (17, Pos. 11; 8, Pos. 6) - Der Wunsch besteht, mit allen Fachpersonen lösungsorientiert und positiv zu kooperieren und wertgeschätzt zu werden (14, Pos. 8) <p>Haltung</p> <p>Familienorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Geschwister werden aktiver miteinbezogen (15, Pos. 4). - Jede Familie individuell betrachten und dort Hilfe zu leisten, wo es gerade am meisten brennt (14, Pos. 8) <p>Inklusion / Integration</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es wird von jung bis alt integrativ gearbeitet (3, Pos.12) <p>Prävention und Frühzeitigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Je früher, umso besser (8, Pos. 7) - Die Familien werden gleich nach der Geburt begleitet, sofern dies notwendig ist (8, Pos. 7) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es gibt weniger Familien mit grundlegenden Erziehungsschwierigkeiten (27, Pos. 10) - Die Ressourcen für die Kinder mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen und Einschränkungen eingesetzt (27, Pos. 10) <p>Wissen und Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es besteht der Wunsch, sich auf einem Gebiet zu spezialisieren, was zu mehr Kompetenz und weniger Überforderung führen würde (14, Pos. 8) <p>Namen der HFE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die HFE erhält einen neuen Namen (18, Pos. 11; 37, Pos. 11) 	<p>Angebot der HFE und Setting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Setting der HFE soll weiterhin bei den Familien zuhause sein. (Dies darf sich auch aufgrund des Fachkräftemangels sowie Einsparungen nicht ändern) (29, Pos. 14; 17, Pos. 14; 3, Pos. 13, 1, Pos. 15) - Dadurch ist das Angebot der HFE niederschwellig und kann von vielen Familien in Anspruch genommen werden (9, Pos. 5). - Die Möglichkeit auch am Dienst zu arbeiten soll bestehen bleiben (29, Pos. 14; 1, Pos. 15)
--	---	---

<p>Struktureller Kontext</p>	<p>Anstellungs- und Arbeitsbedingungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Arbeitsbedingungen werden fair und klar gestaltet sowie optimiert und angepasst (29, Pos. 15) - Es stehen mehr zeitliche Ressourcen zur Verfügung, die für die Familien eingesetzt werden können (34, Pos. 10; 33, Pos. 14; 32, Pos. 17; 11, Pos. 1) - Eine HFE betreut weniger Kinder pro 100% Pensum, damit mehr Zeit für das Kind, die Familie und die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie für Förder- und Handlungsplanungen und die systematische Auseinandersetzung mit dem Fall bleibt (39, Pos. 5; 12, Pos. 6) - Flexible und selbständige (Zeit-)Einteilung, wie viel Zeit oder Stunden ein Kind und seine Familie benötigt (38, Pos. 18; 28, Pos. 11; 13, Pos. 14) - Dazu muss nicht jedes Mal eine Kostengutsprache eingeholt werden (38, Pos. 18). - Gleichzeitig besteht der Wunsch nach mehr Transparenz und Planungssicherheit für die Angestellten (29, Pos. 15) - Die Arbeitsbedingungen werden so gestaltet, dass die Angestellten nicht in ihrem Engagement ausgebeutet werden und dadurch ausbrennen (29, Pos. 16) - Die Arbeitsbedingungen sind so attraktiv, dass es genügend Fachkräfte gibt, die die Familien frühzeitig und langfristig begleiten (20, Pos. 2). <p>Lohn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Lohn wird angehoben z.B. an die Gehaltsbedingungen einer SHP auf Sekundarstufe oder anderen Masterabschlüssen (33, Pos. 16, 27, Pos. 11; 21, Pos. 17; 11, Pos. 5) - Mehr Transparenz beim Lohn (8, Pos. 3) <p>Spesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die erhöhte Flexibilität und Mobilität der HFE soll mit entsprechenden Strukturen unterstützt werden wie z.B. mit der Finanzierung von Handys und Abos (27, Pos. 12) 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Verantwortung, die eine HFE trägt (12, Pos. 9) <p>Anstellungs- und Arbeitsbedingungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Arbeitsbedingungen sind gut (35, Pos. 25; 9, Pos. 3) - Die Flexibilität sowie die Freiheit, wie die zeitlichen Ressourcen eingeteilt werden, bleiben erhalten. Es ist gut, dass so in komplexeren Situationen oder in einer Krise kurzfristig mehr Ressourcen eingesetzt werden können (35, Pos. 29; 34, Pos. 9; 32, Pos. 19) - Die HFE ist für die Organisation ihrer Arbeit verantwortlich und teilt sich ihre Arbeit selbständig ein (12, Pos. 9; 8, Pos. 6) <p>Lohn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Lohn ist in Ordnung (35, Pos. 25) <p>Administrative Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie bis anhin halten sich die administrativen Aufgaben im Masse (35, Pos. 27) <p>Austausch unter Fachpersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Austausch unter Berufskolleginnen sowie im Team ist weiterhin möglich (35, Pos. 27; 1, Pos. 16; 17, Pos. 13) - Die Supervision hat weiterhin einen hohen Stellenwert (35, Pos. 28) <p>Aus- und Weiterbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Ausbildung an der HfH bleibt bestehen (18, pos. 17). - Es gibt weiterhin Weiterbildungsmöglichkeiten (9, Pos. 3)
------------------------------	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Die Wegentschädigung der HFE soll an die Fahrwegentschädigung der Heilpädagogik in der Integration angepasst werden (11, Pos. 5) - Es gibt keine finanziellen Engpässe mehr für die Anschaffung von Material und zusätzlichen Leistungen (21, Pos. 16) <p>Verrechenbare Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die verrechenbaren Leistungen sind klar definiert (insbesondere für Freiberufliche im Kt. ZH) (30, Pos. 8) - Ausfallstunden werden vom Kanton (gilt insbesondere für den Kanton ZH) übernommen (29, Pos. 15) <p>Administrative Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der administrative Aufwand verringert sich (31, Pos. 5) - (Ein Grossteil der) Administrative(n) Aufgaben wie z.B. komplizierte Anträge, Verlängerungsanträge, Stundenrapports etc. werden vereinheitlicht, vereinfacht und auf das Nötigste gekürzt (oder sogar gänzlich abgeschafft) (15, Pos. 10; 11, Pos. 5) <p>Digitalisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die digitale Erfassung der Entwicklung, Prozesse und Arbeitsmittel wird vereinfacht (21, Pos. 18). <p>Kantonale Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die kantonalen Vorgaben werden heruntergesetzt (31, Pos. 5) - Die Kinder erhalten schneller Kostengutsprachen und der Prozess wird vereinfacht (17, Pos. 5; 17, Pos. 8) - Kinder können bei Bedarf zwei sonderpädagogische Massnahmen gleichzeitig in Anspruch nehmen z.B. Logopädie und HFE (6, Pos. 1; 17, Pos. 9) - Im Kindergarten ist es der HFE weiterhin erlaubt zu arbeiten (17, Pos. 10) <p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die HFE ist aktiv in der Politik (15, Pos. 9). <p>Austausch unter Fachpersonen (in- und ausserhalb der Organisation)</p>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Es bleibt mehr Zeit für den Austausch sowie die Geselligkeit mit den Arbeitskolleginnen, da Fachpersonen in der HFE eher Einzelkämpferinnen sind (12, Pos. 8) - Es finden Supervisionen und Intervisionen statt (32, Pos. 18; 12, Pos. 5) - Es findet ein regelmässiger und gewinnbringender Austausch zwischen den Dienststellen statt (20, Pos. 6). - Es gibt mehr Verknüpfungspunkte zu anderen Fachstellen (28, Pos. 8) <p>Spezialisierung und Organisationsform</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es gibt mehr Kompetenzzentren, die als Ansprechpartner z.B. für ASS-Kinder zur Verfügung stehen (32, Pos. 20) - HFE, Logopädie, Physiotherapie etc. sind unter einem Dach vereint. Dadurch können einfacher gemeinsame Hauptziele vereinbart werden. Es wird erhofft, dass dadurch auch weniger Konkurrenzdenken entsteht und sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf das Kind und die Familie konzentriert (9, Pos. 5; 3, Pos. 14) - Die HFE ist ein fixer Bestandteil im Wochenbett (8, Pos. 7) <p>Fachkräfte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es sind genügend Fachkräfte und dadurch Ressourcen vorhanden, was auch zur Arbeitsentlastung führt (36, Pos. 18; 27, Pos. 13; 20, Pos. 2) <p>Wartelisten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es gibt kaum bis keine Wartelisten mehr, da genügend Fachkräfte vorhanden sind (31, Pos. 6; 20, Pos. 2) <p>Aus- und Weiterbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle Fachpersonen der HFE verfügen über einen Masterabschluss und können berufsbegleitend studieren (38, Pos. 15) - Das Studium sowie die Lernzeit werden vom Kanton finanziert (38, Pos. 16) - Der Zugang zur HFE-Ausbildung wird für andere Berufsgruppen wie z.B. Sozialpädagogik einfacher (37, Pos. 14). 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Der Erwerb von interkulturellen Fähigkeiten wird in der Ausbildung angestrebt (15, Pos. 6). - Es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten z.B. 10 spezifische Workshops / Weiterbildungstage pro Jahr (32, Pos. 18; 12, Pos. 7) 	
Gesellschaftlicher Kontext	<ul style="list-style-type: none"> - Die HFE ist schweizweit etabliert und unabhängig von Stiftungen (37, Pos. 12; 37, Pos. 12). - Die HFE gewinnt an Bekanntheit (28, Pos. 6; 22, Pos. 1; 20, Pos. 3; 18, Pos. 14; 8, Pos. 6) - Es gibt mehr Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, um neue Fachkräfte anzuwerben, z.B. mind. eine Dokumentation auf SRF zum Thema HFE (18, Pos. 14; 15, Pos. 8; 15, Pos. 12) - Die Haltung der Gesellschaft gegenüber früher Förderung und der HFE verändert sich, dadurch wird mehr in den Bereich der frühen Förderung investiert (22, Pos. 5) - Die HFE wird wertgeschätzt (12, Pos. 9, 8, Pos. 6) - Die gesamte Schweiz wird inklusiver (z.B. Schulsystem, Kitas, Spielgruppen etc.) (22, Pos. 5) - Es sind mehr materielle, personelle und finanzielle Ressourcen im Bildungssystem vorhanden (36, Pos. 18) - Die Gesellschaft verfügt über eine offenerere und inklusivere Haltung und die Bereitschaft, ausserhalb von gewohnten Strukturen zu denken (36, Pos. 17; 19, Pos. 18/19) - Defizite sind weniger im Fokus z.B. bei der Rechtfertigung von Unterstützung, für die Integration etc. (19, Pos. 17) - Die Unterstützte Kommunikation hat sich als Kommunikationsmittel etabliert (36, Pos. 16) - Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhält einen höheren Stellenwert (20, Pos.11) - Es ist mehr Wissen über den Umgang mit digitalen Medien vorhanden (15, Pos. 11) - Die HFE ist weltweit vernetzt (15, Pos. 13). - Die HFE etabliert sich in verschiedenen Ländern. 	

10.7 Datengrundlage: Ausgefüllte Umfragen

Umfrageantwort	
Antwort ID	1
Letzte Seite	22
<p>1 - immer noch das gleiche Setting wie heute. Mehrheitlich aufsuchende Arbeit.</p> <p>2 - Mehr Familien in schwierigen sozialen Verhältnissen, herausfordernde familiäre Verhältnisse</p> <p>3 - Mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten</p> <p>4 - Dadurch mehr Beratungsbedarf</p> <p>5 - Anderes Fördermaterial. Vermehrt auch digitales Arbeiten mit Kinder.</p> <p>6 - weniger Sinnesbeeinträchtigungen, dafür mehr Verhaltensauffälligkeiten</p> <p>7 - mehr interdisziplinäres Arbeiten, mehr spezialisierte Zentren wie z.B. für ASS</p> <p>8 - Beratung wird mehr gefragt sein aufgrund der Entwicklung der Gesellschaft. Ich rechne mit schwierigeren wirtschaftlichen Verhältnissen, niedriger sozioökonomischer Status, tieferes Bildungsniveau</p> <p>9 - mehr digitales Arbeiten, flexibleres Arbeiten, Admin kann von zuhause erledigt werden</p> <p>10 - vielleicht keine fixen Räumlichkeiten mehr für eine heilpädagogischen Dienst, sondern nur noch aufsuchend</p> <p>11 - mehr finanzieller Druck durch Sparmassnahmen seitens der Behörden</p> <p>12 - gewisse Arbeitsstellen werden durch die Digitalisierung und Automatisierung wegfallen</p> <p>13 - durch Homeoffice können die arbeitenden Elternteile vermehrt von zuhause Arbeiten</p> <p>14 - mehr Durchmischung von verschiedenen Kulturen</p> <p>15 - aufsuchend Arbeiten zu können und zugleich auch an einer Dienststelle</p> <p>16 - immer noch in einem grossen Team mit Fachaustausch</p> <p>17 Für mich ist es eine sehr sinnstiftende Aufgabe. Da jede Familie und jedes Kind einzigartig ist, bleibt die berufliche Tätigkeit sehr abwechslungsreich.</p>	
Umfrageantwort	
Antwort ID	3
Letzte Seite	22
<p>1 Der Stellenwert ist in ALLEN Kantonen geklärt. Die Fachpersonen der HFE werden als solche wahrgenommen.</p> <p>2 Die Behinderungsformen werden sich verändern, weitere diagnostische Möglichkeiten können intrauterine abbrüche weiter fördern. In 10 Jahren arbeite ich weiterhin in den Familien und im ganzen System der Kinder. Belastete Familiensysteme werden schneller und niederschwelliger zur Unterstützung kommen. Spezialisierungen haben zugenommen, eine hfe wird nicht mehr nur pro familie arbeiten sondern mehr auf dem zugesprochenen expert:innen gebiet. Ressourcen werden zielsicher genutzt.</p> <p>3 Viel mehr Elternberatung</p> <p>4 Interdisziplinäre Teams</p> <p>5 Nur noch inklusive Spielgruppen</p> <p>6 Familienorientierung hält sich in der haltung</p> <p>7 Systemischer blivk</p> <p>8 Schnittstellen zu anderen Disziplinen funktionieren wohlwollend professionell im sinne der familienorientierung.</p> <p>9 Niederschwellige Angebote decken den präventionsauftrag ab.</p> <p>10 Mehr administrationsaufwand, mehr familien bei gleichen prozent anstellung. Es wird Einsparungen geben - entgegen der professionell begründeten Relevanz der HFE. Die Ausbildungen werden zwar immer besser, aber schlechtere Arbeitsbedingungen motivieren gut ausgebildete fachpersonen zur beruflichen umorientierung.</p> <p>11 Technische Fortschritte fordern nach mehr Produktivität, obwohl kein direkter Zusammenhang feststellbar ist. Die Frage: wie viel darf HFE kosten? Wird die Gesellschaft beschäftigen. Vermutlich wird endlich mehr Integration geschehen - aus finanziellem druck heraus und nicht weil sich die Haltung der Gesellschaft dahingehend verändert</p> <p>12 Familienorientiert, interdisziplinär, diagnostik in den diensten-schweizweit, Prävention eingeschlossen, integratives Arbeiten von klein bis alt</p> <p>13 Aufsuchendes Angebot würde ich unbedingt beibehalten</p> <p>14 Dienste mit vielen disziplinen fördern</p> <p>15 Vereinbarkeit familie-beruf, Abwechslung, breites Arbeitsfeld, lohn</p>	

Umfrageantwort	
Antwort ID	5
Letzte Seite	8
<ol style="list-style-type: none"> 1 neue Mittel (zb Diagnostik) 2 bekannter 3 mehrere Stellen 	
Umfrageantwort	
Antwort ID	6
Letzte Seite	11
<ol style="list-style-type: none"> 1 bekannter als heute in der allgemeinen Bevölkerung, vielleicht öfters Beratungssetting für Eltern ohne Kindsförderung bei Eltern, die viele Fragen zur Erziehung/Spielbegleitung etc. haben, deren Kind aber nicht beeinträchtigt oder verzögert ist, hoffentlich mehrere Therapien kombinierbar --> Logo, HFE gleichzeitig möglich, wenn nötig und hilfreich 2 weiterhin Familienorientierung, Ressourcenorientierung 3 mehr ASS, mehr Kinder, die sich wegen ihres Umfelds oder hohem Medienkonsum auffallend entwickeln 4 mehr HFE in Kitas, da viele Kinder viele Stunden dort verbringen 5 Bildungssystem: Inhalte müssen in KG und Schule nach unten angepasst werden, da Kinder jünger eingeschult werden seit Stichtag 31.Juli 6 veränderung arbeitswelt: mehr Teilzeitstellen 	
Umfrageantwort	
Antwort ID	7
Letzte Seite	8
<ol style="list-style-type: none"> 1 Ich stelle mir die Früherziehung inklusiver vor und dass wir in der Gesellschaft der Inklusion einen grossen Schritt näher gekommen sind. Dadurch sind die Möglichkeiten bei der Einschulung vielfältig und im Regelfall wird das Kind integriert und nur in Ausnahmefällen separiert. 	
Umfrageantwort	
Antwort ID	8
Letzte Seite	22

- 1 Wir sind in der Kita und in Kindergärten ein integrierter Bestandteil und ich habe das grosse Glück als HFE auf dem Wochenbett arbeiten zu können und Familien gleich bei der Geburt die nötige Unterstützung zukommen zu lassen. Die Frühzeitigkeit wurde endlich erkannt.
- 2 Frühzeitigkeit wurde noch besser erkannt und statt erst mit 4 Jährig werden die Kinder und Familien bereits früher erfasst und gestärkt. Der Bekanntheitsgrad der HFE ist gewachsen und die Interdisziplinarität wird gesucht (nicht nur von uns, sondern auch von den Anderen Fachpersonen). Wir können in der Kita, Kiga mehrere Kinder gleichzeitig fördern und die Kinder können sich zurückziehen, wenn es ihnen zu viel wird...und wir fördern in dieser Zeit die Anderen. HFE wird nicht weiterhin für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sein sondern "zur Normalität" gehören, da jedes Kind und jede Familie mal "besondere" Bedürfnisse haben.
- 3 Ich hoffe, dass sich der Admin-Aufwand legt und der Fahrtenstress bzw. die nicht verrechenbare Zeit verrechenbar wird. Was den Lohn betrifft wünsche ich mir mehr Transparenz
- 4 Vielfältigkeit, Desorientierung, fehlende Sicherheit, Werte und Normen von den versch. Kulturen...all dies wird auf uns zu kommen und uns fordern, die Dinge zu überdenken. Die Kinder werden noch mehr Sicherheit benötigen um in diesem vielschichtigen und schnellen Leben den Halt nicht zu verlieren und ihren Weg Selbstbestimmt und Selbstsicher gehen zu können.
- 5 Inklusion...wo wir diesbezüglich stehen werden...ich hoffe nicht, dass es zu Rückschritten kommt, sondern wir weiter diesen Weg bestreiten...es jedoch vermehrter Institutionen und Unterstützungsangebote geben sollte, welche den Individuellen Bedürfnissen angepasst werden können.
- 6 Wir sind als HFE allen bekannt und werden wertgeschätzt. Wir sind weiterhin selbstständig unterwegs und können unseren Alltag selbst gestalten, sind in Kitas und Kigas erwünscht und werden auch von Kinderärzten und anderen Fachpersonen beigezogen.
- 7 Mein Wunsch: HFE im Wochenbett als fixen Teambestandteil. Je früher umso besser für Familie und Kind.
- 8 Weil es mir ermöglicht, einen wunderschönen Job auszuüben, welcher mich fordert und fördert und kein Tag gleich ist. Weil ich selbstständig arbeiten und Familien stärken kann, weil es ein sinnvoller Job ist, welcher mir viel Energie nimmt jedoch auch wieder zurück gibt. Weil ich diesen steinigen HfH Weg nicht für nix angetreten bin :-)

Umfrageantwort

Antwort ID	9
Letzte Seite	22

- 1 Ich hoffe wir als Gesellschaft sind der Inklusion einen grossen Schritt näher gekommen. Dies würde für die HFE bedeuten, dass es sehr verschiedene und auch hybride Lösungen für den Kindergarten- und Schuleintritt gibt und die Angebote vielfältiger geworden sind. Weiter gehe ich davon aus, dass die Familienorientierung noch an Bedeutung zugenommen hat sowie auch die ausserfamiliären Angeboten, mit denen die HFE nun vermehrt arbeitet.
- 2 Die Wirksamkeit der HFE wird in den nächsten 10 Jahren bewiesen sein, was die Fachlichkeit der HFE stärkt und die interdisziplinäre Zusammenarbeit vereinfachen wird. Es werden moderne Medien und Hilfsmittel in der Beratung der Familien und in der Arbeit mit dem Kind vermehrt eingesetzt, wo es hilfreich ist. Durch die pränatale Diagnostik wird es weniger Kinder mit schwerer mehrfacher Beeinträchtigung geben und die HFE wird vermehrt bei Verhaltensauffälligkeiten dazugezogen.
- 3 Mit der jetzigen Entwicklung nehme ich an, dass in der HFE auch vermehrt gespart wird und deshalb die Fachpersonen immer mehr Kinder an einem Tag besuchen müssen. Ich hoffe das Niveau bezüglich Anstellungsbedingungen und der Möglichkeit nach Weiterbildungen kann aufrechterhalten werden. Auch kann ich mir vorstellen, dass die Reisezeiten weniger grosszügig abrechenbar werden und deshalb sich das aufsuchende Angebot vermehrt zu einem ambulanten Angebot an Dienststellen wandelt, was ich jedoch nicht hoffe.
- 4 Ich hoffe sehr, dass der technische Fortschritt den Menschen mit Behinderungen neue Hilfsmittel beschaffen. Der technische Fortschritt hat aber die Nachteile, dass immer mehr einfachere Arbeiten wegfallen und es deshalb weniger Möglichkeiten in der Arbeitswelt gibt. Da müssen neue Möglichkeiten geschaffen werden, damit jeder ein Teil der Gesellschaft sein kann und einer sinnstiftenden Arbeit nachgehen kann.
- 5 Ich finde die Hausbesuche müssen weitergeführt werden, da unser Angebot dadurch sehr niederschwellig ist und von vielen Familien in Anspruch genommen werden kann. Ich würde die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Organisationsform ändern, dass HFE, Logopäden, Physiotherapeuten usw. unter einem Dach arbeiten und dadurch gemeinsame Hauptziele vereinbart werden können, an denen gemeinsam gearbeitet wird. Ich erhoffe mir auch, dass wenn es eine Organisation ist, es weniger Konkurrenzdenken gibt und sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf das Kind und die Familie konzentrieren kann.
- 6 Ich habe auch noch andere berufliche Wege denen ich nachgehen möchte.

Umfrageantwort

Antwort ID	11
Letzte Seite	22

- 1 Ich gehe davon aus, dass der Zeitdruck zunehmen wird und die Familien komplexer werden. Mehr Familien suchen sich Unterstützung und Beratung. Wenn die Frage ist: Wie ich mir die HFE in Zukunft wünsche dann: Ich wünsche mir, dass der administrative Aufwand abnimmt und somit mehr Zeit für die Arbeit für Kinder und Familien vorhanden ist.
- 2 Ich glaube dass der fachliche Kontext komplexer wird. Die Familienmodelle verändern sich, dadurch wird es schwieriger mit den Eltern in Kontakt zu treten wie zum Beispiel Termine zu finden oder die HFE in der Kita stattfindet etc. Durch den Fachkräftemangel (Logopädie, Heilpädagogik in der Schule etc.) verstärkt sich der Druck auf die Eltern. Im Allgemeinen erlebe ich in den letzten 20 Jahren, dass der Leistungsdruck in der Schule, Kindergarten zugenommen hat und dies Auswirkungen auf die Kinder und die Eltern hat.
- 3 Ich denke, dass sich an den Anstellungsbedingungen nichts ändern wird. Die Arbeitsbelastung ist jetzt schon sehr hoch und wird in den nächsten Jahren zunehmen. Ich glaube auch, dass die Professionalität auch gefährdet ist, da in immer weniger Zeit mehr erledigt werden muss. Die Ausbildung kommt immer mehr weg vom Praktischen lernen und lernen wollen an sich, hin zum erledigen von Leistungsnachweisen. Für Ausbildung und Weiterbildung steht nur ein kleiner Stundenpool zur Verfügung.
- 4 Dadurch, dass die Familien diesem Wandel unterworfen sind ist dieser Kontext auch für die HFE relevant. Wir arbeiten mit Familien und bekommen so die Konsequenzen hautnah mit. Wir müssen somit lernen mit diesem Kontext umzugehen und uns anzupassen.
- 5 Ich würde einen Grossteil der administrativen Aufgaben (komplizierte Anträge, Verlängerungsanträge, Stundenrapportierung...) sehr stark kürzen oder sogar abschaffen. Ich würde die Grundarbeit mit den Familien so bestehen lassen. Die Anstellungsbedingungen würde ich anpassen. Das heisst: Den Lohn würde ich erhöhen auf die Lohnstufe Heilpädagogik Oberstufe und nicht mehr Primarstufe. Den eine HFE hat eine unheimliche Verantwortung. Gleichzeitig würde ich die Wegentschätzung der HFE anpassen an die Fahrwegsentschädigung der Heilpädagogik in der Integration.
- 6 Es ist ein so spannendes Berufsfeld. Ich habe grosse Verantwortung und eine hohe Kompetenz Entscheidungen zu treffen. Und ich liebe es mit Kindern zu spielen!

Umfrageantwort

Antwort ID 12

Letzte Seite 22

- 1 Ich werde noch weniger in den Wohnungen, sondern eher in Kita, Tagesmutter, Therapieraum,... sein. Ich werde noch mehr mit entwicklungsgefährdeten Kindern arbeiten, aufgrund KESB Massnahmen, Flüchtlingen,... Ich werde vermehrt Runde Tische organisieren und leiten. Ich frage mich, ob immer noch hauptsächlich ASS Verdacht auf den Anmeldungen steht oder eine neue Diagnose diesen Trend ablöst.
- 2 Ich glaube, der Fokus wird noch stärker auf Beratung und interdisziplinäre Zusammenarbeit gelegt. Es wird mehr spezifische Methoden in der Förderung der Kinder geben. Es wird wahrscheinlich noch mehr in Richtung Entwicklungsgefährdung gehen. Die Fälle werden noch komplexer werden, weil wir erkennen, dass die Umweltdiagnostik einen wichtigen Aspekt darstellt und die gesellschaftlichen Veränderungen dies auch mitbringt (Flüchtlinge, Armut, psychische Erkrankungen).
- 3 Die HFE hat sich in den letzten Jahren stark professionalisiert (siehe Master-Ausbildung, Zugangskriterien). Dennoch sehe ich durch den Fachkräftemangel und das Bevölkerungswachstum und die vergrösserte Zielgruppe der HFE ein Problem, genügend fachlich versiertes Personal zu finden. Die Administration wird weiter wachsen (Aufwand für Gespräche, Dokumentationen usw.). Die Anstellungsbedingungen werden wahrscheinlich verbessert werden.
- 4 Die Schweiz wird immer noch sehr leistungsorientiert und wirtschaftsfreundlich sein. Kinder werden zunehmend früh fremdbetreut. Es wird noch mehr spezialisierte Therapeuten geben. Es wird vermehrt auf technologische Hilfsmittel gesetzt (Augensteuerung, Tablets usw.). Es wird mehr Inklusion angestrebt, aber auch dort werden Grenzen aufgezeigt: Finanziell, fachlich, gesellschaftlich.
- 5 Ich würde mir Fall-Supervision wünschen.
- 6 Ich würde mir mehr Zeit für jedes Kind wünschen (Zeit für die Förder-/Handlungsplanung, die systemische Auseinandersetzung mit dem "Fall")
- 7 Ich würde mir 10 spezifische Workshops / Weiterbildungstage pro Jahr wünschen.
- 8 Ich würde mir mehr Zeit für den Austausch und Geselligkeit mit meinen Arbeitskolleginnen wünschen, weil ich doch vor allem "Einzelkämpferin" bin.
- 9 Ich mag die selbstorganisierte Arbeit, die Verantwortung und die Flexibilität. Ich empfinde mich von Eltern, Kindern, Ärzt:innen wertgeschätzt. Weniger von spezifischen Therapeut:innen (Ergo, Physio)
- 10 Selbstorganisiertes Arbeiten, Gestaltungsfreiraum, Gefühl von Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit, Freude am Tun, Wertschätzung,

Umfrageantwort

Antwort ID 13

Letzte Seite 22

- 1 Ich gehe davon aus, dass mehr Mütter berufstätig sein werden und die Kinder fremdbetreut sind. Dadurch wird die Familienorientierung erschwert. Ich gehe davon aus, dass wir vermehrt in der Kita fördern werden. Dies ist in meinem Kanton im Moment erst selten der Fall.
- 2 Ich mache mir etwas Sorgen wegen dem steigenden Verkehrsaufkommen und dass dadurch viel wertvolle Zeit vergeht, wenn wir unnötig im Stau stehen werden.
- 3 -Ich gehe davon aus, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit immer wichtiger werden wird. Oder dass das Bewusstsein für die Wichtigkeit dieser Zusammenarbeit steigt.
- 4 -Wahrscheinlich werden wir vermehrt herausgefordert sein, den Eltern die Wichtigkeit von Bewegung und frischer Luft zu vermitteln, da immer verdichteter gebaut wird und das Naherholungsgebiet immer weiter wegrückt.
- 5 Bewegung und frische Luft <-> Medienkonsum
- 6 -Dass die Entwicklungspädiatrischen Zentren und somit auch die HFE's überschwemmt werden mit Kindern bereitet mir in gesellschaftlicher Hinsicht etwas Sorgen. Wir werden evt. stärker zu Familienbegleiterinnen, Erziehungscoaches, Sozialarbeiterinnen...
- 7 -Da die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Beratung und Begleitung der Bezugspersonen an Wichtigkeit zunehmen wird, wird immer weniger Zeit für die Arbeit am Kind übrig bleiben. Entweder muss mehr Zeit pro Kind gesprochen werden oder es gibt eine neue Dynamik.
- 8 -Grosses Verkehrsaufkommen könnte zu grösserem Stress und somit zu grösserer Arbeitsbelastung führen.
- 9 -Kinder werden vermehrt ausserfamiliär betreut werden, was dazu führt, dass wir nicht mehr so nahe an der Familie sein werden.
- 10 Der Stress der Kinder und der Eltern wird dadurch zunehmen.
- 11 -Die Arbeitswelt wird flexibler werden, was für die Familie zu noch mehr oder sicher nicht zu weniger Stress führen wird.
- 12 -Der finanzielle Druck auf die Familien wird steigen, was sich auf das Wohlbefinden des Kindes auswirken wird.
- 13 -Mehr technische Möglichkeiten = mehr Entscheidungen = mehr Stress
- 14 Ich würde gerne meine Zeit flexibler einteilen können: mit Familien wenn nötig mehr Zeit verbringen und bei einem anderen Kind vielleicht weniger, wenn es gerade nicht so nötig ist. Ich wäre froh, nicht immer auf die Uhr schauen zu müssen, um die Zeit zu erfassen.
- 15 Ich könnte mir vorstellen, etwas Richtung Erwachsenenarbeit zu machen. Keine Ahnung, was. Mir gefällt die Elternarbeit und der interdisziplinäre Austausch fast besser als die Arbeit am Kind.

Umfrageantwort

Antwort ID	14
Letzte Seite	22

- 1 Ich kann mir vorstellen, dass in 10 Jahren das Netzwerk der Interdisziplinarität noch stärker verankert ist. Es wird weiterhin viel Schreibearbeit geben. Möglicherweise wird es mehr spezialisierte Bereiche im Dienst geben- zum Beispiel, dass gewisse HFEs im Dienst spezialisiert sind für das Thema Autismus, gewisse mehr im Bereich geistige Behinderung...
- 2 Die HFE wird mehr in Kitas miteinbezogen, da durch die Inklusion mehr Kinder mit einer Beeinträchtigung oder einer Entwicklungsverzögerung in "normalen" Kitas integriert werden. Die HFE geht weiterhin grundsätzlich nach Hause und achtet noch mehr auf die Familienorientierung.
- 3 Wie schon in der vorangegangenen Frage erwähnt wird die HFE der Fokus noch stärker auf die Familienorientierung setzen. Durch Spezialisierung für einzelne Formen und Arten von Beeinträchtigung könnte die HFE gezielter und kompetenter Fördern, als wenn sie die ganze Spannweite der Beeinträchtigungen abdecken muss. Beratungen mit Familien könnten vermehrt durch die Zeitlichen Engpässen über Teams oder anderen Technischen Mitteln stattfinden (was ich persönlich aber nicht befürworte). Zusätzlich werden vermutlich Kitas einen höheren Stellenwert für die HFE bekommen, da viele Kinder Kitas besuchen und das Kind einen grossen Teil in der Woche dort verbringt. Die HFE wird in 10 Jahren noch mehr auch die Eltern beraten. Es werden mehr "Selbsthilfegruppen" für Eltern über die HFE geben um die Eltern zu stärken. Es wird selbstverständlich sein, mit den verschiedenen Fachpersonen im Austausch zu sein um das Kind und seine Familie bestmöglichst und bedürfnisgerecht zu Fördern.
- 4 Ich denke, dass sehr viel, wie es jetzt schon begonnen hat, digitalisiert abläuft. Dies ist meines Erachtens einerseits toll, da gewisse Arbeitsprozesse schneller ablaufen. Doch kann dies dazu führen, dass immer mehr Komplexität durch verschiedene Tools viel Zeit am Computer verbracht werden muss. Es ist also zudem Abhängig davon, was von der Dienstleitung erwartet wird.
- 5 Ich vermute, dass die Organisationen kantonal verschieden bleiben werden, wie es jetzt schon der Fall ist. Es wird weiterhin ein Thema sein, dass der Lohn höher sein könnte. Zudem wird es in 10 Jahren vermutlich das Problem von zu wenigen HFEs und zu viele Kinder die auf einer Warteliste sind nicht gross verändern. Diese Problematik kann meines Erachtens nicht "so schnell" sich verändern.
- 6 Vermutlich werden vermehrt Weiterbildungen online angeboten, was ich persönlich nicht befürworte. Ich lerne mehr vor Ort und real.. Wie eben die Kinder auch :_)
- 7 Ich denke, dies ist sehr abhängig von der Politik. Für mich ist es ein Rattenschwanz- wenn der Bund (auf das Bildungssystembezogen) es schafft, in 10 Jahren mehr Ressourcen für die inklusive Teilhabe für Kinder mit einer Beeinträchtigung in die Regelschule zu sprechen, hätte dies einen positiven Effekt auf die Lehrpersonen und auch auf die Mitschüler. So könnte ein Umdenken auch für die Zukunft bei den Mitschüler entstehen und so mehr Akzeptanz für verschiedene Gruppen entstehen. Es wird in 10 Jahren weniger tabuisiert sein. Öffentliche Verkehrsmittel oder Gebäude die neu hergestellt /gebaut werden, sind barrierefrei. Mehr Geschäfte, oder Büros sind bereit, Menschen mit einer Beeinträchtigung zu integrieren. Jedoch wird das in 10 Jahren immer noch zu wenig sein...
- 8 Ich wünschte mir, mit allen Fachpersonen lösungsorientiert und positiv zu kooperieren. Ich habe ein spezialisiertes Gebiet, wo ich mich kompetent fühle-so könnten auch (allgemein) Überforderungen eingedämmt werden. Ich finde es sinnvoll, weiterhin Familienorientiert zu arbeiten. Eine Förderung funktioniert nur dadurch, dass Ideen von der HFE von den Bezugspersonen im Alltag umgesetzt werden können. Ich merke, dass neben dem Kind auch die Bedürfnisse der Eltern sehr wichtig sind. Dieser Fokus möchte ich bewusst mit Familien fördern... Es geht über den Förderbedarf des Kindes heraus. Dadurch, dass ich noch nicht so lange im Beruf tätig bin, ist es eher schwierig, schon zu sagen, was ich ändern würde. Für mich ist grundsätzlich zentral, jede Familie individuell zu betrachten und dort Hilfe zu leisten, wo es in dem Moment am meisten brennt. Viele Stolpersteine, die die Eltern selbst haben, haben eine Auswirkung darauf, wie sie ihr Kind selbst fördern können. Mir sind grundsätzlich folgende Prinzipien wichtig: Freundlich, Respekt und Verständnis, Transparent, Einfühlsam und Hilfsbereit sehr wichtig. Dies möchte ich weiterhin beibehalten.
- 9 Ich arbeite zur Zeit noch in einem anderen Beruf, welcher mir gefällt und wo ich mich kompetent und wohl fühle. Es ist für mich zu früh zu sagen, dass HFE in 10 Jahren mein Beruf sein wird, da ich mich noch nicht so wohl fühle (Kompetenztechnisch) wie im anderen Beruf. Ich möchte dem aber eine Chance geben. Es braucht für mich noch Zeit...

Umfrageantwort

Antwort ID	15
Letzte Seite	22

- 1 - Digitale Medien werden nach wie vor präsent sein und auch aktiver in der HFE eingesetzt.
- 2 - Ich gehe ohne Taschen in viele Familien und brauche die meisten Spielsachen von den Familien
- 3 - Wenn ich Sachen mitnehme, sind es leicht anzuschaffende Materialien, wie Verbrauchsmaterialien
- 4 - Die Geschwister werden aktiver miteinbezogen
- 5 - Familien werden direkt nach der Geburt begleitet, sofern es das braucht.
- 6 - Der Anteil von ausländischen Familien steigt tendenziell, Interkulturelle Fähigkeiten müssen erweitert werden und aktiv als solche in den Studiengang mit einbezogen werden.
- 7 - Die Beratung der Familien wird mehr gewichtet.
- 8 - Mit mehr Öffentlichkeitsarbeit werden mehr Personen an diesem Studiengang interessiert sein.
- 9 - HFE's werden in der Politik ersichtlich. Das heisst es hat eine HFE, welche eine aktive Rolle in der Politik hat.
- 10 - Es wird wieder mehr Fokus auf das Kerngeschäft gerichtet. Das heisst die administrativen Sachen (Berichte, AZE, Verlaufsprotokolle) werden vereinheitlicht, vereinfacht und auf das Nötigste gekürzt.
- 11 - Das "Unwissen" über den Umgang mit den digitalen Medien wird verringert
- 12 - Es gibt mind. 1 Dok auf SRF zum Thema HFE
- 13 - Es passiert eine weltweite Vernetzung und/oder Austausch der HFE's
- 14 - Andere Länder sehen auch den Bedarf an HFE's (Länder, welche es noch nicht haben)
- 15 Meine Wünsche stimmen mit all meinen Vorstellungen überein
- 16 aufgrund der Vielfaltigkeit und der Veränderung der Themen in der HFE, die mit den zukünftigen Veränderungen miteinhergehen

Umfrageantwort

Antwort ID 16

Letzte Seite 11

- 1 - Interdisziplinäre Zentren für das kleine Kind: Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Sozial- und Heilpädagogik unter einem Dach, Übergänge fließender, Therapien allenfalls gemischt oder blockweise Übergänge, Austausch unter Fachpersonen.
- 2 - Eltern und Familien vermehrt im Fokus, HFE in Form von Coaching der Eltern, weniger direkte Arbeit mit dem Kind
- 3 - Coaching von Kitas, Spielgruppen
- 4 - Präventionscharakter von HFE deutlicher → mehr Ressourcen wären schön;) Zeitdruck könnte aber zunehmen. Auch dichteres Programm bei den Familien, viele Termine, hohe Ansprüche.
- 5 - Beeinträchtigungsbilder werden tendenziell komplexer: vielschichtige Problemstellungen auch in den Familien, Zunahme von Frühgeburten, Diagnosen werden diverseren → multimodale Herausforderungen
- 6 - Interdisziplinäre Zentren für das kleine Kind: Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Sozial- und Heilpädagogik unter einem Dach, Übergänge fließender, Therapien allenfalls gemischt oder blockweise Übergänge, Austausch unter Fachpersonen.
- 7 - Beratung der Familien zunehmend wichtiger. Entwicklungspsychologische Beratung in der Ausbildung grosser Fokus.
- 8 Wirkfaktoren des Umfeldes werden weiter erforscht werden, Familienorientierung immer noch stark im Fokus.
- 9 - Formen von Beeinträchtigungen werden komplexer und diffuser, Pränatale Diagnostik verbessert sich, dahingegen steht eine Zunahme von Frühgeburten, ASS etc. Allenfalls weitere Differenzierung von Diagnosen, neue Diagnosen, Auswirkungen von digitalem Medienkonsum?
- 10 -HFE eher in der beratenden und coachenden Rolle.
- 11 - Angegliedert an Kompetenzzentren für die frühe Kindheit
- 12 - wachsender Anspruch an Professionalität
- 13 - Anstellungsbedingungen müssten attraktiver werden, um Fachkräftemangel auszugleichen (Lohnangleichung auch an Heilpädagogik in älteren Arbeitsstufen, 100% Anstellung muss möglich sein! Ansonsten 80% mit 100% Lohn)
- 14 - Komplexität und somit auch Zeitdruck wird wohl nicht so rasch abnehmen, tendentiell zunehmen. HFE damit auch unter Zeitdruck. Auch Familien stehen allenfalls vermehrt unter Zeitdruck, Terminfindung wird schwieriger.
- 15 - Administrativer Aufwand steigt stetig, dabei bleibt weniger Zeit für die Arbeit mit Familien
- 16 - Akten und Journalführung komplett digital, Videos fester Bestandteil in der Beratung.
- 17 - Zeitdruck wird zunehmen
- 18 - Bildungssystem hoffentlich mehr Fokus auf Frühe Kindheit, höhere Wertschätzung, Präventionscharakter hervorheben, Professionalisierung der Ausbildungen für die frühe Kindheit
- 19 - Wirksamkeit muss mehr belegt werden

Umfrageantwort

Antwort ID 17

Letzte Seite 22

1	In 10 Jahren arbeite ich mit den Familien zusammen in ihrem Umfeld zu Hause Hand in Hand.
2	Ich unterstütze die Kinder und berate die Familien bestmöglich.
3	Die Interdisziplinarität wird sicher immer wichtiger werden, auch der Kontakt zu Familien, da mehr Kinder eine Kita oder ähnliches besuchen werden.
4	Die Familienorientierung wird weiterhin im Vordergrund stehen, auch die Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachpersonen und der Kita.
5	Ich vermute, dass die Einholung der Kostengutsprache immer schwieriger wird. Es wäre jedoch sehr schön, wenn ich mich irren würde und der Prozess bis zur Kostengutsprache sich vereinfachen würde.
6	Die HFE wird weiterhin eine wichtige Rolle in unserem System haben, da sich Diagnosen wie ASS verstärken werden und man auch in anderen Diagnosestellungen genauer hinblicken wird.
7	Das Bewusstsein für beeinträchtigte Menschen wird immer grösser und die Frage nach Inklusion wird stärker. Hier stellt sich aber auch die Schwierigkeit, da sich das Schulsystem wandeln und flexibler gestaltbar werden müsste, damit Inklusion möglich ist.
8	Kinder erhalten schneller die Kostengutsprache für HFE.
9	Kinder könnten die Logopädie und HFE besuchen.
10	HFE im Kiga wäre weiterhin möglich.
11	Die HFE und die Familien arbeiten Hand in Hand, auch die Kitas.
12	Die Interdisziplinäre Zusammenarbeit könnte regelmässiger stattfinden.
13	Weiterhin gibt es Austauschmöglichkeiten unter den HFE und auch Weiterbildungsmöglichkeiten
14	Die Förderung zu Hause bleibt bestehen.
15	Die Arbeit mit den Kindern ist trotz den Herausforderungen sehr bereichernd. Es ist zufriedenstellend, Familien zu unterstützen und zu begleiten. Die Fortschritte der Kinder zu sehen, ist ein tolles Gefühl.

Umfrageantwort

Antwort ID	18
Letzte Seite	22

1	- mehr Angebote für Kindes mit ASS
2	- keine Wartelisten... Familien bekommen sofort die notwendige Unterstützung
3	- HFE in jedem Kinderspital
4	- Kapazität und Mittel um ein Kind bei der Integration in die Regelspielgruppe zu begleiten
5	- Früherziehung bekommt einen anderen Namen und wird bekannt gemacht
6	- Immer noch mehrheitlich in der Familie
7	- Kompetenzzentren (HFE, Logo, Ergo, Sozialberater, ASS-Experten unter einem Dach)
8	Beratung von komplexen Familiensystemen wird immer wichtiger. Das Bewusstsein, dass es sich lohnt in die Frühe Förderung zu investieren wird hoffentlich weiter zunehmen. Ich hoffe dass mehr Kinder integrativ geschult werden können, weil die Rahmenbedingungen besser angepasst werden und das Schulsystem der zunehmenden Heterogenität in den Klassen angepasst wird.
9	Es wird immer mehr Fachkompetenz verlangt, weil die Familiensysteme immer komplexer werden. Es ist zu hoffen, dass die Arbeitsbelastung nicht weiter zunimmt. Sonst läuft man Gefahr, dass noch mehr Fachkräftemangel entsteht und die Wartelisten länger werden. Anstellungsbedingungen sollten attraktiver werden, um die Fachkräfte langfristig zu behalten.
10	Ich hoffe, dass es eher in Richtung Inklusion statt Separation geht und erkannt wird, wie wertvoll eine heterogene Gesellschaft sein kann. Es ist zu hoffen, dass Schulen und LehrerInnen unterstützt werden die Chancen von Integration zu sehen, ohne dass die Fachkräfte „verheizt“ werden.
11	- anderer Name
12	- Bekanntmachen dieses Berufsfeldes
13	- bessere Arbeitsbedingungen (Lohn, Spesen, ...)
14	- mehr Werbung um neues Fachpersonal zu gewinnen
15	Beibehalten:
16	- Grundüberzeugungen
17	- Ausbildung HFH
18	- Hausbesuche
19	Weil kein Tag wie der andere ist und es eine sinnstiftende Arbeit ist. Zudem kann ich mich in diversen Gebieten weiterentwickeln und spezialisieren.

Umfrageantwort

Antwort ID	19
Letzte Seite	22

- 1 Keine weiteren Sparmaßnahmen, die Wichtigkeit der frühen Kindheit/Förderung ist klar anerkannt und finanziert.
- 2 Die Administration wird effizienter gestaltet, evtl. kantonsübergreifend vereinheitlicht.
- 3 Eine Zusammenarbeit mit intensiven Förderprogrammen bei Kindern mit ASS wird regulär umgesetzt, es bestehen interdisziplinäre Zusammenarbeiten.
- 4 Weiterhin aufsuchend und familienorientiert. Ich erhoffe mir dieselbe Grundhaltung.
- 5 Es werden mehr Fachpersonen ausgebildet (HFE, Logopädle etc.) um den Bedarf abdecken zu können und die Familien angemessen begleiten zu können. Die Wartefristen der Diagnostik sind verkürzt um den Kindern möglichst schnell Zugang zu Unterstützung zu gewähren.
- 6 Es werden eventuell weitere interdisziplinäre Kompetenzzentren gebildet.
- 7 Die Integration in Spielgruppen/ KITAS/ Kiga wird weiter von uns begleitet und politisch gefördert und finanziell/personell unterstützt.
- 8 Komplexere Familiensituationen (Flucht, Traumatisierungen, Armut, Fremdsprachigkeit etc.) was auch die Arbeit komplexer und belastender macht, hoher Anteil an sozialarbeiterischen Inhalten die bearbeitet werden müssen, Systemische Grundhaltung und Familienorientierung weiterhin zentral.
- 9 Ausbau und mehr Fokus auf interdisziplinäre Zusammenarbeit. Organisationist sehr wichtig.
- 10 Umgang mit Medien weiterhin sehr aktuell.
- 11 Mehr autismspezifische Angebote.
- 12 Weniger Kinder mit Beeinträchtigungen wie Down-Syndrom wegen Pränataldiagnostik.
- 13 Administrative Tätigkeiten evtl. effizienter gestalten oder an Sekretariat abgeben. Fahrzeug wird zur Verfügung gestellt. Bei weiterem Fachkräftemangel Hürden bei der Ausbildung herabgesetzt.
- 14 Mehr digitalisiert und dadurch vereinfacht.
- 15 Werte hoffentlich weg von Perfektionismus/ Optimierung der Gesellschaft hin zu Akzeptanz von Individualität und Inklusion; (eher Wunschdenken)
- 16 Anpassung des Bildungssystems an die Bedürfnisse der Einzelnen und die Finanzierung dessen.
- 17 Weniger Defizite im Fokus, (zur Rechtfertigung von Unterstützung, bei der Integration etc.)
- 18 Offenerere Haltung, Bereitschaft der Gesellschaft, außerhalb der gewohnten Strukturen zu denken.
- 19 Ausreichend Fachpersonal und schnellere Wege, Inklusiv Grundhaltung.
- 20 Das Arbeitsfeld, die Arbeit mit Familie und Kind und die Grundhaltung würde ich beibehalten wollen. Sowie mein Team, der Austausch, die Interdisziplinarität, die Wertschätzung und die Möglichkeit, mit jeder Familie sehr individuell und bedürfnisorientiert arbeiten zu können.
- 21 Die Kinder und Familien, das heilpädagogische Arbeitsfeld, individuelles und ressourcenorientiertes Arbeiten, große Breite des Arbeitsfeldes und der bearbeiteten Inhalte, Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen etc.

Umfrageantwort

Antwort ID	20
Letzte Seite	22

- 1 Wunschscenario:
- 2 - der Beruf ist von seinen Arbeitsbedingungen her so attraktiv, dass es genügend HFE's gibt, die Familien frühzeitig und langfristig begleiten können (kaum Wartelisten)
- 3 - der Bekanntheitsgrad der HFE hat zugenommen
- 4 - die Familienorientierung hat sich noch stärker verankert
- 5 - es besteht ein breites Angebot von Spielgruppen, Spezialisierungen; Weiterbildungsmöglichkeiten...
- 6 - es gibt ein reger und gewinnbringender Austausch zwischen den Diensten
- 7 - evtl. werden Arbeitsprozesse und -dokumente zwischen den Diensten einheitlicher
- 8 - grössere Verankerung der Familienorientierung
- 9 - evtl. gewisse Verschiebungen in Bezug auf die Beeinträchtigungen, welche besonders oft im Berufsalltag der HFE anzutreffen sind
- 10 - weitere Professionalisierung
- 11 Grundsätzlich glaube ich, dass der Wandel relativ schwerfällig ist und die Änderungen in 10 Jahren nicht enorm sein werden. Evtl. steigt die Bedeutung der Frühen Kindheit in der Meinung der Gesellschaft weiter; es gibt zusätzliche technische Tools die in der Arbeit eingesetzt werden und die Balance zwischen Familie und Beruf erhält noch einen höheren Stellenwert
- 12 vgl. frühere Antwort
- 13 Der Beruf ist abwechslungsreich, der Kontakt mit dem individuellen Kind und seiner Familie bereichernd und mit zunehmender Routine wird es auch immer einfacher, herausfordernde Situationen zu meistern und die Familien bestmöglich zu unterstützen.

Umfrageantwort

Antwort ID	21
Letzte Seite	22

1	- Noch mehr computerbasiert, digital in der administrativen Arbeit
2	- Erweiterung der digitalen Arbeit mit den Kindern, (Tablets etc.)
3	- Immer noch familiennahe Arbeit bei und mit den Kindern, der "Kern" der Arbeit bleibt ähnlich
4	- Austausch unter Fachleuten findet mehr online statt
5	- weitere IT-basierte Erfassungs- und Dokumentationsinstrumente
6	- mehr Wissen zur konkreten Entwicklungserfassung und Begleitung der Kinder
7	- weitere Methodenvielfalt für die gesamte Arbeit
8	- finanzieller Druck auf unsere Arbeit wird zunehmen, weniger Zeit direkt beim Kind möglich
9	- Mehr Homeoffice für administrative Arbeit
10	- weiterführende Professionalität, mehr Öffentlichkeitsarbeit
11	- Löhne und Arbeitsbedingungen werden mangelhaft bleiben, oder zunehmend
12	- weiterführende Digitalisierung wird unsere Arbeit belasten, Kinder noch mehr vor digitalen Geräten
13	- Bildungssysteme weiden leistungsorientiert bleiben, oder sogar zunehmend so funktionieren
14	- Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit wird nicht markant verändert werden
15	- Mehr Zeit für Arbeit "am" Kind
16	- keine finanziellen Engpässe mehr für Anschaffungen, zusätzliche Leistungen
17	- höhere Löhne gesichert, angepasst an Schulische Heilpädagogik
18	- vereinfachte digitale Erfassung der Entwicklung, Prozesse, Arbeitsmittel etc.
19	Diese Arbeit wird es immer in ähnlicher Form geben und sie ist enorm abwechslungsreich, spannend und mit zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten

Umfrageantwort

Antwort ID	22
Letzte Seite	22

1	Ich hoffe, dass die HFE in 10 Jahren bekannter wird in der Öffentlichkeit. Die meisten Leute, denen ich begegne, kennen das Berufsfeld nicht. Ebenfalls denke ich, dass die Bewegung weg vom kindorientierten Arbeiten hin zum familienorientierten Arbeiten weiter fortschreitet und die Familien- und Systemorientierung selbstverständlich wird in allen Altersgruppen der HFE. Ebenfalls kann ich mir vorstellen, dass aufgrund der fortschreitenden Technologien sich das Berufsfeld modernisiert bzw. die Administration komplett digitalisiert wird mit HFE-Portalen oder so.
2	Wie bereits erwähnt, wird die HFE hoffentlich mehr familienorientiert und systemisch-orientiert. Wie bereits erwähnt vermute ich, dass die fortschreitende Technologien auch in die Förderung oder in die Beratung einfließen wird.
3	Ich hoffe, dass durch Öffentlichkeitsarbeit der Beruf bekannter wird und somit mehr Anerkennung (Löhntechnisch) erhält (Bsp. Kanton SG). Auch hier denke ich, dass er technische Fortschritt vieles an Prozessen usw. beeinflussen wird.
4	Ich hoffe, dass die HFE bzw. allgemein die Frühe Förderung in der Öffentlichkeit an Wert gewinnt und somit auch mehr darin investiert wird. Da der Leistungsdruck immer mehr zunimmt, haben wir bestimmt auch noch in 10 Jahren mehr als genug zu tun, auch wenn Syndrome wie Trisomie 21 eher seltener werden.
5	Ich würde die Haltung der Gesellschaft bezüglich HFE und Früher Förderung verändern. Viele (Schul-)Gemeinden bremsen bei der Finanzierung immer noch sehr im Bereich der Frühen Förderung, was mich sehr stört. Ebenfalls hoffe ich, dass die gesamte Schweiz inklusiver wird (KiGa, KiTa, Spielgruppe usw.).
6	Weil ich meinen Beruf sehr gerne mag und ihn relevant finde. Ich kann mir für mich persönlich im Moment keinen anderen Beruf vorstellen. Ich mag die Selbstständigkeit in meinem Alltag und die Arbeit in den Familien.

Umfrageantwort

Antwort ID	23
Letzte Seite	11

1	mehr in der Kita, da viel mehr Mütter 100 Prozent berufstätig sind, dazu evtl abends in den Familien, 1x pro Monat für die Familienbegleitung
2	HFE verantwortlich für mehrere Kinder pro Kita
3	die Interdisziplinarität gilt für alle für selbstverständlich und wird von allen gelebt
4	Kindergarten: Integration von Kinder mit Beeinträchtigung wird überall gelebt, geeignete Begleitung/ Ressourcen werden sichergestellt
5	keinen Mangel an ausgebildeten Fachpersonen (SHP und HFE)
6	Thema ASS nimmt einen noch wichtigeren Stellenwert der täglichen Arbeit ein, mehr Kinder betroffen; Betreuung des Kindes, der Kita, Spielgruppe, der Eltern und die Interdisziplinarität unter den beteiligten Fachpersonen, es gibt genügend Kindergärten und Schulen für diese betroffenen Kinder
7	Kinder mit sozio emotionale Auffälligkeiten werden zugenommen haben, mehr in der HFE
8	Wichtigkeit der HFE ist von den Behörden erkannt worden, evt HFEs von der Gemeinde angestellt
9	mehr in einer Gemeinde aktiv, evtl in ein oder zwei Kitas und deren Kinder mit Auffälligkeiten begleiten,
10	Weiterbildung während des ganzen Berufslebens nimmt einen wichtigen Stellenwert ein
11	weniger Administratives
12	Gesellschaft wird noch individueller, Wichtigkeit der Kita und HFE (Förderung und sozialer Kontakt zu Gleichaltrigen) erkannt, Kita als Vorstufe Kiga ab drei Jahre obligatorisch, HFE gesetzlich einer Gemeinde untergestellt
13	Kita und HFE gehört politisch zur Vorschule, Gesellschaft und Politik hat den Wert der frühen Bildung erkannt, stellt genügend Ressourcen zur Verfügung
14	Es gibt genügend Plätze und Schulen für Kinder mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen (ASS, ADHS, Sprachheilschulen, Sonderschulen etc)

Umfrageantwort

Antwort ID	27
Letzte Seite	22

1	- komplexer
2	- flexibler
3	- interdisziplinäres Team an einem Standort (HFE, Kinderärzt*innen, versch. Therapien, Sozialarbeiter*innen)
4	-
5	- die Familienorientierung wird weiterhin an Wichtigkeit gewinne
6	- interdisziplinäre Zusammenarbeit wird noch zentraler
7	- Schere zwischen leichten und starken Beeinträchtigungen wird möglicherweise noch grösser, evtl. findet aber auch eine klarere Abgrenzung statt und "leichte" Fälle werden vermehrt an bspw. Mütter- und Väterberatung übergeben.
8	Flexiblere Anstellungen (Teilzeit), Arbeitsbelastung wächst weiterhin (sollte sich der Personalmangel) weiter verschlimmern), Lohn sollte steigen (Wichtigkeit der frühen Förderung wird immer betont, somit sollte auch der Stellenwert unseres Berufes steigen)
9	Vermutlich weiterhin starke Nutzung der Medien, auch im Kindesalter, noch mehr unterschiedliche Familiensysteme, weniger Gemeinschaftlich, Erziehung wird mehr an die Eltern herangetragen und erklärt (aufgrund von fehlenden Wissen)
10	- Weniger Familien mit grundlegenden Erziehungsschwierigkeiten, sodass die Kapazität wirklich für die Kinder mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen und Einschränkungen genutzt werden kann
11	- Lohnniveau sollte erhöht werden (gleichgestellt mit anderen Masterabschlüssen)
12	- Erhöhte Flexibilität und Mobilität der HFE sollte mit entsprechenden Strukturen unterstützt werden (Handy und Abo durch Dienst finanziert)
13	- Mehr Fachpersonen und dadurch mehr Ressourcen, was zu Arbeitsentlastung führt.
14	Beruf, in dem ich einen Sinn sehe, enge Zusammenarbeit mit Familien erachte ich als sehr gewinnbringend, guter Arbeitgeber (Kt. Luzern), abwechslungsreicher Arbeitsalltag

Umfrageantwort

Antwort ID	28
Letzte Seite	22

- 1 -Mehr Anerkennung in der Gesellschaft -Kinder werden früher angemeldet -Die Arbeitsfelder bleiben gleich -Stärkerer Fokus auf die Grundüberzeugung Familienorientierung -Digitalisierung (Administration, Förderung)
- 2 -Verbreitetes Verständnis von Autismus-Spektrum-Störungen -Fokus auf Stärkung der elterlichen Kompetenzen - Komplexere Fälle bedingen interdisziplinäre Zusammenarbeit
- 3 -Arbeitsbelastung könnte grösser werden aufgrund der Komplexität -Professionalität könnte steigen aufgrund spezifischer Aus- und Weiterbildungen und Vernetzungen -Ähnlichere Anstellungsbedingungen über Kantone hinweg
- 4 keine Antwort aufgrund Unterbruch der Umfrage
- 5 verändern:
 - 6 -grössere Bekanntheit
 - 7 -kleinere Hemmschwelle
 - 8 -mehr Verknüpfungspunkte zu anderen Fachstellen
- 9 bestehen bleiben:
 - 10 -enge Zusammenarbeit mit der Familie
 - 11 -Flexibilität in der Arbeitsorganisation
- 12 Mir gefällt es sehr individuell mit den Kindern und Ihren Familien zusammenzuarbeiten. Ausserdem gibt mir die schrittweise Erfahrung mehr Sicherheit, was sich positiv auf mein Empfinden und Auftreten auswirkt. Ausserdem haben wir eine tolle Stellenleiterin, die sich aktiv für die Frühförderung einsetzt und uns Mitarbeitende wohlwollend unterstützt.

Umfrageantwort	
Antwort ID	29
Letzte Seite	22

- 1 - fixe Arbeitstage und die Stunden unabhängig von Krankheitsausfällen der Kinder
- 2 - Bürotätigkeiten sind im normalen Arbeitsalltag eingebaut und nicht unklar ob dies bezahlt ist oder nicht
- 3 - Planungssicherheit: Ich arbeite diese Prozente an diesen Tagen, unabhängig von der Auslastung können die effektiv geleisteten Stunden aufgeschrieben werden.
- 4 - Jeder Weg während der Arbeitszeit wird von den Kilometern und Zeiten her fair entlohnt/angerechnet
- 5 - Parkgebühren und Spielmaterial müssen nicht vorfinanziert werden

- 6 Ich denke die Dokumentation und Förderplanung wird intensiver und detaillierter werden. Dies trägt auch zur Qualität und Wirksamkeitsbeweisen bei, Jedoch braucht es dazu Arbeits-Zeit, welche vom Dienst gestellt werden muss.

- 7 - Weiterbildungen sind wichtig und müssen besser finanziert werden, nicht nur anteilmässig am Pensum
- 8 - Ausgefallene Stunden und Ferienabwesenheiten der Kinder dürfen nicht zur Stundeneinbüßung der HFE führen, dies muss der Dienst tragen und ausgleichen
- 9 - Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert und anderen Berufsgruppen zb im technischen Bereich angepasst werden (bez. Spesen, Wegzeiten, etc.)
- 10 - Die Angestellten HFE sollten ihre effektiv geleisteten Stunden erfassen können, die ist für den Betrieb und die HFE fair.
- 11 - Es braucht dringend mehr digitalisierung und modernisierung in diesem Berufsfeld. Dies würde einerseits die Arbeit erleichtern, dabei auch professionalisieren. Apps für die Zeiterfassung, digitale Akten, damit auch bei einem Arbeitsausfall alle Akten gesichtet werden können, digitale Kalender, etc.

- 12 Die HFE ist immernoch wenig bekannt. Es sollte mehr Informationen geben, zb in der FaBe Ausbildung (dort habe ich nie von dieser Berufsgruppe gehört!). Auch sollte vermehrt Zeit für den Austausch interdisziplinär gelegt werden, zb mit Kitas. Die HFE muss sich grösser machen.
- 13 Aber auch im Ausbildungssystem finde ich braucht es Anpassungen. Die Einstellung der HFH, dass nur Lehrer ohne Vorleistungen zum Studium der Früherziehung zugelassen werden ist veraltet! Dieses Berufsfeld lebt von der vielseitigkeit der Berufseinsteiger! Logopäden, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten, Gebärdensprachdolmetscher, usw. Alle diese Berufe bereichern das Feld immens und es ist absolut unfair, sinnlos und inakzeptabel, dass nur Lehrer beim Einstieg in diesen Beruf bevorzugt werden. Ein Lehrer der in dieses Studium möchte, bisher aber noch NIE mit kleinen Kindern gearbeitet hat, muss keine Vorleistungen erbringen, eine Logopädin mit 10 Jahren Erfahrung mit kleinen Kindern jedoch schon? Das sollte sich ändern!
- 14 Es ist toll, dass die HFE aufsuchend tätig sein kann und dies sollte unbedingt weiterhin möglich sein! Es soll nicht aufgrund eines Fachkräftemangels und Einsparungen umgestellt werden, dass nur am Dienst Therapien stattfinden.
- 15 Die Arbeitsbedingungen sollten aber optimiert und fairer und vor allem klarer gestaltet werden. Hier braucht es mehr Transparenz und Planungssicherheit für die Angestellten. Auch seitens AJB muss es eine Änderung geben, so dass Ausfallstunden auch übernommen werden und nicht so viele Stunden dann im Graubereich abgerechnet werden müssen.
- 16 Das Berufsfeld ist für viele eine Herzenssache und man ist engagiert mit vollem Einsatz mit dabei. Dieses Feuer und Begeisterung sollten alle weiterhin bewahren. Die Arbeitsbedingungen müssen aber so gestaltet werden, dass die Mitarbeiter nicht in ihrem Engagement "ausgebeutet"/"ausgebrannt" werden.
- 17 Wenn man eine eigene Familie hat, ist es wichtig fixe Arbeitstage und finanzielle Planungssicherheit zu haben. Man ist also angewiesen dass man sich seine Über- und Minusstunden selber einteilen kann und hierbei nicht komplett von den betreuten Familien, deren Krankheits- und Ferienabwesenheiten abhängig ist. Mit einer eigenen Familie möchte ich einen Job mit fix bezahlten Stunden und Arbeitstagen und nicht saisonal mehr oder weniger arbeiten.
- 18 Ich finde es sehr gut, dass du dich diesem Thema annimmst. Als Neueinsteiger in diesem Beruf fühlt es sich so an, als ob der Beruf entstanden ist und sich seither in den Dienststellen nicht so viel verändert hat. Arbeitsbedingungen, etc sind seit Jahren gleichbleibend und werden nicht hinterfragt. Wenn man dies doch kritisch hinterfragt, bekommt man schnell das Gefühl zu fordernd oder egotisch zu sein. Es wird Zeit in diesem Berufsfeld die kritischen Punkte aufzuzeigen und eine Veränderung anzustossen.

Umfrageantwort

Antwort ID	30
Letzte Seite	22

- 1 - Die beratende Funktion (Eltern, Kitas, Fachpersonen im Frühbereich) hat einen höheren Stellenwert im Vergleich zur Förderung des Kindes an sich.
- 2 - Es gibt vermehrt Einrichtungen / Institutionen, an welche sich Eltern mit Kinder im Frühbereich wenden können. Unsere Aufgabe verlagert sich womöglich weg von den Familien zu "profitableren" Systemen.
- 3 - Wir werden uns vermehrt auch um Familien mit sozialpädagogischen Anliegen kümmern.
- 4 Ich knüpfe an meine vorherige Antwort an:
- 5 Ich denke (und hoffe), dass die Beratung und Begleitung der Eltern und anderen Personen einen höheren Stellenwert erhält, da wir in so kleinem Zeitfenster in den Familien sind. Die Förderung des Kindes wird in Zukunft somit indirekter erfolgen.
- 6 Ich persönlich fände eine obere Begrenzung von aufnehmenden Familien sinnvoll, um die Qualität sicherzustellen.
- 7 Kinder mit Beeinträchtigungen und / oder Entwicklungsverzögerungen benötigen Unterstützung, doch ich frage mich, ob Integration immer sinnvoll ist. Im Schulkontext wird die Frage der Integration derzeit stark diskutiert und ich nehme stärkere zweifelnde Stimmen wahr. Ich denke, unser Ziel wird sein, Interdisziplinär noch genauer aufzuzeigen, welche Unterstützung ein Kind benötigt und erst dann gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen.
- 8 Verbesserungsbedürftig ist im Kanton Zürich definitiv die Abrechnung. Auch wenn der Ansatz der Förderung hoch taxiert ist, scheint es besonders in der freiberuflichen Arbeitswelt einen grossen Graubereich zu geben, was noch weiter berechnet werden darf und was eben nicht. Ich würde eine klare Auflistung bevorzugen. Was darf ich abrechnen für einen Bericht? Wie viel Vorbereitung wird erwartet und entsprechend abgegolten? Dies würde aus meiner Sicht die Qualität steigern.
- 9 Unbedingt belassen und dafür einstehen müssen wir, dass wir zu den Familien nach Hause gehen dürfen. Niemand sonst hat einen so starken Einblick und damit einen enormen Einfluss in eine Familie. Diesem Wert müssen wir uns bewusst sein.
- 10 Die Arbeit ist unglaublich sinnstiftend und für die Familien wertvoll.

Umfrageantwort

Antwort ID	31
------------	----

Letzte Seite	22
--------------	----

- 1 Die Arbeit der HFE ist in der Gesellschaft bekannt. Es werden frühzeitiger Früherzieher/innen in die Familie geholt. Die Hürden und Vorgaben der Kantone sind kleiner (hoffentlich).
- 2 die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist unkompliziert und das Netzwerk, Austauschgefässe sind optimiert.
- 3 keine Angaben (da nur Praktikum)
- 4 Das Regel-Schulsystem hat sich gewandelt, Integration fortgeschritten, heisst aber auch; es hat genügend Ressourcen um den Anforderungen gerecht zu werden. Lehrpersonen haben mehr Wissen im Bereich Heilpädagogik und arbeiten Hand in Hand zusammen. In der Gesellschaft ist das Feld der Heilpädagogik bekannt und wird als wichtig erachtet.
- 5 - kantonale Vorgaben und bürokratischer Aufwand verringern
- 6 - genügend Personal -> keine Wartelisten
- 7 - noch keine konkreten Veränderungen, da zu Beginn vom Studium
- 8 Nach fünf Jahren in der Volksschule habe ich mir eine Jobveränderung gewünscht, in welcher ich längerfristig arbeiten kann.

Umfrageantwort

Antwort ID	32
------------	----

Letzte Seite	22
--------------	----

- 1 familienzentriert
- 2 gute Auftragsklärung, damit die Eltern diejenigen sind, die Ziele festlegen
- 3 videobasiert, technische Möglichkeiten unterstützend eingesetzt
- 4 weiterhin vom Ort her flexibel (aufsuchend, am Dienst, in Kita, SG usw.)
- 5 gute Vernetzung im Frühbereich erreicht, HFE als Teil eines Netzwerks im Frühbereich
- 6 Eltern fühlen sich mit ihren Fragen und Anliegen gut aufgehoben
- 7 evtl. sogar ein Zentrum mit offenen Sprechstunden als Anlaufstelle für Eltern und weitere Bezugspersonen
- 8 Familiensysteme sind komplexer
- 9 Auffälligkeiten des Kindes immer weniger "aufgrund" Diagnose xy, komplexe Auffälligkeiten
- 10 d.h. auch von uns HFEs wird ein komplexes Denken und Verknüpfen gefordert
- 11 von den Ämtern (Kantonen) werden mehr Zeitressourcen zur Verfügung gestellt, weil auch in der Politik angekommen ist, dass der Frühbereich wichtig ist
- 12 weiterhin selbständige Arbeit wie heute
- 13 Lohn ist besser, weil ebenfalls mehr Wertschätzung da
- 14 vermutlich weiter fortschreitende Individualisierung. Familien werden isolierter, mehr auf sich selbst gestellt sein. Wissen um Kindererziehung wird weniger von Generation zu Generation weitergegeben werden, deshalb werden Leute noch mehr Antworten im Internet suchen und verunsichert sein (= Chance für die HFE?? Angebot schaffen, bei dem Erziehungsfragen unverbindlich gestellt und geklärt werden können)
- 15 oder:
- 16 es bilden sich Familien-WGs
- 17 mehr zeitliche Ressourcen
- 18 viel Fortbildungsmöglichkeiten, Supervisionen, Interventionen
- 19 analog wie heute: Arbeit selbständig einteilen
- 20 evtl. mehr Kompetenzzentren als Ansprechpartner (z.B. ASS)
- 21 entspricht meiner Vorstellung, Kinder in ihrer Entwicklung möglichst so begleiten, dass es ihnen besser geht = in der HFE möglich durch die Unterstützung der Eltern

Umfrageantwort

Antwort ID	33
Letzte Seite	22

- 1 - weniger Arbeitspensum um mehr Zeit für Familie, Partnerschaft, Freizeit zu genießen
- 2 - intensiverer interdisziplinärer Austausch
- 3 - mehr Routine, Sicherheit, know how entwickelt haben (dadurch wohlmöglich mehr Leichtigkeit im Arbeitsalltag)
- 4 - mehr Formen, Arten von Beeinträchtigungen
- 5 - intensivere Auseinandersetzung in der Elternberatung
- 6 - grössere Vernetzung mit anderen Fachpersonen
- 7 - die Professionalität wird sich erhöhen (Lohn, Weiterbildung)
- 8 - wohlmöglich mehr Arbeitsbelastung durch mehr Anfragen für HFE
- 9 - es wird ein rapiden Fortschritt in der Technik geben
- 10 - mehr Leistungsanforderungen ausgehend des Bildungssystems
- 11 - Schnellebrigkeit der Gesellschaft wird zunehmen
- 12 - Zeit und Raum für zwischenmenschliche Begegnungen werden weniger
- 13 veränderbar:
- 14 - mehr Zeit für Familien
- 15 - HFE über den Kindergarteneintritt hinaus
- 16 - Anpassung des Lohns an Gehaltsbedingungen von SHP
- 17 bestehen bleiben:
- 18 - intensiver familiärer Austausch/ Hausbesuche
- 19 - interdisziplinärer Austausch
- 20 - hohes Mass an Selbstständigkeit und Kreativität, Persönlichkeitsentwicklung, keine Absprache im Team bzg. Urlaubstage

Umfrageantwort

Antwort ID	34
Letzte Seite	22

- 1 Ich stelle mir vor, dass sich das Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung verändert/vergrössert/verlagert.
- 2 Es gibt immer mehr Familiencoaching und Familienbegleitung. "Nur" noch das Kind fördern rückt immer mehr in den Hintergrund, da es vermehrt komplexe Familienverhältnisse gibt. Zudem gibt es immer mehr Anmeldungen, welche wahrscheinlich mit Arbeitskräftemangel dazu führt, dass die HFE immer mehr überlastet sein wird.
- 3 Das Arbeitsfeld wird sich erweitern. Es wird vermehrt interdisziplinär gearbeitet. Sei dies mit Sozialarbeitern, Kitamitarbeitern, Logopädie etc.
- 4 Zudem wird die Beratung der Familie und dessen Begleitung immer zentraler werden.
- 5 Die Zeit ist im Wandel und ich glaube, es wird auch im Beruf eine Verlagerung geben. Wohin genau, bin ich mir noch nicht ganz sicher...
- 6 Es wird mehr Stellen geben. Die Arbeitsbelastung wird wahrscheinlich immer höher. Die Heilpädagogische Früherziehung wird wachsen und dadurch braucht es meiner Meinung nach mehr Struktur, damit alle am selben Strang. Arbeitstätigkeit definieren. Was macht HFE und was nicht?... Arbeitsbelastung reduzieren...
- 7 Hoffentlich wird der Lohn steigen :)
- 8 Da die HFE familienorientiert arbeitet, wird der gesellschaftliche Kontext immer ein Thema sein. Wir sind stetig im Wandel.
- 9 Da ich noch nicht solange im Job bin, kann ich natürlich nicht sehr ausführlich darauf antworten, da ich noch am kennenlernen bin, wie mein Beruf aussieht. Was ich jedoch bis jetzt sagen kann ist, dass ich mir die Freiheiten, welche ich jetzt habe auch für die Zukunft wünsche.
- 10 Mehr Pensum pro Kind, bzw. mehr Prozente für ein Kind zur Verfügung haben, sodass man sich mehr Zeit für ein Kind nehmen kann.
- 11 Die Interdisziplinäre Zusammenarbeit möchte ich weiterhin fortfahren.
- 12 Flexibilität, spannendes Arbeitsfeld, die Arbeit ist im Wandel, tolle Arbeitsspändli, tolle Familien, tolle Kinder!!!

Umfrageantwort

Antwort ID	35
Letzte Seite	22

- 1 - Wöchentliche Hausbesuche rücken etwas in den Hintergrund, da mit den personellen Ressourcen sparsamer umgegangen werden muss.
- 2 - Mehr Familien pro HFE
- 3 - Die HFE ist vermehrt punktuell beratend tätig.
- 4 - Personalbedarf steigt, da mehr Kinder/Familien HFE-Bedarf haben
- 5 - papierlos
- 6 - Es werden vermehrt Nachweise zur Wirksamkeit der HFE verlangt
- 7 - verstärkte Spezialisierung der HFEs, z.B. Autismus
- 8 - intensivierte Zusammenarbeit mit ausserfamiliären Betreuungsangeboten (z.B. Kitas)
- 9 Stärkere Kundenorientierung, Eltern werden stärker in Prozess der HFE miteinbezogen (Familienorientierung), lösungs- und ressourcenorientierte Beratung bekommt mehr Gewicht
- 10 Väter sind präsenter
- 11 Mehr/intensivere Zusammenarbeit mit Kitas, da mehr Beratungsbedarf und da die Kinder mehr Zeit in der Kita verbringen. Dadurch ev. erschwerte Zusammenarbeit mit Eltern.
- 12 Im Verhältnis mehr Kinder mit herausforderndem Verhalten
- 13 Herausforderungen betr. Zusammenarbeit mit Familien werden komplexer: interkulturelle Themen, herausfordernde Verhaltensweisen von Kindern, mehr psychische Erkrankungen bei Eltern
- 14 Ev. wieder mehr Separation
- 15 Arbeitsbelastung wird zunehmen, mehr Familien pro HFE, mehr "1/2 Plätze" oder andere Formen der Zusammenarbeit mit Eltern
- 16 mehr beratende Tätigkeiten
- 17 kaum Veränderungen beim Lohn
- 18 Grössere Teams
- 19 Administration kann durch Digitalisierung vereinfacht werden
- 20 Möglichkeit, sich online zu informieren und zu vernetzen steigert die Kompetenz der Eltern.
- 21 Andererseits kann diese Möglichkeit auch zur Überforderung führen.
- 22 Fachlichkeit der HFE ist gefordert (Informationen filtern und einordnen, mit Eltern im Gespräch sein)
- 23 Inklusiv Gesellschaft als Zukunftsvision, es werden wohl aber auch immer wieder Grenzen davon spürbar sein, v.a. wegen herausfordernden Verhaltensweisen, die den vorgegebenen Rahmen sprengen.
- 24 Aufgabe der HFE, Inklusion zu unterstützen und möglich zu machen durch das Schaffen von passenden Rahmenbedingungen und der Beratung der betroffenen Personen.
- 25 Ich sehe aktuell viel Positives, das beibehalten werden kann. (Arbeitsbedingungen, Lohn, spannendes Berufsfeld)
- 26 Nach wie vor viel Wert legen auf die Beziehung zu den Eltern, was Zeit und Ressourcen benötigt.
- 27 Administrative Arbeiten massvoll halten, so wie es im Moment ist.
- 28 Austausch unter Berufskolleg*innen und Supervision mit hohem Stellenwert.
- 29 Flexibilität in der Gestaltung der HFE beibehalten: Bei uns ist man als HFE relativ frei, wie man die zeitlichen Ressourcen einteilt. Dies ermöglicht es, dass bei komplexeren Situationen oder in einer aktuellen Krise mehr Ressourcen eingesetzt werden können.
- 30 Spannender Beruf, in dem es einem nicht langweilig wird, aktuelle Lebenssituation, guter Lohn, guter Arbeitgeber, gute Infrastruktur, ich denke, dass ich mit mehr Berufserfahrung auch mehr bewirken kann

Umfrageantwort

Antwort ID	36
Letzte Seite	11

- 1 Multikulturell
- 2 Viel Interdisziplinarität vor allem mit Kitas und Spiel Gruppen
- 3 Familien-/Ressourcenorientierung
- 4 Viel Erziehungsberatung
- 5 integrativere Bildungssysteme
- 6 mehr und selbstverständlichere Anwendung von UK
- 7 Mehr Beratung der Familien weniger die Förderung des Kindes
- 8 Gruppenangebote um so eine Mehrzahl an Eltern zu erreichen
- 9 Beeinträchtigungen in Richtung hyperkinetische Störungen und ASS zunehmend
- 10 mehr Kompetenzvernetzung durch Interdisziplinarität
- 11 Haltung: Unterstützung zur Selbstbefähigung bieten auf Augenhöhe (wie jetzt auch schon)
- 12 Integration wird größer geschrieben!
- 13 Hoffentlich größere Anerkennung in Form vom Lohn und Professionalisierungsmöglichkeiten
- 14 Ausbildung ebenfalls integrativer
- 15 Arbeitsbelastung besser verteilt durch mehr Kompetenz im gesamten Team
- 16 UK als selbstverständlicheres Kommunikationsmittel
- 17 Mehr Offenheit gegenüber Menschen mit Behinderung und Integration
- 18 Bessere materielle, personelle und finanzielle Ressourcen im Bildungssystem

Umfrageantwort	
Antwort ID	37
Letzte Seite	22
<ol style="list-style-type: none"> 1 Schweizweit anerkannt und gefragt 2 Präventiv 3 Systemorientiert 4 Wichtigkeit der frühen Förderung wird erkannt 5 Vernetzung mit anderen Institutionen z.B. Mütterberatung gestärkt 6 Weg vom Namen Früh"erziehung" hoffe ich 7 Hoffentlich schweizweit einheitlicher 8 Weg vom Lehrberuf als "Voraussetzung" 9 Mehr freiarbeitend (selbständig) 10 Anerkennung der Wichtigkeit früher Förderung 11 Weg von Namen Früh"erziehung" 12 Schweizweit etabliert 13 Weg von Stiftungen 14 Auch aus anderen Berufen einfacher zugänglich (z.B. Sozialpädagogik) 15 Weil ich denke, dass ich hier meine Berufung gefunden habe. 	
Umfrageantwort	
Antwort ID	38
Letzte Seite	22
<ol style="list-style-type: none"> 1 In der Audiopädagogischen Frühförderung denke ich, dass die Bilingualität (Lautsprache und Gebärdensprache) bei Kindern mit starkem Hörverlust in allen Kantonen umgesetzt wird. 2 Ansonsten verändert sich bis in 10 Jahren nicht viel. Allenfalls müssen wir mehr Ressourcen sparen, d.h. die Termine noch besser planen. 3 Ich kann mir auch vorstellen, dass bis dahin die interkantonale Vernetzung noch etwas besser ist. 4 - Familienorientierung wird weiterhin ganz gross geschrieben und sollte von allen Fachpersonen gelehrt und gelebt werden 5 - evtl. haben wir bessere Instrumente für die interdisziplinäre Zusammenarbeit. 6 - klare Konzepte, wie die Förderplanung gestaltet werden soll 7 - Arbeitsbelastung bleibt gleich oder steigt, mehr Kinder in weniger Zeit 8 - es wird von allen HFE ein Masterabschluss verlangt 9 - Es wird festgelegt, wie viele WB-Tage besucht werden müssen 10 - Administration nimmt hoffentlich etwas ab (Stundenerfassung wird einfacher) 11 - mehr Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen, integrative Sonderschulmassnahmen 12 - HFE arbeiten zunehmend im KiGa mit SHP, LP und Familiensystem zusammen 13 - Hörgeräte/CI werden besser 14 - zunehmend Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Arbeitswelt 15 - alle HFE sollten einen Masterabschluss in der HFE aufweisen können bzw. berufsbegleitend studieren 16 - das Studium und die Lernzeit werden vom Kanton bezahlt 17 - Die HFE begleiten das Kind, Familie und Schulsystem auch im KiGa, bis ein guter Übergang sichergestellt wurde 18 - wir können selbst planen, welches Kind wieviele Stunden bekommt, muss nicht immer neu beantragt werden 19 - abwechslungsreiche Arbeit, familienfreundlich, 13 Wochen schulfreie Zeit, guter Lohn, man bekommt sehr viel zurück von den Familien, dir Arbeit wird wertgeschätzt, Entwicklung ist sichtbar und macht Freude 	
Umfrageantwort	
Antwort ID	39
Letzte Seite	22

- 1 Die HFE ist bekannter. Es gibt mehr Zeiträume für Präventionsarbeit und Interdisziplinäre Zusammenarbeit. Es gibt allgemein mehr Präventionsangebote, z.B. im Bereich der Psychomotorik.
- 2 Die Zahl der Entwicklungsgefährdeten Kinder wird zunehmen.
- 3 Die Administration wird zunehmen.
- 4 Der gesamte Frühbereich wird sich verändern. Durch den Fachkräftemangel in Schulen und Kindergärten wird die Volksschule einen Wandel vollziehen. Diesen wird auch die HFE betreffen; es wird noch mehr präventiv gearbeitet, eine grössere Bandbreite an Kindern werden das Angebot der HFE nutzen. Evtl. gibt es vermehrt Gruppenangebote für Kinder die kurz vor dem Kindergarteneintritt stehen.
- 5 Weniger Kinder pro 100%-Pensum. Mehr Zeit pro Kind/Familie für Interdisziplinäre Zusammenarbeit etc.
- 6 Der Beruf bietet eine grosse Bandbreite. Es besteht auch die Möglichkeit sich bei einem spezialisierten Dienst in eine Richtung zu vertiefen.

Umfrageantwort

Antwort ID	40
------------	----

Letzte Seite	22
--------------	----

- 1 - Eltern weniger Zeit für Familie
- 2 - vermehrt HFE Stunden in Kinderhorte und Spielgruppen
- 3 - Beratung mit Eltern am Abend
- 4 - Diagnosen immer herausfordernder (Kummulationen)
- 5 Siehe oben...
- 6 Förderung schwerpunktmässig weniger ist mehr, Ruhe in die Familien bringen
- 7 Interdisziplinarität nimmt zu
- 8 immer mehr Verhaltensauffälligkeiten, soziale Kompetenz muss gefördert werden
- 9 Die HFE sind stark herausgefordert.
- 10 HFE arbeiten 60%, Administration nimmt stark zu
- 11 Termine mit Familien sind immer schwieriger zu finden. Lohn wird wenig erhöht. Professionalität nimmt zu, Kompetenz Praxisorientierung nimmt ab
- 12 Werte und Normen müssen wieder entdeckt werden
- 13 Eltern sind in der Arbeitswelt, Kinder im Hort
- 14 Arbeitswelt verändert sich, es wird eine 4 Tage Woche geben, Väter reduzieren ihr Pensum
- 15 Technisch wird es Fortschritte geben. Vermehrte Arbeit über Tablettts, wie digitale Tagebücher, Planung digital, etc
- 16 Ich würde die Grundprinzipien der HFE und die Aufgabenfelder so stehen lassen. Empowerment, Stärkung der Eltern, Bedeutsamkeit des Spielens hervorheben
- 17 HFE Stunden in der Natur
- 18 Mehr Handeln statt Denken
- 19 Flexibles Arbeit, Herausforderung, stets Forschen, Beratung, Kinder, Hausbesuche, Interdisziplinarität

Umfrageantwort

Antwort ID	42
------------	----

Letzte Seite	9
--------------	---

- 1 - für mich wäre es in manchen Familien sinnvoll, wenn man die Familien noch enger begleiten könnte - ev. mit Besuche zweimal in der Woche- je nach Bedarf
- 2 - noch grösserer Fokus auf das Familiensystem
- 3 - mehr Interdisziplinäre Arbeit